

PRODUCTO B4

Medidas de adaptación en el componente hidrogeológico por efectos de los escenarios de cambio climático

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm Environment Institute

PRODUCTO:

**MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN EL COMPONENTE HIDROGEOLÓGICO POR
EFECTOS DE LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO**

ELABORÓ:

JESÚS LEAL

Especialista hidrogeólogo - CAEM

DAVID ZAMORA

Investigador asociado - SEI

REVISÓ

TANIA SANTOS

Líder Grupo Agua (SEI)

Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS

Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde

Territorios Verdes Climáticamente Inteligente

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	12
1 CAMBIO CLIMÁTICO Y AGUA SUBTERRÁNEA	13
1.1 ESTUDIOS DE CASOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS CON ALTO USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN COLOMBIA	14
1.2 CONCEPTOS DE ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA	20
2 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN	22
2.1 MEDIDA DE ADAPTACIÓN: RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS	22
2.2 MEDIDA DE ADAPTACIÓN: USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SOMERAS	26
2.3 MEDIDA DE ADAPTACIÓN: INTRUSIÓN SALINA	27
2.4 MEDIDA DE ADAPTACIÓN. USO EFICIENTE DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	28
2.5 MEDIDA DE ADAPTACIÓN. MEDIOS FRACTURADOS.	31
3 METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN	32
4 RESULTADOS DE LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS REGIONES PRIORIZADAS	40
5 ANOMALÍAS DE AGUA SUBTERRÁNEA (GRACE - GLDAS).	47
5.1.1 ANÁLISIS GRACE EN LA REGIÓN TOLIMA-HUILA	49
5.1.2 ANÁLISIS GRACE DE LA REGIÓN BOYACÁ-SANTANDER	53
5.1.3 ANÁLISIS GRACE DE LA REGIÓN CARIBE-ORIENTAL	57
5.1.4 ANÁLISIS GRACE EN LA REGIÓN CARIBE-OCCIDENTAL	60
5.1.5 ANÁLISIS GRACE DE LA REGIÓN CAUCA NARIÑO.	64
5.1.6 ANÁLISIS GRACE DE LA REGIÓN META-VICHADA	67
6 ESTIMACIÓN DE LA RECARGA	71
6.1 ANÁLISIS DE LA RECARGA POTENCIAL PARA EL PERIODO HISTÓRICO (1992-2022).	73
6.1.1 RECARGA POTENCIAL REGIÓN TOLIMA-HUILA.	73
6.1.2 RECARGA POTENCIAL EN LA REGIÓN BOYACÁ-SANTANDER	75

6.1.3	RECARGA POTENCIAL DE LA REGIÓN CARIBE-ORIENTAL	77
6.1.4	RECARGA POTENCIAL DE LA REGIÓN CARIBE-OCCIDENTAL	79
6.1.5	RECARGA POTENCIAL REGIÓN CAUCA-NARIÑO.	82
6.1.6	RECARGA POTENCIAL REGIÓN META-VICHADA.	84
6.2	COMPARACIÓN DE LA RECARGA POTENCIAL DEL PERIODO HISTÓRICO Y DE LOS ECC.	86
6.2.1	RECARGA POTENCIAL BAJO ECC DE LA REGIÓN TOLIMA-HUILA.	87
6.2.2	RECARGA POTENCIAL BAJO ECC DE LA REGIÓN BOYACÁ-SANTANDER.	92
6.2.3	RECARGA POTENCIAL BAJO ECC DE LA REGIÓN CARIBE-ORIENTAL.	98
6.2.4	RECARGA POTENCIAL BAJO ECC DE LA REGIÓN CARIBE-OCCIDENTAL.	103
6.2.5	RECARGA POTENCIAL BAJO ECC DE LA REGIÓN CAUCA-NARIÑO.	107
6.2.6	RECARGA POTENCIAL BAJO ECC DE LA REGIÓN META-VICHADA.	112
7	RECOMENDACIONES PARA VALIDAR LOS RESULTADOS DE ANOMALÍAS DE AGUA SUBTERRÁNEA Y RECARGA POTENCIAL.	116
8	OTRAS VARIABLES PARA ORIENTAR LA SELECCIÓN DE MEDIDAS	118
9	RESULTADOS	121
9.1	REGIÓN TOLIMA-HUILA	122
9.1.1	CULTIVOS TOLIMA-HUILA.	123
9.2	REGIÓN BOYACÁ-SANTANDER	125
9.2.1	CULTIVOS BOYACÁ-SANTANDER	126
9.3	REGIÓN CARIBE ORIENTAL	128
9.3.1	CULTIVOS CARIBE-ORIENTAL.	129
9.4	REGIÓN CARIBE OCCIDENTAL	130
9.4.1	CULTIVOS CARIBE-OCCIDENTAL.	131
9.5	REGIÓN CAUCA-NARIÑO	133
9.5.1	CULTIVOS CAUCA-NARIÑO.	134
9.6	REGIÓN META-VICHADA	136
9.6.1	CULTIVOS META-VICHADA.	137
10	CONCLUSIONES	139
	REFERENCIAS	145

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

CAR	Corporación Autónoma Regional.
IPCC	Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.
SSP	Trayectoria socioeconómica compartida.
IGRAC	Centro Internacional de Evaluación de Recursos de Aguas Subterráneas.
MHC	Modelo hidrogeológico conceptual.
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia.
l/s	Litros por segundo.
GRACE	Gravity Recovery and Climate Experiment.
GLDAS	Global Land Data Assimilation System.
S	Coeficiente de almacenamiento.
IEAS	Índice de Extracción de Aguas Subterráneas.
IRTA	Índice de Reservas Temporalmente Aprovechable.
RAG	Recarga de acuíferos Gestionada.
PMAA	Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos
ETP	Evapotranspiración potencial

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Diseño del sistema de infiltración a través de trincheras.	17
Figura 2. Variación temporal de niveles estáticos del piezómetro 44-IV-D-PZ-02 Predio El Tesoro ubicado a 400 m de longitud de las zonas donde se desarrollan las actividades de recarga artificial.	18
Figura 3. Obras de recarga artificial en la ciudad de San Andrés.	18
Figura 4. Diferencia entre la recarga del escenario de referencia y el escenario RCP4.5.	19
Figura 5. Ejemplo de la recarga de acuíferos gestionada con piscinas de infiltración para el sector agrícola	23
Figura 6. Ejemplo de la recarga de acuíferos gestionada implementando Canales de infiltración	24
Figura 7. Perfil del sistema de Invernaderos de Campiña de Faro, sitio de demostración del Algarve, Portugal	25
Figura 8. Diseño y estructura de un aljibe 4 m de profundidad.	26
Figura 9. Esquema de los métodos utilizados en el manejo de la intrusión salina. a) Barreras físicas, b) Recarga artificial, c) Bombeo de agua salada, d) Barreras combinadas, e) Extracción, desalinización y recarga	28
Figura 10. Evolución del uso conjuntivo espontáneo a la gestión conjuntiva del agua subterránea y los recursos de aguas superficiales en los principales sistemas acuíferos aluviales.	30
Figura 11. Modelo Hidrogeológico Conceptual	33
Figura 12. Diagrama de flujo metodológico de la estimación del delta de cambio en la recarga. P: precipitación, T: temperatura, ET: evapotranspiración, PET: evapotranspiración potencial, RR: recarga, WTE: nivel, Δ : cambio entre el clima actual y los escenarios.	34
Figura 13. Esquema de los procesos hidrológicos terrestres. b Factores de control que afectan las respuestas divergentes de las aguas subterráneas	35
Figura 14. Diagrama metodológico para el desarrollo de medidas de adaptación.	36
Figura 15. Comparación entre la precipitación anual multianual en el periodo histórico, el cambio medio proyectado para la precipitación anual y la temperatura media a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.	41
Figura 16. Comparación entre la precipitación anual multianual en el periodo histórico, el cambio medio proyectado para la precipitación anual y la temperatura media a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá-Santander.	42
Figura 17. Comparación entre la precipitación anual multianual en el periodo histórico, el cambio medio proyectado para la precipitación anual y la temperatura media a partir del AR6-IPCC para el período 2040 – 2070 respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.	43
Figura 18. Comparación entre la precipitación anual multianual en el periodo histórico, el cambio medio proyectado para la precipitación anual y la temperatura media a partir del AR6-IPCC para el período 2040 – 2070 respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe-Occidental.	44

Figura 19. Comparación entre la precipitación anual multianual en el periodo historio, el cambio medio proyectado para la precipitación anual y la temperatura media a partir del AR6-IPCC para el período 2040 - 2070 respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.	45
Figura 20. Comparación entre la precipitación anual multianual en el periodo historio, el cambio medio proyectado para la precipitación anual y la temperatura media a partir del AR6-IPCC para el período 2040 - 2070 respecto al período 1984 – 2014, para la región Meta-Vichada.	47
Figura 21. Anomalías mínimas mensuales de agua subterránea en la región Tolima-Huila	50
Figura 22. Correlación cruzada entre las anomalías promedio de agua subterránea promedio y la precipitación para rezagos evaluados hasta 24 meses	51
Figura 23. Diagramas de dispersión entre las variables agua subterránea y precipitación para el rezago de siete 20 meses	51
Figura 24. Distribución de las anomalías anuales de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2010, 2015, 2019 y 2022 en la región Tolima-Huila.	52
Figura 25. Anomalías máximas mensuales de agua subterránea en la región Boyacá-Santander	53
Figura 26. Correlación cruzada entre las anomalías de agua subterránea promedio y la precipitación evaluada para rezago hasta 24 meses.	54
Figura 27. Diagramas de dispersión entre las variables agua subterránea y precipitación para el rezago de tres y doce meses	54
Figura 28. Distribución de las anomalías anuales de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2011, 2016 y 2021 en la región Boyacá-Santander	55
Figura 29. Mapa de la distribución de las unidades geológicas y las zonas fracturadas (en blanco), las cuales representan un alto potencial de agua subterránea según GRACE, en la región comprendida entre los departamentos de Santander y Boyacá, el río Chicamocha y el Nevado del Cocuy	56
Figura 30. Anomalías mínimas mensuales de agua subterránea en la región Caribe-Oriental	57
Figura 31. Correlación cruzada entre las anomalías de agua subterránea promedio y la precipitación evaluada para un rezago hasta 24 meses	58
Figura 32. Diagramas de dispersión entre las variables agua subterránea y precipitación para el rezago de tres y 15 meses	58
Figura 33. Distribución de las anomalías anuales de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2011, 2014, 2019 y 2022 en la región Caribe-Oriental	59
Figura 34. Anomalías mínimas mensuales de agua subterránea en la región Caribe-Occidental	60
Figura 35. Correlación cruzada entre las anomalías de agua subterránea promedio y la precipitación evaluada para un rezago de hasta 24 meses	61
Figura 36. Diagramas de dispersión entre las variables agua subterránea y precipitación para el rezago de dos y 14 meses	61
Figura 37. Distribución de las anomalías anuales de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2011, 2015, 2019 y 2022 en la región Caribe-Occidental	63
Figura 38. Anomalías mínimas mensuales de agua subterránea en la región Cauca-Nariño	64

Figura 39. Correlación cruzada entre las anomalías de agua subterránea promedio y la precipitación evaluada hasta un rezago de 24 meses	65
Figura 40. Diagramas de dispersión entre las variables agua subterránea y precipitación para el rezago de cinco y 17 meses	65
Figura 41. Distribución de las anomalías anuales de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2009, 2013, 2016 y 2021 en la región Cauca-Nariño	66
Figura 42. Anomalías mínimas mensuales de agua subterránea en la región Meta-Vichada.	67
Figura 43. Correlación cruzada entre las anomalías de agua subterránea promedio y la precipitación evaluada para un rezago de hasta 24 meses	68
Figura 44. Diagramas de dispersión entre las variables agua subterránea y precipitación para el rezago cero, once y 23 meses	68
Figura 45. Distribución de las anomalías anuales de agua subterránea para los años 2002, 2007, 2011, 2015, 2020 y 2022 en la región Meta-Vichada	70
Figura 46. Recarga potencial mensual multianual de la región Tolima-Huila	73
Figura 47. Recarga potencial multianual y serie de tiempo de la región Tolima-Huila	74
Figura 48. Recarga potencial mensual multianual de la región Boyacá-Santander.	75
Figura 49. Recarga potencial multianual y serie de tiempo de la región Boyacá-Santander	76
Figura 50. Recarga potencial mensual multianual de la región Caribe-Oriental	78
Figura 51. Distribución de la recarga potencial multianual (Izq.) y serie de tiempo de la región Caribe-Oriental (Der.)	78
Figura 52. Recarga potencial mensual multianual de la región Caribe-Occidental	80
Figura 53. Recarga potencial multianual y serie de tiempo de la región Caribe-Oriental	81
Figura 54. Recarga potencial mensual multianual de la región Cauca-Nariño	82
Figura 55. Recarga potencial multianual y serie de tiempo de la región Caribe-Oriental.	83
Figura 56. Recarga potencial mensual multianual de la región Meta-Vichada.	84
Figura 57. Recarga potencial multianual y serie de tiempo de la región Meta-Vichada.	85
Figura 58. Recarga potencial mensual multianual y serie de tiempo bajo ECC-SSP 2-4.5 de la región Tolima-Huila.	88
Figura 59. Recarga potencial mensual multianual y serie de tiempo bajo ECC-SSP 5-8.5 de la región Tolima-Huila.	89
Figura 60. Cambio de la recarga potencial mensual multianual entre el periodo historio y el ECC para la región Tolima-Huila.	91
Figura 61. Recarga potencial mensual multianual y serie de tiempo bajo ECC-SSP 2-4.5 de la región Boyacá-Santander.	94
Figura 62. Recarga potencial mensual multianual y serie de tiempo bajo ECC-SSP 5-8.5 de la región Boyacá-Santander.	94
Figura 63. Cambio de la recarga potencial mensual multianual entre el periodo historio el ECC para la región Boyacá-Santander.	96

Figura 64. Recarga potencial mensual multianual y serie de tiempo bajo ECC-SSP 2-4.5 de la región Caribe-Oriental.	99
Figura 65. Recarga potencial mensual multianual y serie de tiempo bajo ECC-SSP 5-8.5 de la región Caribe-Oriental.	100
Figura 66. Cambio de la recarga potencial mensual multianual entre el periodo historio y el ECC para la región Caribe-Oriental.	101
Figura 67. Recarga potencial mensual multianual y serie de tiempo bajo ECC-SSP 2-4.5 de la región Caribe-Occidental.	104
Figura 68. Recarga potencial mensual multianual y serie de tiempo bajo ECC-SSP 5-8.5 de la región Caribe-Occidental.	105
Figura 69. Cambio de la recarga potencial mensual multianual entre el periodo historio y el ECC para la región Caribe-Occidental.	106
Figura 70. Recarga potencial mensual multianual (arriba) y serie de tiempo (abajo) bajo ECC-SSP 2-4.5 de la región Cauca-Nariño.	108
Figura 71. Recarga potencial mensual multianual (arriba) y serie de tiempo (abajo) bajo ECC-SSP 5-8.5 de la región Cauca-Nariño.	109
Figura 72. Cambio de la recarga potencial mensual multianual entre el periodo historio y el ECC (SSP 2 4.5 (arriba) y SSP 5 8.5 (abajo)) para la región Cauca-Nariño.	111
Figura 73. Recarga potencial mensual multianual (arriba) y serie de tiempo (abajo) bajo ECC-SSP 2-4.5 de la región Meta-Vichada.	113
Figura 74. Recarga potencial mensual multianual (arriba) y serie de tiempo (abajo) bajo ECC-SSP 5-8.5 de la región Meta-Vichada.	114
Figura 75. Cambio de la recarga potencial mensual multianual entre el periodo historio y el ECC (SSP 2 4.5 (arriba) y SSP 5 8.5 (abajo)) para la región Cauca-Nariño.	115
Figura 76. Variaciones de agua subterránea (NF) y de altura de agua equivalente provista por GRACE (H Grace) para la estación de La Plata durante el año 2009	117
Figura 77. Cuencas donde se deben desarrollar medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial	123
Figura 78. Distribución de los cultivos priorizados y su relación con recarga potencial bajos los escenarios de cambio climático evaluados en la región Tolima-Huila	124
Figura 79. Cuencas donde se deben desarrollar medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.	126
Figura 80. Distribución de los cultivos priorizados y su relación con recarga potencial bajos los escenarios de cambio climático evaluados en la región Boyacá-Santander	127
Figura 81. Cuencas donde se deben desarrollar medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.	129
Figura 82. Distribución de los cultivos priorizados y su relación con recarga potencial bajos los escenarios de cambio climático evaluados en la región Caribe-Oriental	130

Figura 83. Cuencas donde se deben desarrollar medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.	131
Figura 84. Distribución de los cultivos priorizados y su relación con recarga potencial bajos los escenarios de cambio climático evaluados en la región Caribe-Occidental	132
Figura 85. Cuencas donde se deben desarrollar medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.	134
Figura 86. Distribución de los cultivos priorizados y su relación con recarga potencial bajos los escenarios de cambio climático evaluados en la región Cauca-Nariño	135
Figura 87. Cuencas donde se deben desarrollar medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.	137
Figura 88. Distribución de los cultivos priorizados y su relación con recarga potencial bajos los escenarios de cambio climático evaluados en la región Meta-Vichada	138

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.	40
Tabla 2. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá – Santander.	41
Tabla 3. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.	42
Tabla 4. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Occidental.	43
Tabla 5. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.	45
Tabla 6. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Meta-Vichada.	46
Tabla 7. Rangos y categorías del índice de extracción aguas subterráneas (IEAS).	119
Tabla 8. Rangos y categorías del índice de extracción aguas subterráneas (IRTA).	120
Tabla 9. Medidas de adaptación región Tolima-Huila	122
Tabla 10. Medidas de adaptación región Boyacá-Santander	125
Tabla 11. Medidas de adaptación región Caribe-Oriental.	128
Tabla 12. Medidas de adaptación región Caribe-Occidental.	130
Tabla 13. Medidas de adaptación región Cauca-Nariño.	133
Tabla 14. Medidas de adaptación región Meta-Vichada.	136

INTRODUCCIÓN

El agua subterránea en Colombia desempeña un papel fundamental para el desarrollo socio-económico de las regiones, siendo en algunos casos la única fuente de agua dulce para consumo humano como se identifica en la caracterización de los modelos hidrogeológicos conceptuales de cada región, donde los acuíferos con mayor extracción de aguas subterráneas se ubican en el valle del río Magdalena (región Boyacá-Santander y Caribe Oriental), el valle del río Sinú (Caribe-Occidental) y los llanos orientales (región Meta-Vichada). En este contexto, y dada la importancia del agua para las comunidades y los sectores productivos de cada región, junto con las proyecciones de cambio climático, es crucial proponer medidas de adaptación ante un clima cambiante que promueva el uso sostenible del agua subterránea.

En general, el cambio climático impactará los recursos de agua subterránea al alterar los patrones de precipitación y temperatura, lo que provocará una disminución en la recarga y los niveles de los acuíferos, así como inundaciones y arrastre de contaminantes. Por lo tanto, medidas de adaptación como recarga artificial de acuíferos, aprovechamiento de aguas subterráneas someras y en medios fracturados, y el uso eficiente del agua en la producción agrícola, aumentarán la resiliencia ante el cambio climático logrando así una adecuada gestión del recurso hídrico tanto superficial como subterráneo.

Es así como, para desarrollar las medidas de adaptación, se ha diseñado una metodología que incluye: (i) la caracterización y los resultados del modelo hidrogeológico conceptual, (ii) las variaciones en el almacenamiento del agua subterránea para el periodo histórico, y (iii) el cálculo de la recarga potencial para el periodo actual y bajo escenarios de cambio climático. Este enfoque, que toma en cuenta las condiciones inciertas del futuro, permitirá reducir la incertidumbre sobre qué medidas de adaptación deben implementarse y en qué áreas se deben ejecutar.

1 CAMBIO CLIMÁTICO Y AGUA SUBTERRÁNEA

Cualquier cambio en el régimen y cantidad de la precipitación, junto con variaciones en la temperatura y evapotranspiración, afectan el ciclo hidrológico y, por ende, influye en la dinámica del agua subterránea, impactando su descarga, calidad y recarga (Maliva, Climate Change and Groundwater Planning and Adaptations for a Changing and Uncertain Future, 2021). Esta última, es una de las condiciones de frontera más importante, ya que, al producirse cambios en las entradas del sistema subterráneo, disminuye el nivel freático, el flujo base y la descarga a través de los manantiales. Por ejemplo, en los ecosistemas asociados a cuerpos lénticos que dependen del nivel freático, pueden ocurrir alteraciones en la transpiración de las plantas freatofitas, lo que afecta la dinámica de las coberturas vegetales y desconecta el sistema superficial. En el caso contrario donde aumente la precipitación y por ende la recarga, los niveles freáticos serán cada vez más superficiales favoreciendo las inundaciones y arrastre de contaminantes, lo que afectaría a las comunidades y la infraestructura, ocasionando movimientos en masa. Finalmente, en las zonas costeras el cambio en el nivel del mar origina un aumento en la carga hidráulica de los acuíferos costeros, causando cambios en la dinámica hídrica subterránea aumentando la intrusión salina.

Ahora bien, el rápido crecimiento de la población, la urbanización, la industrialización y los impactos del cambio climático en los recursos hídricos, generan que la demanda de agua subterránea aumente, y más cuando el recurso es menos sensible a las variaciones climáticas que las fuentes superficiales. Por este motivo, las aguas subterráneas desempeñaran un papel clave en la adaptación de los suministros de agua debido al cambio climático, al servir como un amortiguador contra las variaciones en el abastecimiento de agua superficial. Por ejemplo, el Banco Mundial resalta que las aguas subterráneas, sin explotar o sobreexplotadas, son un activo fundamental para la reducción de la pobreza, el crecimiento resiliente, la seguridad alimentaria y la adaptación al clima.

Por último, es relevante mencionar que en el cuarto informe de evaluación del IPCC (Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) se determina, que el número de estudios sobre las aguas subterráneas es limitado, motivo por el cual, en las regiones de interés se debe fomentar mayor investigación sobre este recurso incluyendo consideraciones tanto ambientales como socioeconómicas.

1.1 ESTUDIOS DE CASOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS CON ALTO USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN COLOMBIA

Actualmente en Colombia hay pocos estudios que aborden el agua subterránea y su relación con las proyecciones de cambio climático y medidas de adaptación, sin embargo, existen investigaciones y documentos específicos que afrontan de forma general el cambio climático y su relación con los acuíferos. Por este motivo, a continuación, se describen los principales resultados que contemplan para Colombia escenarios de cambio climático, sin y con medidas de adaptación.

En este contexto, a continuación, se presentan cinco casos de estudio donde se aborda el análisis de cambio climático en relación con el recurso hídrico subterráneo sin medidas de adaptación, con medidas y sin análisis de cambio climático, y análisis de cambio climático con medidas de adaptación.

- **Escenarios de cambio climático sin medidas de adaptación.**

El **primer caso**, corresponde al estudio “*Estado del arte sobre el cambio climático y las aguas subterráneas. Ejemplos en Colombia, (Bolaños Chavarría y Betancur Verga, 2017)*”, el cual, aborda de forma conceptual y cualitativa el comportamiento de las unidades acuíferas en el valle de Aburrá, Urabá Antioqueño y río Ranchería ante los escenarios de cambio climático para la precipitación y temperatura abordados por el IDEAM en el Tercer Comunicado de Cambio Climático (2015). Cabe resaltar que las unidades acuíferas investigadas no coinciden con las 6 regiones que se están analizando en el presente documento.

En resumen, el análisis realizado en el artículo para los sistemas a acuíferos es el siguiente.

“(…)

***Sistema Hidrogeológico del Valle de Aburrá.** Según los escenarios de cambio climático de temperatura y precipitación propuestos por el IDEAM, se presenta un aumento de 1 a 2.2 °C para fin de siglo, con los valores más altos en las zonas bajas del valle. La precipitación por otro lado, muestra un aumento generalizado de entre el 20 % y 40 % con los mayores valores en el centro del valle donde coincide con áreas urbanizadas e impermeables. Ante estos escenarios, es evidente que el acuífero libre es el más vulnerable al ser recargado directamente por la precipitación local, teniendo en cuenta que, según los valores de permeabilidad y transmisividad de los depósitos aluviales y de vertientes, la respuesta de esta unidad hidrogeológica a cambios meteorológicos y antrópicos es relativamente rápida. El aumento de temperatura afectaría de diferente manera las áreas de recarga, dependería en gran parte del tipo de cobertura y uso del suelo.*

El aumento generalizado pero concentrado de las lluvias aumentará la escorrentía superficial al superarse rápidamente la capacidad de infiltración de los suelos disminuyendo a largo plazo la entrada de agua al acuífero libre, aunque al principio se genere una mayor recarga. Caso diferente pasaría con la Dunita de Medellín, siendo un acuífero fracturado pseudokárstico, este aumento daría lugar a que grandes volúmenes de agua ingresen, generando una importante fuente de agua que podría llegar a ser utilizable con fines de abastecimiento. El acuífero semiconfinado, por el contrario, aunque no se tiene mucha información, no se vería seriamente afectado por el cambio climático, antes bien podría ser una mayor fuente de abastecimiento satisfaciendo la creciente demanda de agua y como medida de adaptación ante el cambio climático.

Los sistemas dependientes del acuífero libre podrían verse afectados ante una disminución de la cantidad y calidad de las aguas subterráneas con motivo de la disminución en la recarga. La cantidad de agua en los afluentes y lagos aumentará en el momento de la precipitación y generación de escorrentía, pero en periodos largos de sequía, su caudal dependerá de las salidas del agua subterránea. Los manantiales permanentes pasarían a ser estacionales afectando el suministro de agua potable a poblaciones dependientes, como ocurre generalmente en áreas rurales del Valle de Aburrá.

Sistema Hidrogeológico del Urabá Antioqueño. Según las proyecciones del IDEAM, para final de siglo se tendrán aumentos considerables de Temperatura de entre 2,61 a 2,7 °C en toda el área del sistema hidrogeológico, y se prevé un aumento de precipitación de un 10 a un 20 %. Este aumento de temperatura es de las más altas en Antioquia y repercutirá en una posible reducción de las entradas de agua al sistema. La recarga al Sistema Hidrogeológico de Urabá se estaría dando principalmente, a partir de los excedentes de precipitación que se infiltra a través de las zonas con mayor permeabilidad. En los niveles más profundos se deben estar dando flujos regionales que involucran agua almacenada en el subsuelo por largos períodos y que seguramente han recorrido grandes distancias abasteciendo la demanda durante la época de verano. Por este motivo la demanda de agua subterránea durante estas épocas, podrían aumentar aún más ante el escenario propuesto por el IDEAM, específicamente para la temperatura, presentándose mayores descensos en el nivel freático en el futuro.

La respuesta rápida ante eventos climáticos de este sistema, sumado a la necesidad económica de sobreexplotar el recurso en épocas de estiaje, hacen este acuífero vulnerable a los cambios climáticos y ambientales. Considerando que el aumento en las precipitaciones es bajo, un incremento de temperatura de más de 2°C aumentará aún más las tasas de evaporación y evapotranspiración. Las aguas subterráneas sostienen varios de los

ecosistemas además de aportar al caudal base de ríos y afluentes. Según la modelación de niveles piezométricos, se observan áreas de inundación correspondientes con zonas definidas como humedales. En algunos sectores podría ocurrir lo contrario, en el que parte de los afluentes y humedales aportan a la recarga del sistema acuífero. Una disminución a la recarga sumado a una sobreexplotación del recurso, afectaría de gran manera estos ecosistemas dependientes, volviendo humedales y cauces permanentes en temporales y afectando su dinámica ecosistémica.

Sistema Hidrogeológico del río Ranchería – Guajira. Según proyecciones del IDEAM, se prevén aumentos significativos de temperatura para todo el departamento de La Guajira de 2,51 a 2,7 °C, y reducciones de precipitación de hasta un 20% en promedio para fin de siglo; en particular para la cuenca del Río Ranchería las mayores disminuciones de entre 30 y 40% respecto al valor actual se presentarían en Riohacha hacia la parte baja de la cuenca. Este escenario para fin de siglo podría resultar desalentador aún en el ámbito hidrogeológico. Aunque las características de las unidades hidrogeológicas y de los suelos favorecen la infiltración y percolación incorporando a los acuíferos agua por recarga directa o lateral, las condiciones climatológicas imperantes en la cuenca condicionan la magnitud y distribución espacial de la recarga, al verse reducidos enormemente los excedentes hídricos que podrían incorporarse a los acuíferos. Mayores temperaturas y menores precipitaciones afectarían aún más la cantidad de agua que recarga los acuíferos en la zona, especialmente los acuíferos libres, esto es las unidades hidrogeológicas Ranchería, Fonseca San Juan y Oca, cuya recarga es directa y son alimentados por cuerpos de agua superficial perennes e intermitentes (y que serían los primeros en disminuir bajo este escenario futuro).

Es de esperar, que la demanda del recurso hídrico subterráneo se incremente paulatinamente conforme aumente la temperatura y disminuya la precipitación; los usos actuales del agua subterránea en la cuenca corresponden a un 74,5% en el sector doméstico, 4,85 % en el sector agrícola, 6,97% a captaciones que usan el recurso en actividades hoteleras y hospitalarias, 13,28 % para uso pecuario y en la industria 0,4%. Este aumento de demanda sumado a una disminución en la recarga, presentará descensos en los almacenamientos de los acuíferos libres, por lo que los acuíferos con carácter confinado serán aún más atractivos como medio para la adaptabilidad al Cambio Climático.

(...)”

- **Medidas de adaptación sin escenarios de cambio climático.**

El **segundo, tercer y cuarto** caso describe de forma agrupada el comportamiento de las acciones relacionadas con la recarga artificial de acuíferos. En Colombia se han ejecutado 3

proyectos de recarga gestionada de acuíferos como medida de adaptación al cambio climático. El **primer proyecto** fue realizado en el Arroyo Manzanares para el acuífero de Santa Marta en el Departamento del Magdalena, donde se implementó en el año 2000 una presa para retener el flujo de agua superficial del arroyo y acumular el agua para que se infiltre al acuífero mediante galerías transversales y pozos de recarga (Molano, 2009). Este sistema de recarga actualmente no se encuentra en funcionamiento. El **segundo proyecto** de recarga se realiza en la zona donde aflora el acuífero de Morroa, el cual abastece una demanda aproximada de 500.000 habitantes en el Departamento de Sucre. La Precipitación promedio multianual es de 1050 mm/año y la EVT de 1797 mm/año. Al acuífero de Morroa al año 2021 presentó mayor extracción que recarga natural (de 185 mm/año a 319 mm/año), evidenciando descensos del nivel piezométrico hasta de 25 m; por este motivo, CARSUCRE implementa un sistema de recarga artificial con galerías de infiltración superficial, trincheras de infiltración y pozos de recarga en la zona vadosa utilizando para ello el almacenamiento de las aguas lluvias y evitando su evaporación.

En la siguiente figura se observa el sistema de trincheras desarrollado en la segunda fase del sistema de infiltración.

Figura 1. Diseño del sistema de infiltración a través de trincheras.
Fuente: (CARSUCRE, 2021).

En conclusión, se determina que las lagunas de infiltración presentan mayor eficiencia, con volúmenes de infiltrados hasta de 151.6 m³ y cambios en el nivel piezométrico que mitigan los descensos con una tendencia negativa como se observa en la siguiente figura.

Figura 2. Variación temporal de niveles estáticos del piezómetro 44-IV-D-PZ-02 Predio El Tesoro ubicado a 400 m de longitud de las zonas donde se desarrollan las actividades de recarga artificial.
Fuente: (José Luis Navarro Mercado, 2020).

Finalmente, el **tercer proyecto** opera en la ciudad de San Andrés Islas, donde se ejecutan obras de recarga artificial con pozos de gran diámetro y trincheras en forma de espina de pescado circulares como se observa en la siguiente figura.

Figura 3. Obras de recarga artificial en la ciudad de San Andrés.
Fuente: (CORALINA, 2021).

Los anteriores casos, menos el de San Andrés Islas, son reportados con mayor detalle en el portal web del Centro Internacional de Evaluación de Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC).

- **Medidas de adaptación bajo escenarios de cambio climático.**

El **quinto caso** de estudio lo desarrolla el grupo de gestión del recurso hídrico de la alcaldía de Santiago de Cali en el departamento del Cauca, el cual, elabora el documento “*Medidas de Manejo Ambiental para la Conservación del Acuífero y Administración del Recurso Hídrico*”

De otra parte, entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA genera reportes regionales con el análisis de la información presentada en cada uno de los proyectos a los que le realiza seguimiento. A modo de ejemplo la ANLA genera el Reporte de Análisis Regional de la cuenca del río Sogamoso y cuenca Afluentes directos, incluyendo para el componente hidrogeológico frente a escenarios de cambio climático las siguientes acciones:

Ante escenarios de cambio climático disminuye la recarga directa por precipitación y se atenúan los impactos acumulativos por ende las concesiones deben ser racionalizadas con el fin de evitar sobre explotación de los acuíferos.

Se requiere bajo escenarios de variabilidad y cambio climático, especialmente en años donde se presente una disminución de la precipitación y por ende de la recarga potencial y real de los acuíferos, racionalizar la captación del agua subterránea específicamente disminuyendo los caudales de extracción de los permisos para el aprovechamiento de las aguas subterráneas existentes y futuros, de forma tal que no se genere una sobre explotación de los acuíferos

Lo anterior, está dirigido tanto a las subdirecciones de la ANLA como a entidades externas como corporaciones autónomas y alcaldías.

En síntesis, la revisión bibliográfica revela que en Colombia existen pocos estudios que vinculen el cambio climático con medidas de adaptación específicas para el agua subterránea. Esto puede deberse a varios factores, como el limitado impulso de políticas relacionadas con el manejo de este recurso, el pronto retorno de las lluvias que contribuyen a la recuperación de los sistemas hídricos, y la insuficiente investigación sobre los acuíferos, tanto profundos como superficiales.

1.2 CONCEPTOS DE ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA

Según el libro “*Climate Change and Groundwater: Planning and Adaptations For a Changing and Uncertain Future*” de (Robert Malvia, 2021), la adaptación es el proceso de ajuste a los efectos climáticos reales o esperados, con el fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades favorables. En cambio, la resiliencia es definida como “*la capacidad de un sistema para anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un evento peligroso de manera oportuna y eficiente, incluyendo la garantía de la preservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas esenciales*”.

La adaptación puede ser anticipatoria o reactiva (Adger et al., 2005, 2007). La adaptación anticipatoria es el acto de adaptarse a una condición potencialmente dañina antes de enfrentar

realmente el problema. La adaptación reactiva es desencadenada por eventos pasados o actuales, pero también es anticipatoria en el sentido de que se basa en una evaluación de las condiciones futuras. Por ejemplo, los esfuerzos de la ciudad de Miami Beach para mejorar su protección contra inundaciones mediante la instalación de sistemas de bombeo y la elevación de carreteras críticas son tanto una reacción a las inundaciones actuales causadas por mareas como una respuesta anticipatoria a la proyección de inundaciones más frecuentes y de mayor magnitud debido al aumento del nivel del mar.

Así mismo, es importante mencionar que los efectos de la reducción de las emisiones pueden tardar varias décadas en manifestarse por completo, mientras que la mayoría de las medidas de adaptación tienen beneficios más inmediatos (Füssel y Klein 2006). Por este motivo, es fundamental implementar medidas de adaptación al recurso hídrico subterráneo, logrando que las sociedades y los sistemas naturales sean más resilientes a las condiciones climáticas. También es relevante mencionar que las medidas de adaptación no deben ser forzadas por las circunstancias; como, por ejemplo, cuando un pozo o una fuente superficial se seca, las personas y comunidades no tienen más opción que adaptarse de alguna manera.

En síntesis, varios autores indican que las medidas de adaptación al cambio climático en relación con el recurso hídrico subterráneo deben incluir el uso conjunto del agua subterránea y superficial, implementando como la medida más representativa la recarga gestionada de acuíferos. Frente a esta medida de mitigación, existe una amplia variedad de tecnologías disponibles, como las cuencas de infiltración y los pozos de inyección, que pueden emplearse para recargar acuíferos utilizando el exceso de agua superficial y suministros de agua reciclada. En el caso de las medidas de adaptación a la intrusión de agua salina asociada con la elevación del nivel del mar incluyen la reducción de la extracción de agua cerca de la costa (es decir, reubicar los pozos de producción tierra adentro), técnicas relacionadas con recarga artificial para restaurar un gradiente hidráulico hacia el mar en la interfaz de agua subterránea dulce-salina y barreras impermeables. Otro aspecto de gran importancia en la adaptación al cambio climático es reducir los volúmenes y extracciones, ya sea, disminuyendo algunos usos o aumentando la eficiencia del agua.

En conclusión, las medidas de adaptación deben ser planificadas en el marco de la gobernanza del agua para todos los niveles políticos y los tomadores de decisiones sobre el suministro de agua, identificando los horizontes temporales de planificación y evitando que la toma de decisiones sea aislada de los expertos técnicos. Solo de esta manera se podrá generar resiliencia a la variabilidad del clima optimizando las reservas y minimizando de esta manera los costos.

2 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Los reportes “*The hidden wealth of nations – World Bank Group, 2023*” y “*Climate Change and Groundwater: Planning and Adaptations for a Changing and Uncertain Future WSP Methods in Water Resources Evaluation Series No. 6, Robert Maliva, 2021*”, recopilan diferentes casos en el planeta, donde describen las principales medidas de adaptación del recurso hídrico subterráneo frente a los impactos que pueden presentarse por efectos del cambio climático. En este sentido las medidas de adaptación que aplican para las seis regiones priorizadas son:

- Recarga artificial de acuíferos.
- Uso de aguas subterráneas someras.
- Medidas de manejo ante la intrusión salina.
- Uso eficiente de agua subterránea en la producción agrícola.

Como complemento a estas medidas y teniendo en cuenta las características hidrogeológicas presentes en cada región frente a las condiciones estructurales, se incluye como medida de adaptación, el uso de aguas subterráneas provenientes de medios fracturados.

Otro aspecto relevante para destacar es que el Banco Mundial no recomienda, como medida de adaptación, el uso de aguas subterráneas extraídas de pozos profundos que captan acuíferos ya explotados. Estos acuíferos podrían presentar impactos actuales, como alteraciones en la dinámica hídrica subterránea, contaminación, descensos en los niveles freáticos y subsidencia.

A continuación, se describen las principales características de cada medida:

2.1 MEDIDA DE ADAPTACIÓN: RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS

En Colombia no existe un manual de recarga artificial de acuíferos, no obstante, en países de sur América como por ejemplo Chile, existe una guía donde describen de forma detallada cada una de las metodologías que pueden ser implementadas para el desarrollo de esta actividad.

La Recarga de Acuíferos Gestionada (RAG) es un término general que designa el conjunto de métodos utilizados para recargar agua adicional a los acuíferos de manera intencional para su recuperación y uso posterior o con el propósito de generar un beneficio ambiental (Dillon, 2005). Anteriormente conocido como recarga artificial de acuíferos, RAG incorpora el concepto de gestión como un componente clave a su desarrollo. Los acuíferos ofrecen capacidades potenciales de almacenaje con magnitudes similares a los embalses, pero con una menor inversión de capital y menores impactos sociales y medioambientales de la Guía Metodológica “*MARCO OPERATIVO PARA PROYECTOS DE RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS*”, Ministerio de Agricultura-Gobierno de Chile, 2014.

En la siguiente figura se observa un resumen de los elementos que generalmente esta presentes durante los procesos de RAG.

Figura 5. Ejemplo de la recarga de acuíferos gestionada con piscinas de infiltración para el sector agrícola.
Fuente: (Ministerio de Agricultura-Gobierno de Chile, Recarga de Acuíferos Gestionada, 2014).

Como complemento a lo anterior, a continuación, se describen de forma general los principales métodos de recarga que pueden ser desarrollados en cada región. Para mayor detalle se puede consultar el “*DIAGNÓSTICO DE METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTOS DE RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS INFORME FINAL REALIZADO POR: AMPHOS 21 CONSULTING CHILE LTDA S.I.T. N°343*” y la Guía Metodológica “*MARCO OPERATIVO PARA PROYECTOS DE RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS*”. Estos documentos son publicados en el año 2024 por la dirección general de aguas del Ministerio de Agricultura.

Piscinas de infiltración. Las piscinas de infiltración generalmente se construyen fuera del cauce donde se desvía el agua superficial, ya sea por gravedad o por bombeo, y se recolecta en una o más piscinas de poca profundidad y de gran área de superficie. El agua se infiltra a través de la zona no saturada hacia el acuífero no confinado. Este método requiere una superficie suficiente para ubicar las estructuras de la piscina que generalmente ocupan áreas de unas pocas hectáreas.

Galerías de infiltración. Las galerías de infiltración son, esencialmente, zanjas de percolación cubiertas que contienen un medio (material de suelo) o una estructura de soporte con espacios vacíos internos para facilitar la infiltración (Bekele et al., 2013). Este método ocupa menos espacio que las piscinas de infiltración y utiliza el espacio subterráneo.

Zanjas de infiltración. Las zanjas de infiltración son canales construidos en laderas que tienen el objetivo de captar el escurrimiento de agua, evitar procesos erosivos y conservar el suelo y el

agua. Las zanjas son relativamente poco profundas y permiten la infiltración de agua principalmente en el suelo, pero también pueden recargar los acuíferos poco profundos y no confinados. Este método requiere una superficie suficiente para ubicar las estructuras. En las laderas con fuertes pendientes las zanjas suelen ser estrechas y profundas, en pendientes leves pueden tener varios metros de ancho.

Los métodos de piscinas, galerías y Zanjas de infiltración son implementados en el acuífero de Morroa.

Tratamiento suelo-acuífero. El tratamiento suelo-acuífero es una variación del método de piscinas de infiltración, que generalmente se aplica (pero no exclusivamente) a la recarga del efluente de aguas residuales tratadas.

Este método es implementado en la ciudad de Orange en el estado de California desde el año 1933, donde reciclan el agua residual para recargar el acuífero aluvial del río Santa Ana.

Canales de infiltración. Este método utiliza canales existentes no revestidos fuera de la temporada de riego, manteniendo las bocatomas abiertas para permitir la entrada de excedentes de caudales y así aumentar la infiltración de agua a las napas subterráneas. En la siguiente figura se observa el diseño de la medida.

Figura 6. Ejemplo de la recarga de acuíferos gestionada implementando Canales de infiltración. Fuente: (Ministerio de Agricultura-Gobierno de Chile, Recarga de Acuíferos Gestionada, 2014).

Estanques de percolación. Los estanques de percolación son construidos en ríos intermitentes donde el agua se detiene y se infiltra en el lecho para aumentar el almacenamiento en acuíferos no confinados, que luego puede ser extraída aguas abajo. Esta técnica es más efectiva cuando el curso del agua es relativamente estrecho y la topografía adyacente permite construir muros de represas

Represas subterráneas. Las represas subterráneas se aplican en ríos intermitentes donde la roca madre crea restricciones de flujo de agua subterránea. Se construye una zanja a través del

lecho del río y se excava en la roca madre que luego se rellena con material de baja permeabilidad para ayudar a retener los flujos en el material aluvial saturado.

Descargas de aguas de represas. El método de recarga de descargas de aguas de represas contempla la utilización de represas en ríos intermitentes para detener y liberar el agua lentamente aguas abajo, lo que coincide con la capacidad de infiltración a través del lecho del río al acuífero y por ende la recarga aumenta significativamente

Pozos secos. Los pozos secos son una técnica de infiltración que usa pozos de gran diámetro para recargar un acuífero no confinado por gravedad o inyección.

Las anteriores metodologías pueden ser también desarrolladas a pequeña escala, implementando para ello como fuente el agua la lluvia. Esta técnica es ampliamente utilizada en zonas rurales para la acumulación superficial de agua y es cada vez más utilizada para aumentar la infiltración natural de acuíferos. Los techos son ampliamente utilizados para volúmenes menores de agua, desviando las aguas lluvias hacia un tanque o noria de almacenamiento. Para volúmenes mayores de agua, se puede recolectar las aguas lluvias en tranques o piscinas de infiltración. Las aguas lluvias se almacenan temporalmente hasta que se infiltran a través del fondo y los lados. Generalmente son poco profundas y aprovechan la existencia de depresiones naturales en suelos permeables o excavados en el terreno.

En la siguiente figura se observa un esquema de recarga artificial utilizando el agua lluvia.

Figura 7. Perfil del sistema de Invernaderos de Campiña de Faro, sitio de demostración del Algarve, Portugal.
Fuente: (Ministerio de Agricultura-Gobierno de Chile, Recarga de Acuíferos Gestionada, 2014).

En conclusión, la recarga artificial de acuíferos es la medida de adaptación más utilizada en acuíferos libres en todo el mundo, ya que, amortigua los descensos de los niveles y aprovecha los excesos de agua que se pierden por escorrentía o evaporación, mitigando en algunos casos el riesgo de inundación al tiempo que conserva el agua de inundación en períodos húmedos para aprovecharla durante futuros episodios de sequía

2.2 MEDIDA DE ADAPTACIÓN: USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SOMERAS

Esta medida de adaptación desempeña un papel fundamental en la producción y seguridad alimentaria a nivel mundial (*The hidden wealth of nations – World Bank Group, 2023*), ya que, el agua subterránea ubicada en un umbral de 8 m de profundidad permite la disminución de costos frente a ítems como las bombas de extracción y perforaciones profundas. A mayores profundidades en acuíferos de alta demanda, se requieren bombas sumergibles de mayor potencia, lo que incrementa significativamente el consumo de electricidad. Asimismo, las perforaciones profundas elevan considerablemente los costos.

Como complemento a lo anterior, en los acuíferos locales poco profundos conformados por suelos o depósitos cuaternarios que se encuentran conectados con fuentes superficiales, las bombas operadas desde la superficie hacen que el agua subterránea sea económicamente accesible para granjas y hogares individuales. Este tipo de unidades hidrogeológicas ofrecen el mayor potencial hídrico desde una perspectiva de desarrollo, y tienen menores riesgos de sobreexplotación que otros acuíferos. Por el contrario, las características de los principales acuíferos aluviales de gran extensión los hacen más vulnerables a la sobreexplotación. Estas unidades hidrogeológicas suelen encontrarse bajo llanuras aluviales de ríos, y la cantidad de agua extraída puede ser considerable, requiriendo perforaciones que normalmente superan los 50 metros de profundidad.

Por lo anterior, es fundamental ver el agua subterránea como pequeñas fuentes abastecedoras a partir de aljibes. A continuación, se observa el diseño y estructura de un aljibe.

Figura 8. Diseño y estructura de un aljibe 4 m de profundidad.

En síntesis, la construcción de aljibes para el abastecimiento de agua a agricultores individuales amortiguara la demanda del recurso hídrico superficial durante variaciones estaciones y crisis climáticas. El Banco Mundial define a este tipo de unidades hidrogeológica como acuíferos

locales poco profundos (a menudo menos de 50 metros) y varían ampliamente en permeabilidad y capacidad de almacenamiento. Como resultado, a menudo funcionan como pequeñas unidades acuíferas individuales (cartones de huevos) con impactos locales debido a su bombeo.

2.3 MEDIDA DE ADAPTACIÓN: INTRUSIÓN SALINA

Las regiones que presentan acuíferos costeros como Caribe-Oriental, Caribe-Occidental y Cauca-Nariño, deben contemplar medidas de adaptación para evitar la contaminación de los acuíferos dulces debido al aumento de la carga hidráulica en el mar y la sobre-explotación. Las medidas de manejo más comunes son las siguientes:

- **Control y reducción de la extracción de agua subterránea:** Limitar el bombeo excesivo y reubicar pozos en zonas cercanas a la costa para evitar que los niveles de agua subterránea caigan por debajo del nivel del mar, lo que facilita la intrusión de agua salina.
- **Recarga artificial de acuíferos:** Infiltrar agua de origen superficial o tratada (como agua pluvial o aguas residuales tratadas) para aumentar los niveles de agua dulce y contrarrestar la presión de la cuña salina.
- **Barrera hidráulica:** Inyectar agua dulce en pozos estratégicamente ubicados a lo largo de la costa para crear una barrera hidráulica que impida el avance del agua salina hacia los acuíferos.
- **Gestión integrada de recursos hídricos:** Coordinar el uso de agua superficial y subterránea para reducir la dependencia de los acuíferos costeros, y fomentar la eficiencia en su uso.
- **Monitoreo constante de la calidad del agua:** Establecer redes de monitoreo para evaluar la calidad del agua subterránea y detectar cambios en los niveles de salinidad, lo que permite tomar medidas correctivas a tiempo.
- **Uso de barreras físicas:** Construcción de diques o muros subterráneos que impidan la intrusión salina en zonas vulnerables, aunque esta medida puede ser costosa y requiere estudios geotécnicos previos.
- **Reforestación y protección de zonas costeras:** Preservar o restaurar humedales y manglares en áreas costeras, ya que actúan como una barrera natural contra la intrusión salina y ayudan a mantener el equilibrio hidrológico.

A continuación, se observan los métodos más utilizados para manejar la intrusión salina en acuíferos costeros.

Figura 9. Esquema de los métodos utilizados en el manejo de la intrusión salina. a) Barreras físicas, b) Recarga artificial, c) Bombeo de agua salada, d) Barreras combinadas, e) Extracción, desalinización y recarga.

Fuente: (GLORIA ARGELIA RAMÍREZ ORDÓÑEZ, 2023).

En conclusión, las regiones Caribe Oriental, Caribe Occidental y Cauca-Nariño deben adoptar medidas de adaptación frente a la intrusión salina según la dinámica hídrica subterránea de cada zona. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Marta (Caribe Oriental) existen los cambios porcentuales más drásticos de precipitación y temperatura para los escenarios de cambio climático (2040-2070), condición que pone en primer plano el abastecimiento de agua subterránea que ya sufre procesos de intrusión salina, los cuales deben ser manejados mediante medidas como barreras físicas y recarga artificial.

2.4 MEDIDA DE ADAPTACIÓN. USO EFICIENTE DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Las regiones de análisis dependen en gran medida de la agricultura, por este motivo la irrigación debe ser acotada frente a los escenarios de cambio climático, disminuyendo los volúmenes de agua subterránea que se implementan. En las áreas que ya enfrentan escasez de agua o se proyecta que tendrán mayor escasez en el futuro, existen las siguientes opciones para reducir la demanda de agua destinada al riego (Robert Maliva, 2021):

- **Reducir la superficie cultivada localmente** (por ejemplo, convertir tierras agrícolas en desarrollo urbano) y trasladar la agricultura a áreas con recursos hídricos más abundantes.
- **Cambiar a cultivos** que requieran menos agua de riego o que sean más resistentes a la sequía.
- **Utilizar agua tratada** o acuíferos locales para la irrigación.
- **Incrementar la eficiencia del riego** para optimizar el uso del agua.

Ahora bien, Wallace y Batchelor (1997) identificaron las siguientes categorías para aumentar la eficiencia del riego a nivel de campo:

1. **Opciones Agronómicas:** Medidas para mejorar los rendimientos de los cultivos, como la mejora de las prácticas agrícolas, la introducción de variedades de alto rendimiento y la siembra de cultivos en momentos de baja evapotranspiración (ET) potencial y alta pluviosidad.
2. **Opciones Técnicas:** Implican la adopción de tecnologías de riego más eficientes.
3. **Opciones Gerenciales:** Incluyen la implementación de horarios de riego basados en la demanda utilizando sensores de humedad del suelo y un mejor mantenimiento del equipo.
4. **Opciones Institucionales:** Consisten en crear incentivos y desincentivos que fomenten el uso eficiente del agua y desalienten el desperdicio, así como mejorar la capacitación y educación.

Existen numerosas herramientas disponibles para aumentar la eficiencia del riego y la productividad del agua subterránea. La elección óptima de técnicas para una zona dada dependerá de las condiciones locales. Las modificaciones técnicas y gerenciales de los métodos de riego convencionales y los métodos alternativos que pueden aumentar la eficiencia del riego incluyen (Postel 1992, 1993):

- Riego por surcos alternos, donde se aplica agua en surcos alternos a intervalos de tiempo preestablecidos.
- Sistemas de riego por aspersión de baja energía que reduce la energía requerida y las pérdidas de agua de los aspersores estándar.
- Nivelación láser de campos agrícolas, que aumenta la eficiencia del riego por surcos.
- Reciclaje de agua.
- Monitoreo de humedad del suelo, programando los tiempos y cantidades de riego en función de las necesidades hídricas reales de los cultivos.
- Microirrigación, como el riego por goteo, donde se aplica agua mediante tuberías o mangueras porosas o perforadas en la superficie del suelo o justo por debajo de ella.
- Mejor gestión del sistema en general para desalentar aplicaciones excesivas de riego por algunos usuarios, garantizando que todos reciban agua adecuada.
- Uso conjunto de agua subterránea y superficial.

- Desarrollo de variedades de plantas tolerantes a la sal, resistentes a la sequía y eficientes en el uso del agua.

De otra parte, el documento de perspectiva *“Aguas subterráneas y agricultura de regadío: haciendo una relación beneficiosa más sostenible, Global Water Partnership, 2012”*, menciona lo siguiente:

“El uso conjunto planificado del agua subterránea y el agua superficial para la agricultura de regadío es asimismo una estrategia de adaptación realista para el cambio climático acelerado.

Un buen ejemplo de los beneficios del uso conjunto y los desafíos de una gestión conjunta optimizada nos llega de Uttar Pradesh, India, donde el canal de comando Jaunpur Branch ha sido objeto de una evaluación detallada (Garduno y Foster, 2010): la distribución mejorada del agua de canal para riego y el uso de pozos perforados para el riego sosteniblemente son capaces de aumentar la intensidad de cosecha de la rotación trigo y arroz”.

En la siguiente figura se observa como el uso eficiente del agua subterránea en la producción agrícola puede mejorar las condiciones de almacenamiento de agua subterránea.

Figura 10. Evolución del uso conjunto espontáneo a la gestión conjunta del agua subterránea y los recursos de aguas superficiales en los principales sistemas acuíferos aluviales.

Fuente: (Partnership Global Water, 2013).

Finalmente, es importante mencionar que la mejora en los sistemas de riego puede reducir la recarga de los acuíferos, esto resulta beneficioso desde el punto de vista de calidad, ya que disminuye el transporte de solutos hacia la zona saturada. De otra parte, es importante destacar que los flujos de retorno en los sistemas de riego pueden ser una excelente alternativa para la recarga artificial de acuíferos. Al implementar sistemas de irrigación más eficientes,

aumenta la cantidad de agua sobrante, la cual puede representar un aporte significativo al sistema subterráneo.

2.5 MEDIDA DE ADAPTACIÓN. MEDIOS FRACTURADOS.

En Colombia, el agua subterránea proveniente de los medios fracturados no suele ser explotada para el abastecimiento de las comunidades, esto debido a la escasa investigación de estos sistemas y los altos costos para su explotación. Sin embargo, en proyectos de infraestructura y energía, se ha demostrado que el agua subterránea almacenada en medios fracturados puede alcanzar altos caudales. Por ejemplo, en la región Meta-Vichada y Boyacá-Santander se han perforado túneles viales que han alcanzado caudales de infiltración hasta de 150 l/s durante su etapa constructiva.

Otro ejemplo del uso de agua subterránea en medios fracturados ocurre en la ciudad de Villavicencio, donde la empresa Postobón S.A usa el agua con fines industriales para generar productos embotellados. En la siguiente fotografía se observa un pozo de tipo horizontal que capta de la unidad hidrogeología Brechas de Buenavista, obteniendo como resultado mediante perforaciones exploratorias de tipo horizontal caudales que llegan hasta 5 l/s durante la época de baja precipitación.

Fotografía 2.1. Medición de caudal de infiltración de agua subterráneas en medios fracturados.

Fuente: (radicado No. 2021054434-1-000 del 26 de marzo de 2021-Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA).

En conclusión, los medios fracturados en Colombia son una gran alternativa de agua para abastecimiento de las comunidades, condición que debe ser explorada para determinar la capacidad de abastecimiento de cada región.

En conclusión, las anteriores medidas de adaptación deben ir de la mano con la formulación de políticas de gestión sostenible del recurso hídrico, las cuales deben tener en cuenta lo siguiente:

- Evitar que la demanda supere las entradas al sistema subterráneo.
- Repoblamiento vegetal y conservación de zonas de recarga.
- Evaluación del consumo real de aguas subterráneas por tipo de cultivo y área cultivada.
- Apoyo académico y acciones de adaptación social (incentivos económicos y tecnológico para implementar las medidas).

También es importante resaltar que cada medida de adaptación debe estar respaldada con un modelo hidrogeológico conceptual que permita detallar el comportamiento de las unidades hidrogeológicas a intervenir.

3 METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

La metodología desarrollada se basa inicialmente en el uso de conjuntos de datos y modelos hidrogeológicos conceptuales preexistentes a escala nacional y regional para proyectar los efectos inducidos por el cambio climático en los sistemas de agua subterránea. Esta información constituye el eje central para identificar las variables que permiten medir los cambios en los sistemas acuíferos, para esto es necesario comprender que las fases de un Modelo Hidrogeológico Conceptual-MHC como se observa en la siguiente figura son: modelo geológico básico, el modelo hidrológico, el modelo hidráulico y el modelo hidrogeoquímico e isotópico (IDEAM, 2013).

Figura 11. Modelo Hidrogeológico Conceptual.
Fuente: (IDEAM, 2013).

De las fases a cumplir en el desarrollo de un MHC, se determina que la disponibilidad de información hidrogeológica en las 6 regiones es limitada. No obstante, se han identificado variables clave para evaluar los cambios bajo escenarios históricos y de cambio climático, como la recarga potencial y las variaciones del agua subterránea en los acuíferos. Estas variables pueden obtenerse mediante sensores remotos y productos de reanálisis, lo que facilita una evaluación precisa para la toma de decisiones sobre las medidas que deben implementarse.

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizan diversos estudios sobre el impacto del cambio climático en los recursos hídricos subterráneos tomando como referencia el análisis de la recarga potencial y las variaciones del agua subterránea. Un ejemplo de esto se desarrolló en la investigación "*Climate change and New Zealand's groundwater resources: A methodology to support adaptation*", (Mourot et al. 2022), la cual, propone evaluar para dos regiones de Nueva Zelanda las variaciones de la precipitación, evapotranspiración, recarga potencial y niveles de agua subterránea a lo largo del tiempo en comparación con escenarios climáticos futuros. Esta evaluación diseñada en tres fases permitió concluir principalmente que las medidas de adaptación deben estar enfocadas en: (i) acciones de adaptación estructural y física, (ii) institucional y (iii) social. Una de las principales conclusiones de este trabajo es la alta incertidumbre asociada tanto a las proyecciones climáticas futuras como a la respuesta humana. Por ello, es esencial que estas proyecciones se utilicen lo antes posible para comenzar la planificación, implementación y monitoreo de acciones de adaptación comunitarias. A lo largo del tiempo, estas estrategias podrán ajustarse en función de su efectividad, las condiciones climáticas cambiantes y la dinámica social en constante evolución.

En la siguiente figura, se observa el diagrama metodológico desarrollado Mourot et al. (2022).

Figura 12. Diagrama de flujo metodológico de la estimación del delta de cambio en la recarga. P: precipitación, T: temperatura, ET: evapotranspiración, PET: evapotranspiración potencial, RR: recarga, WTE: nivel, Δ : cambio entre el clima actual y los escenarios.

Fuente: (Mourot et al. 2022).

Otra investigación que aplica al análisis de las variaciones del agua subterránea es *"Divergent effects of climate change on future groundwater availability in key mid-latitude aquifers"* (Wen Ying Wu et al., 2020), la cual concluye que la evaluación del cambio en el almacenamiento del agua subterránea a partir de los datos de GRACE (*Gravity Recovery and Climate Experiment*) es una herramienta clave para la toma de decisiones sobre la disponibilidad futura del recurso hídrico. Esto permite implementar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema bajo escenarios de cambio climático.

A continuación, se observa la metodología investigada, la cual permite identificar cuáles son las variables y factores de control para identificar cambios en el almacenamiento del agua subterránea.

Figura 13. Esquema de los procesos hidrológicos terrestres. **b** Factores de control que afectan las respuestas divergentes de las aguas subterráneas.
Fuente: (Wen Ying Wu et al., 2020).

En síntesis, aunque existen metodologías que facilitan la toma de decisiones a nivel general, aún no se dispone de un nivel de detalle suficiente para determinar con precisión, a escala regional, dónde deben implementarse y en qué áreas específicas se deben ejecutar las medidas de adaptación propuestas en la presente investigación.

En conclusión, la metodología desarrollada para definir las medidas de adaptación en las regiones se fundamenta en la caracterización hidrogeológica, complementada con el uso de sensores remotos para el cálculo de la recarga potencial en escenarios históricos y de cambio climático. Adicionalmente, se incorporan las anomalías del agua subterránea a partir de los datos de la misión satelital GRACE, permitiendo una evaluación integral de la dinámica hídrica en cada región. A continuación, se presenta el diseño metodológico definido para determinar qué medidas de adaptación se deben ejecutar en las 6 regiones priorizadas frente a los escenarios de cambio climático.

Figura 14. Diagrama metodológico para el desarrollo de medidas de adaptación.

Es importante señalar que la selección de las cuencas para implementar las medidas de adaptación se basa en el estudio de los cambios en la recarga potencial (Mourot et al. 2022). Para ello, se comparan los escenarios SSP (2040-2070) con el periodo histórico (1992-2022) en un intervalo de 30 años.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se describen las fases desarrolladas para determinar cuáles son las medidas de adaptación que se deben aplicar en cada una de las 6 regiones.

1. Caracterización Hidrogeológica (Modelo hidrogeológico conceptual-MHC).

En el Producto B2 se presenta la caracterización hidrogeológica de cada región, donde se agrupan las unidades geológicas y condiciones estructurales en sistemas acuíferos. Igualmente, se identifica el comportamiento de las direcciones de flujo a partir de condiciones de frontera como las fuentes superficiales e información base proveniente entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, Corporaciones Autónomas Regionales-CAR, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA y el Servicio Geológico Colombiano-SGC. Si bien, esta caracterización no llega al nivel de detalle del MHC planteado por el IDEAM, si permite abordar a escala regional el comportamiento de los principales sistemas acuíferos teniendo en cuenta el potencial hídrico como información base para procesar los resultados de recarga potencial y anomalías del agua subterránea. Por tanto, antes de implementar las medidas de adaptación propuestas en el presente documento, las autoridades ambientales deberán elaborar o actualizar el MHC local de cada región, permitiendo a partir de la red de monitoreo del recurso hídrico tanto superficial como subterráneo identificar cuáles son las variables que permiten medir el cambio en el sistema.

Es impórtate resaltar nuevamente que a partir de los resultados de un MHC ya estructurados en cada región se pueden tomar decisiones sobre medidas de adaptación como: Conservación y repoblamiento vegetal de las zonas de recarga, reducción de los volúmenes, porcentajes y tiempos de bombeo y adopción de estrategias de manejo para evitar la intrusión salina en las zonas costeras (región Caribe Oriental, Caribe Occidental y Cauca-Nariño). No obstante, disponer de escenarios de cambio climático permite que la toma de decisiones sobre las medidas de adaptación sea más acertada, reduciendo el grado de incertidumbre y fortaleciendo así el grado la resiliencia.

2. Cálculo de la recarga potencial.

La recarga de los acuíferos puede darse naturalmente debido a la precipitación, a las aguas superficiales o a flujos laterales con otras unidades hidrogeológicas. En este caso, se calcula la recarga potencial utilizando la metodología de Thornthwaite-Mather. La temporalidad del análisis se realiza para el periodo histórico (1982 y 2022) y futuro (2040 y 2070). Adicional a las variables climáticas (precipitación y evapotranspiración) se utilizan como constantes de entrada para calcular la recarga potencial los suelos (arcillas y arenas) y el contenido de materia orgánica para determinar los parámetros hidráulicos de la zona no saturada.

Las variables precipitación y la evapotranspiración son calculadas a partir de productos de reanálisis para el periodo histórico. Para la precipitación, se incorporan las misiones satelitales CHIRPS y MSWEP v2.8, y para la temperatura, se utiliza MSWX v1.0. Estos productos son combinados con información de estaciones del IDEAM para seis regiones en Colombia, mejorando la representatividad de los datos a nivel local. La ETP se calcula mediante el modelo de Hargreaves-Samani, basado en las temperaturas obtenidas tanto de estaciones meteorológicas como del producto MSWX. Este modelo es ampliamente utilizado a nivel global y ha sido aplicado en Colombia por el IDEAM en varias ediciones del Estudio Nacional del Agua (ENA).

Como constantes se emplea el tipo de suelo, los cuales están conformados por arcilla y arena. Adicionalmente, se emplea el carbono orgánico para calcular la capacidad de campo. Los productos satelitales se obtienen a través de la plataforma Google Earth Engine, utilizando los conjuntos de datos de OpenLandMap con una resolución de 0.024 grados (aproximadamente 0.26 km). Estos mapas se generan mediante predicciones de aprendizaje automático, basadas en una compilación global de perfiles y muestras de suelo.

El tamaño de píxel de los productos climatológicos es de 0.05 grados (5.55 km) para la precipitación y de 0.1 grados (11.1 km) para la evapotranspiración potencial (ETP). Por otro lado, las constantes, como el tipo de suelo y carbono orgánico, tienen una resolución de 0.0024 grados (0.26 km). En este contexto, la recarga potencial calculada adopta la resolución más fina disponible, que en este caso es de 0.0024 grados.

Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula la recarga potencial mensual-multianual, promedio multianual y la serie de tiempo anual de cada región. Además, se analiza la variación temporal de la recarga con el fin de identificar si la tendencia tiene significancia estadística tanto para el periodo histórico (línea base) como para los escenarios futuros.

Para el cálculo de la recarga potencial de los ECC para el periodo 2040-2070 se evalúa en total la precipitación y temperatura de 20 modelos climáticos globales (GCM) del período 1850-2100 bajo los cuatro escenarios SSP prioritarios del AR6-IPCC. De estos, se selecciona el SSP2-4.5 (asume la continuidad de los patrones socioeconómicos y tecnológicos actuales) y SSP5-8.5 (caracterizado por altas emisiones), ya que son los más utilizados en el análisis de los impactos en los recursos hídricos. Estos escenarios proporcionan una visión de un futuro moderadamente controlado y otro más extremo, permitiendo a investigadores y planificadores evaluar diferentes trayectorias y tomar decisiones en contextos críticos. La evapotranspiración potencial (ETP) se calcula mediante el modelo de Hargreaves-Samani, el cual se basa en la temperatura media y las temperaturas extremas.

Los GCM del AR6-IPCC operan con una resolución espacial del orden de 100 km, pero sus datos son ajustados a una grilla de 0.1 grados para la ETP y 0.05 grados para precipitación. Según (CRISTÓBAL ABOITIZ V, 2024) la interpolación bilineal es una de las metodologías adecuadas para desagregar espacialmente productos de temperatura y precipitación en rangos entre 0.05 y 1°.

Por otra parte, en cada región se identifican los tres cultivos priorizados en las cuencas con mayor densidad y extensión de área cultivada. Con esta información en el Capítulo 9 se analiza el comportamiento de la recarga potencial tanto de la línea base como de los escenarios de cambio climático para diferentes cuencas con dinámicas totalmente diferentes.

3. Anomalías en el almacenamiento del agua subterránea.

Para evaluar la dinámica subterránea de cada región se implementan las mediciones satelitales a partir de los programas GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) para calcular las anomalías gravimétricas del agua subterránea, y GLDAS (Global Land Data Assimilation System) como modelo de acople para obtener variables relacionadas con la humedad del suelo. Con los datos de anomalías durante 21 años (2002-2023) en formato multidimensional (NCDF) y con una resolución de 0.5 grados (55.66 km), se elabora un script para leer los datos mensuales, disminuir la resolución de 0.5 grados a 0.1 (11.13 km) y homogenizar datos. Igualmente, para obtener la serie de tiempo de cada región se realiza el mínimo, promedio y máximo de las anomalías de agua subterránea para verificar la correlación con la precipitación.

De acuerdo con lo anterior, más el comportamiento hidrogeológico caracterizado para cada región (Producto B2. Caracterización hidroclimatológica e hidrogeológica), se identifica la tendencia y distribución de las anomalías de agua subterránea y si estas son o no constantes en el tiempo.

En conclusión, la caracterización hidrogeológica, el análisis de la recarga potencial y las anomalías de agua subterránea permiten definir si existe la necesidad de implementar en las cuencas de análisis medidas de adaptación ante el cambio climático como:

- I. Recarga artificial de acuíferos.
- II. Mejoras en el desempeño agrícola de los cultivos.
- III. Extracción de agua subterránea somera.
- IV. Extracción de agua subterráneas en medios fracturados.
- V. Evitar procesos de intrusión salina.

Es importante mencionar que las condiciones climáticas futuras inherentemente tienen una alta incertidumbre, ya que, no se sabe cuál escenario futuro de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se materializará. Las concentraciones futuras de GEI en la atmósfera están pobremente delimitadas, y existen incertidumbres sobre cómo las concentraciones de GEI afectarán realmente las temperaturas globales y locales, así como la precipitación (es decir, existen errores inherentes en los modelos climáticos). Por este motivo, las medidas de adaptación que se proponen deberán presentar el suficiente detalle para su implementación.

4 RESULTADOS DE LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS REGIONES PRIORIZADAS

A continuación, se presenta un resumen de los aspectos más importantes de los escenarios de cambio climático desarrollados para cada región, destacando el análisis en el marco de la precipitación como principal variable para determinar la recarga potencial. Es importante mencionar que los cambios de precipitación y temperaturas son calculados comparando el escenario histórico que comprende los años 1984 a 2014 con el periodo 2040 al 2070. Igualmente, se debe aclarar que los escenarios de cambio climático no contemplan eventos extremos como tormentas o fenómenos del niño o niña.

Región Tolima-Huila. Para esta región los cambios en precipitación en los escenarios SSP 1-2.6, SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 muestran una distribución espacial homogénea dentro de un mismo escenario, con cambios menores a 3 %. En el caso del escenario SSP 3-7.0, se observa que en el centro y centro-sur de la región se concentran las disminuciones, mientras que en los contornos el cambio es menor a 1.5 %. En el caso de las temperaturas media, mínima y máxima, los cambios muestran una distribución espacial homogénea dentro de un mismo escenario, con cambios menores a 0.5 °C. En la siguiente tabla se resumen las variaciones de las proyecciones calculadas para la región.

Tabla 1. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
Precipitación (%)	0.7 (5.6)	0.3 (5.8)	-1.2 (7.3)	-2.2 (7.9)
Temperatura media (°C)	1.2 (0.4)	1.5 (0.4)	1.8 (0.5)	2.2 (0.5)
Temperatura mínima (°C)	1.2 (0.4)	1.6 (0.4)	2.0 (0.5)	2.2 (0.6)
Temperatura máxima (°C)	1.3 (0.5)	1.8 (0.5)	2.2 (0.7)	2.7 (0.7)

Nota: Valores indican promedio del conjunto de GCM y en paréntesis la desviación estándar.

De lo anterior, se resalta que, en el sector central y sur del área de estudio, la precipitación tiende a disminuir según el escenario SSP 3-7.0, lo cual contrasta con la distribución de los

campos de precipitación basada en los promedios anuales multianuales. En la siguiente figura se comparan los 2 escenarios.

Figura 15. Comparación entre la precipitación anual multianual en el periodo histórico, el cambio medio proyectado para la precipitación anual y la temperatura media a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.

Región Boyacá-Santander. Para esta región de análisis los cambios en precipitación en el escenario SSP 1-2.6, si bien muestra un promedio de +0.6 %, la zona sur muestra cambios mayores (aumento menor a 5 %) que en el resto de la región (cambio menor a 2.5 %). Este patrón se mantiene en los otros escenarios, sin embargo, tiende a cambios más negativos para los escenarios más pesimistas. En cuanto a las temperaturas, en el escenario SSP 1-2.6 tiende a haber un cambio homogéneo a lo largo de la región, pero para los escenarios más pesimistas, los cambios se acentúan hacia el este. En este sentido, las proyecciones indican que el este de la región presentaría condiciones más adversas en comparación con Tolima-Huila asociadas a una mayor disminución en la precipitación y mayor aumento en la temperatura. En la siguiente tabla se resumen las variaciones de las proyecciones calculadas para la región.

Tabla 2. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá – Santander.

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
Precipitación (%)	0.6 (7.6)	-0.2 (6.9)	-2.7 (8.6)	-4.7 (9.5)
Temperatura media (°C)	1.3 (0.4)	1.6 (0.4)	2.0 (0.5)	2.4 (0.6)
Temperatura mínima (°C)	1.3 (0.5)	1.8 (0.5)	2.1 (0.6)	2.5 (0.7)
Temperatura máxima (°C)	1.4 (0.7)	2.0 (0.7)	2.4 (0.8)	2.9 (0.9)

Nota: Valores indican promedio del conjunto de GCM y en paréntesis la desviación estándar.

Según lo anterior y como se observa en la siguiente figura el sector oriental presentara cambios negativos en la precipitación y temperatura, condición que debe ser abordada para implementar medidas de adaptación como aprovechamiento de medios fracturados siendo esta una alternativa para el abastecimiento de agua. A continuación, se observan los escenarios y las variables.

Figura 16. Comparación entre la precipitación anual multianual en el periodo histórico, el cambio medio proyectado para la precipitación anual y la temperatura media a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Boyacá-Santander.

Región Caribe-Oriental. En esta región los cambios en precipitación muestran menores disminuciones en la zona sur de la región y mayores disminuciones hacia el norte, mientras que, para las temperaturas, los menores aumentos ocurren en el nor-oeste de la región y los mayores aumentos en el sureste. Estas condiciones muestran que en el sector este ocurrirían los mayores cambios en las variables climáticas, mientras que en el suroeste los menores. En la siguiente tabla se resumen las variaciones de las proyecciones calculadas para la región.

Tabla 3. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
Precipitación (%)	-0.7 (12.4)	-4.1 (11.1)	-12.1 (12.9)	-13.8 (13.1)
Temperatura media (°C)	1.1 (0.4)	1.5 (0.3)	1.7 (0.4)	2.1 (0.5)
Temperatura mínima (°C)	1.1 (0.4)	1.5 (0.3)	1.8 (0.4)	2.0 (0.4)
Temperatura máxima (°C)	1.2 (0.4)	1.6 (0.4)	1.9 (0.4)	2.3 (0.5)

Nota: Valores indican promedio del conjunto de GCM y en paréntesis la desviación estándar.

Al verificar la precipitación anual multianual para el periodo histórico, el cambio en la precipitación y temperatura media bajo escenarios de cambio climático se determina que la zona que debe ser objeto de medidas de manejo es la central, entre las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta y los municipios de Pivijay, el Retén, Pueblo Viejo y zona Bananera donde existe una alta demanda del recurso hídrico subterráneo. Es de resaltar para esta región medidas de adaptación relacionadas con repoblamiento vegetal y conservación de zonas de recarga en estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta. A continuación, se observan los escenarios y las variables.

Figura 17. Comparación entre la precipitación anual multianual en el periodo histórico, el cambio medio proyectado para la precipitación anual y la temperatura media a partir del AR6-IPCC para el período 2040 – 2070 respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.

Región Caribe-Occidental. Los cambios en precipitación en los escenarios SSP 1-2.6 y SSP 2-4.5 muestran una distribución espacial homogénea con cambios menores a 3 %; sin embargo, para los escenarios SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5, se observa un gradiente de norte a sur, donde la zona sur presenta cambios menores a un 1 % y la zona norte presenta las mayores disminuciones. En cuanto a las temperaturas medias, estas muestran una distribución espacial homogénea en cada escenario, con variaciones espaciales menores a 0.5 °C. En el caso de las temperaturas máximas y mínima, la zona sur es la que presenta mayores aumentos, mientras que los aumentos en la zona norte son menores. En la siguiente tabla se resumen las variaciones de las proyecciones calculadas para la región.

Tabla 4. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Occidental.

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
Precipitación (%)	2.7 (6.6)	1.6 (6.8)	-2.0 (8.9)	-2.5 (8.5)

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
Temperatura media (°C)	1.1 (0.4)	1.4 (0.4)	1.7 (0.4)	2.1 (0.5)
Temperatura mínima (°C)	1.1 (0.5)	1.5 (0.4)	1.8 (0.4)	2.1 (0.4)
Temperatura máxima (°C)	1.0 (0.5)	1.4 (0.5)	1.8 (0.5)	2.1 (0.7)

Nota: Valores indican promedio del conjunto de GCM y en paréntesis la desviación estándar.

Al observar la precipitación anual multianual para el periodo histórico, el cambio en la precipitación y temperatura media bajo escenarios de cambio climático se determina que en el valle del río Sinú existen bajas precipitaciones en el periodo histórico, las cuales se compensan con el aumento del cambio en la precipitación para los escenarios de cambio climático. Esta condición permite diferenciar como principal medida de adaptación el uso eficiente del agua en la producción agrícola y la recarga artificial de acuíferos. Esta última, puede ser desarrollada con mejores resultados en la zona norte de la región según lo indica el escenario SSP 5-8.5 donde existe un cambio negativo de -5 % en los municipios de San Bernardo del Viento, Lorica, San Antero, Purísima, Momil y Chima.

Figura 18. Comparación entre la precipitación anual multianual en el periodo histórico, el cambio medio proyectado para la precipitación anual y la temperatura media a partir del AR6-IPCC para el período 2040 – 2070 respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe-Occidental.

Región Cauca-Nariño. En esta región los cambios en precipitación muestran un gradiente de aumento en precipitación de este a oeste, donde en el este los aumentos son menores y su magnitud disminuye desde el escenario optimista al pesimista, mientras que en el oeste los aumentos son mayores. En cuanto a las temperaturas, en el escenario SSP 1-2.6 los cambios muestran una distribución espacial homogénea, con variaciones espaciales menores a 0.5 °C. Sin embargo, al pasar a los escenarios pesimistas, los cambios en temperatura aumentan a lo largo de toda la región, pero con mayor intensidad en el este de la región. En este contexto, las

proyecciones sugieren que la región presentará un balance de aumento en temperaturas y, en consecuencia, un aumento en la capacidad de la atmósfera para capturar agua y un aumento en las precipitaciones. Para el sector oeste se proyecta el mayor aumento en precipitación y menor aumento en temperaturas, mientras que en el sector este se proyecta el menor aumento en precipitación y el mayor aumento en temperaturas. Sin embargo, no es evidente cómo estos cambios afectarán la escorrentía.

Tabla 5. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
Precipitación (%)	2.8 (4.4)	2.8 (4.6)	2.3 (5.8)	2.4 (6.1)
Temperatura media (°C)	1.2 (0.4)	1.5 (0.4)	1.7 (0.4)	2.1 (0.5)
Temperatura mínima (°C)	1.2 (0.4)	1.5 (0.4)	1.8 (0.4)	2.1 (0.4)
Temperatura máxima (°C)	1.3 (0.4)	1.6 (0.5)	2.0 (0.6)	2.4 (0.6)

Nota: Valores indican promedio del conjunto de GCM y en paréntesis la desviación estándar.

Al revisar la precipitación anual multianual para el periodo histórico, el cambio en la precipitación y temperatura media bajo escenarios de cambio climático se determina que el aumento de la precipitación sugiere que la implementación de medidas de adaptación no es tan necesaria en la región Cauca–Nariño como en las regiones previamente analizadas. Sin embargo, son necesarias medidas enfocadas contener los procesos de intrusión salina y al uso eficiente del agua en la producción agrícola.

Figura 19. Comparación entre la precipitación anual multianual en el periodo histórico, el cambio medio proyectado para la precipitación anual y la temperatura media a partir del AR6-IPCC para el período 2040 - 2070 respecto al período 1984 – 2014, para la región Cauca-Nariño.

Región Meta-Vichada. Para esta región los cambios en precipitación muestran un gradiente de nor-oeste a sur-este. En el escenario SSP 2-4.5, en el nor-oeste de la región se observa una disminución en la precipitación, mientras que en el sur-este se observa un aumento. Este gradiente se mantiene para los 4 escenarios, pero, en la transición del escenario optimista al pesimista existe una tendencia a la disminución en los cambios (de valores positivos a negativos). En cuanto a las temperaturas medias, en los escenarios SSP 1-2.6 y SSP 2-4.5 el aumento en temperatura es homogéneo, con diferencias menores a 0.5 °C dentro del mismo escenario. Sin embargo, al pasar a los escenarios pesimistas, los cambios en temperatura aumentan a lo largo de toda la región, pero con mayor intensidad en el este. En cuanto a las temperaturas mínima y máxima, en los escenarios SSP 1-2.6 y SSP 2-4.5 el aumento en temperatura es homogéneo, con diferencias menores a 0.5 °C dentro del mismo escenario. Sin embargo, al pasar a los escenarios pesimistas, los cambios en temperatura aumentan a lo largo de toda la región, pero con mayor intensidad en el oeste de la región.

Tabla 6. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Meta-Vichada.

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
Precipitación (%)	1.2 (5.7)	0.4 (5.3)	-2.0 (6.6)	-4.3 (7.7)
Temperatura media (°C)	1.3 (0.5)	1.7 (0.5)	2.1 (0.6)	2.5 (0.7)
Temperatura mínima (°C)	1.3 (0.6)	1.7 (0.5)	2.1 (0.6)	2.4 (0.6)
Temperatura máxima (°C)	1.4 (0.7)	2.0 (0.6)	2.4 (0.8)	2.9 (0.8)

Nota: Valores indican promedio del conjunto de GCM y en paréntesis la desviación estándar.

Al verificar la precipitación anual multianual para el periodo histórico, el cambio en la precipitación y temperatura media bajo escenarios de cambio climático se puede determinar que se presenta una disminución en la precipitación al norte del área de estudio donde existen zonas de recarga en el piedemonte llanero, condición que debe ser contrarrestada utilizando para abastecimiento hídrico medios fracturados.

Figura 20. Comparación entre la precipitación anual multianual en el periodo historico, el cambio medio proyectado para la precipitación anual y la temperatura media a partir del AR6-IPCC para el período 2040 - 2070 respecto al período 1984 – 2014, para la región Meta-Vichada.

En conclusión, el análisis de la anterior información es fundamental para obtener un primer bosquejo de las áreas donde se deben desarrollar medidas de adaptación. No obstante, cabe aclarar que en el análisis de recarga potencial y anomalías del agua subterránea se identifica con mayor detalle los municipios y cuencas donde se deberán implementar las medidas de adaptación y así desarrollar un mayor grado de resiliencia ante escenarios de cambio climático.

5 ANOMALÍAS DE AGUA SUBTERRÁNEA (GRACE - GLDAS).

Para evaluar el comportamiento regional de las aguas subterráneas existen aplicaciones como la teledetección para planificar y gestionar los recursos naturales. Por este motivo, para identificar el comportamiento del agua subterránea en las regiones se utilizan las mediciones satelitales de los programas GRACE para calcular las anomalías gravimétricas del agua subterránea, y GLDAS como modelo de acople para obtener variables relacionadas con humedad del suelo y agua en la cobertura vegetal, entre otras. Este conjunto de datos hidrológicos (GLDAS) es fundamental para recuperar con mayor exactitud las anomalías en el almacenamiento de agua subterránea.

Es importante mencionar que las anomalías del agua subterránea son variaciones relativas respecto a un valor medio de las reservas de agua, las cuales, al ser comparadas con unidades hidrogeológicas, se debe tener en cuenta si estas son de tipo libre (nivel freático) o confinado (nivel piezométrico).

Así las cosas, para calcular las anomalías se implementa un producto ya desarrollado en el estudio “*Assemblage of satellite information to produce insights into groundwater storage in Colombias five major basins*, (Pedro José Romero León, 2023)”, donde se obtienen los datos para procesar de GRACE y GLDAS desde el 17 de abril de 2002 hasta el 16 de marzo de 2023. Es importante mencionar que el análisis presenta un alto grado de incertidumbre, ya que, no existe información del comportamiento de los niveles piezométricos o freáticos que indique cual es el tipo de unidad hidrogeológica monitoreada en las anomalías gravimétricas. Otro aspecto importante para tener en cuenta es el tamaño de las celdas (55.66 km), el cual, puede generar ruido en los bordes capturando información que no corresponde al sistema hidrogeológico analizado en la región. También es importante resaltar que la serie de datos no

es completa del año 2010 al 2018, faltando datos para el segundo semestre del año 2017 y primer semestre del 2018 y 2023 (de enero a abril).

La ecuación que describe el comportamiento tanto de GRACE como de GLDAS se observa a continuación:

$$TWS = SM + SWE + CW + GW + SW$$

Donde,

GW: Anomalías agua subterránea (GRACE).

TWS: Almacenamiento total de agua (GRACE).

SW: Agua superficial (GRACE).

SM: Humedad del suelo (GLDAS).

SWE: Equivalente de agua en nieve (GLDAS).

CW: Agua en la cubierta vegetal (GLDAS).

De lo anterior, SW tiende a cero, concluyendo que la ecuación implementada para estimar las anomalías del agua subterránea es la siguiente:

$$GW \approx TWS - (SM + SWE + CW)$$

En caso de que el satélite GRACE no registre datos de anomalías de agua subterránea como se evidencia en los análisis de cada región, se deben implementar métodos matemáticos para completar las señales o utilizar datos observados de niveles de agua subterránea en caso de que sea necesario realizar un análisis local. Para comparar los datos de GRACE con los niveles de agua subterránea, y así complementar la información o validar los resultados, es necesario calcular el cambio, utilizando como referencia el valor inicial de la serie de datos menos su promedio como se describe a continuación:

$$\Delta h_{GRACE}^i = h_{GRACE}^i - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h_{GRACE}^i \quad i = 1, \dots, N,$$

Donde,

h_{GRACE}^i , es el valor de la altura de agua equivalente en el instante i.

N, es el número total de observaciones en el período de análisis.

$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h_{GRACE}^i$, es el valor medio de la serie de datos de GRACE.

Para referir los valores de nivel freático al valor medio de la serie se debe realizar un procedimiento análogo:

$$\Delta h_{NF}^i = h_{NF}^i - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h_{NF}^i \quad i = 1, \dots, N,$$

Donde,

h_{NF}^i , es el valor del nivel de agua en el instante i .

N , es el número total de observaciones en el período de análisis.

$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h_{NF}^i$, es el valor medio del nivel freático durante el período de análisis.

Para interpretar los datos de anomalías durante un periodo de 21 años en formato multidimensional (NetCDF) y con una resolución inicial de 0.5 grados, se elabora un script que lee los datos mensuales, reduce la resolución de 0.5 grados (equivalente a 55.66 km) a 0.1 grados (11.13 km) y homogeniza los datos. Además, para analizar la relación entre la precipitación y las anomalías, se calculan los valores mínimos, promedios y máximos de las series de tiempo. Esto se hace porque los valores promedio no permiten evidenciar los cambios ni su relación con la precipitación.

El análisis de los resultados por cada región se observa a continuación. Igualmente, en el Anexo-I se encuentran las imágenes en formato PDF de las anomalías anuales por cada región.

5.1.1 Análisis GRACE en la región Tolima-Huila.

Las unidades hidrogeológicas de esta región están conformadas principalmente por sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterránea, los cuales, están representados principalmente por unidades hidrogeológicas de porosidad secundaria como el Batolito de Ibagué. Esta característica geológica sugiere que los niveles de agua subterránea suelen encontrarse a mayor profundidad. Ahora bien, al Nor-Este de la región existen acuíferos de porosidad primaria conformados por unidades geológicas del terciario y depósitos cuaternarios que se forman a partir de los ríos Cucuana, Saldaña y Tetuan. Esta última unidad presenta condiciones óptimas para el almacenamiento de agua subterránea, ya que se recarga a partir de la precipitación y las fuentes superficiales, siendo generalmente una alternativa para suplir la demanda de agua. Esto permite que los niveles freáticos se mantengan cercanos a la superficie, como se registra (Sánchez, 2020) en varios puntos de agua ubicados en el municipio de Saldaña, donde las profundidades oscilan entre 1 y 10 metros.

En este contexto, a continuación, se observa el comportamiento de las anomalías mínimas, promedio y máximas de agua subterránea y su relación con la precipitación.

Figura 21. Anomalías mínimas mensuales de agua subterránea en la región Tolima-Huila

La grafica permite evidenciar que la tendencia en las anomalías de agua subterránea es positiva para toda la serie, con un valor mínimo de -16.97 cm (2003) y máximo de 28.48 cm (2019), donde la relación con la precipitación en algunos años es fuerte.

Para analizar con mayor detalle la relación entre las dos series (anomalías promedio de agua subterránea y precipitación), se emplea la función estadística de correlación cruzada, que mide el grado de correlación a diferentes desplazamientos temporales (rezagos). En esta función, los picos positivos en el eje Y indican correlación positiva, mientras que los picos negativos representan correlación negativa. Para el análisis de los resultados se priorizan las anomalías positivas, ya que estas son las más importantes para elegir las medidas de adaptación que tengan como objetivo abastecer a las comunidades del recurso hídrico. Ahora bien, las líneas punteadas en el gráfico representan intervalos de confianza del 95 %. Finalmente, el eje X permite observar los rezagos, que indican si hay un desfase temporal entre la respuesta de una serie respecto a la otra.

En las siguientes figuras se observa la correlación cruzada para un rezago de 24 meses y 2 series de dispersión que corresponde a los rezagos con mayor correlación.

Figura 22. Correlación cruzada entre las anomalías promedio de agua subterránea promedio y la precipitación para rezagos evaluados hasta 24 meses

Figura 23. Diagramas de dispersión entre las variables agua subterránea y precipitación para el rezago de siete 20 meses.

Para las anomalías positivas de la región Tolima-Huila en un rango de análisis de 24 meses, se observa una correlación positiva en dos intervalos de tiempo. El primer intervalo corresponde al mes 5, donde la correlación es positiva-baja, con un valor de 0.098. El segundo intervalo se presenta en el mes 18, con una correlación positiva-alta de 0.14. Esto indica que el sistema subterráneo tarda entre 5 y 18 meses (en una ventana de 2 años), en reflejar los efectos de la precipitación sobre el almacenamiento de agua subterránea. Asimismo, se observan correlaciones y rezagos negativos, lo que indica correspondencias inversas entre las dos variables.

Finalmente, la siguiente figura muestra las anomalías promedio anuales de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2010, 2015, 2019 y 2022. Estos años fueron seleccionados teniendo en cuenta los mínimos y máximos, períodos de interés y la disponibilidad de datos.

Figura 24. Distribución de las anomalías anuales de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2010, 2015, 2019 y 2022 en la región Tolima-Huila.

La distribución promedio de las anomalías de agua subterránea para los años de análisis en la región Tolima-Huila varían de -11.94 cm (año 2002) a 10.23 cm (año 2018), donde la zona que presenta mayores anomalías es el norte de la región. Esta área coincide con la presencia de unidades del terciario y depósitos cuaternarios donde el agua subterránea se encuentra más cerca de la superficie si se compara con otras unidades como el Batolito de Ibagué.

En conclusión, se determina que al norte de la región Tolima-Huila existe un alto potencial de aguas subterráneas que es constante en el tiempo y hace parte de los municipios de Rovira, Ortega, Valle de San Juan, San Luis, Guamo, Saldaña y Coyaima. En estos municipios se pueden implementar medidas de adaptación como la construcción de aljibes para el abastecimiento hídrico local cuando el recurso hídrico superficial disminuya. De igual forma, se evidencia un aumento en las anomalías para los años 2010 y 2022 al sur-oeste de la región, condición que podría darle importancia a las unidades hidrogeológicas de porosidad secundaria (medios fracturados como el Batolito de Ibagué) ubicadas en los municipios de Planadas y Rioblanco.

5.1.2 Análisis GRACE de la región Boyacá-Santander

Las unidades hidrogeológicas de esta región están conformadas principalmente por rocas con flujos esencialmente a través de fracturas y sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterránea, los cuales, al centro y oriente del área de estudio se encuentran altamente fracturados (porosidad secundaria) y meteorizados. Ahora bien, al Nor-Oeste de la región en el Valle Medio del Magdalena-VMM existen acuíferos de porosidad primaria conformados principalmente por unidades geológicas del terciario y depósitos cuaternarios. Esta unidad se forma a partir de la dinámica de los ríos Sogamoso y Magdalena, donde la respuesta de los acuíferos a las condiciones de frontera, como la precipitación y las fuentes superficiales, es rápida debido a su granulometría gruesa, siendo generalmente una alternativa para suplir la demanda de agua.

Cabe aclarar que, en la región de análisis, las rocas con flujos esencialmente a través de fracturas pueden presentar un alto potencial hídrico subterráneo, ya que, la porosidad y capacidad de almacenar es alta debido a condiciones estructurales y en casos específicos a la presencia de rocas carstificadas.

En este contexto, a continuación, se observa el comportamiento de las anomalías mínimas, promedio y máximas de agua subterránea y su relación con la precipitación.

Figura 25. Anomalías máximas mensuales de agua subterránea en la región Boyacá-Santander.

La grafica permite evidenciar que la tendencia en las anomalías de agua subterránea es positiva para toda la serie, con un valor mínimo de -31.47 cm (2016) y máximo de 30.48 cm (2010), donde la relación con la precipitación en algunos años es fuerte. Por este motivo, y como se evalúa en la región Tolima-Huila se realiza el análisis de las series temporales con la función estadística correlación cruzada, obteniendo como resultado para las anomalías promedio que

en un rezago de 24 meses existe correlación positiva fuerte principalmente en 2 espacios de tiempo como se observa en las siguientes figuras.

Figura 26. Correlación cruzada entre las anomalías de agua subterránea promedio y la precipitación evaluada para rezago hasta 24 meses.

Figura 27. Diagramas de dispersión entre las variables agua subterránea y precipitación para el rezago de tres y doce meses.

Según lo anterior, se determina que la mayor correlación es de 0.22, la cual, es de tipo positiva-alta en el mes 1. Posteriormente, en el mes 12, la correlación disminuye a 0.17, manteniéndose en un rango también positivo-alto. Este resultado sugiere para las anomalías positivas que el sistema subterráneo presenta en los primeros rezagos una relación casi instantánea con la precipitación, lo cual es coherente con el tipo de unidades hidrogeológicas altamente fracturadas y meteorizadas de toda la región. Este fenómeno se repite con menor intensidad después de un año, lo que sugiere la posible existencia de un patrón periódico de 12 meses. Además, se observan correlaciones negativas y desfases temporales negativos (rezagos negativos), indicando una relación inversa entre las dos variables.

Finalmente, en la siguiente figura se observan las anomalías promedio de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2011, 2016 y 2021. Estos periodos fueron seleccionados teniendo en cuenta los mínimos, máximos, periodos de interés y datos faltantes.

Figura 28. Distribución de las anomalías anuales de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2011, 2016 y 2021 en la región Boyacá-Santander.

En síntesis, la distribución promedio de las anomalías de agua subterránea para los años de análisis en la región de Boyacá-Santander varían de -11.33 cm (año 2002) a 10.75 cm (año 2011), donde principalmente en el sector oriental y sur-occidente se encuentran los valores más representativos en relación con la disponibilidad de agua subterránea, evidenciado comportamientos que son principalmente constantes en el tiempo en un sistema que se encuentra altamente fracturado que sucede entre el río Chicamocha y el nevado del Cocuy. En la siguiente figura se observa de forma detallada la zona fracturada (líneas de color rojo)

5.1.3 Análisis GRACE de la región Caribe-Oriental.

Las unidades hidrogeológicas de esta región están compuestas principalmente por rocas con flujo esencialmente intergranular, caracterizadas por una alta oferta y demanda de agua subterránea, como ocurre en los sistemas acuíferos Manzanares-Gaira y el Acuífero Cuaternario-Terciario de Ciénaga. Debido a su litología, estos sistemas son más susceptibles a las condiciones de frontera, como la precipitación y las fuentes superficiales, siendo generalmente una alternativa para suplir la demanda de agua.

Por otro lado, en el oriente del área de estudio, específicamente en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, se encuentran sistemas acuíferos conformados por sedimentos y rocas fracturadas, los cuales presentan recursos limitados de agua subterránea.

En este contexto, a continuación, se observa el comportamiento de las anomalías mínimas, promedio y máximas de agua subterránea y su relación con la precipitación.

Figura 30. Anomalías mínimas mensuales de agua subterránea en la región Caribe-Oriental.

El gráfico muestra que la tendencia en las anomalías del agua subterránea es positiva a lo largo de toda la serie, con un valor mínimo de -19.34 cm (2003) y un máximo de 15.61 cm (2010). Además, se observa que en algunos años la relación con la precipitación es fuerte. Por este motivo, y como se analiza en las regiones previas, se realiza un análisis de las series temporales utilizando la función estadística de correlación cruzada. Los resultados para las anomalías promedio indican que, en un rezago de 24 meses, existe una correlación positiva fuerte, principalmente en dos intervalos de tiempo, como se observa en las siguientes figuras.

Figura 31. Correlación cruzada entre las anomalías de agua subterránea promedio y la precipitación evaluada para un rezago hasta 24 meses.

Figura 32. Diagramas de dispersión entre las variables agua subterránea y precipitación para el rezago de tres y 15 meses.

Según lo anterior, se determina que la mayor correlación es de 0.14 y se presenta en el mes 3, la cual, es de tipo positiva con una correlación alta que supera los intervalos de confianza. Posteriormente, en el mes 15 disminuye a 0.10 con una tendencia positiva y una correlación baja. El resultado indica para las anomalías positivas que el sistema subterráneo presenta para los primeros rezagos una relación casi instantánea con los eventos de precipitación, condición que es coherente con el tipo de unidades hidrogeológicas de carácter intergranular conformadas principalmente por Depósitos fluviolacustres y aluviales recientes. También, se observan correlaciones y rezagos negativos, lo que señala una correspondencia inversa entre las dos variables.

Finalmente, en la siguiente figura se observan las anomalías promedio de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2011, 2014, 2019 y 2022. Estos periodos fueron seleccionados teniendo en cuenta los mínimos, máximos, periodos de interés y datos faltantes.

Figura 33. Distribución de las anomalías anuales de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2011, 2014, 2019 y 2022 en la región Caribe-Oriental.

En síntesis, la distribución promedio de las anomalías de agua subterránea para los años de análisis en la región de Caribe-Oriental varían de -8.13 cm (año 2002) a 18.49 cm (año 2014), donde se evidencia que en el costado occidental y norte se encuentran los valores más representativos en relación con la disponibilidad de agua subterránea, permitiendo determinar que los depósitos cuaternarios presentan un alto potencial hídrico que se mantiene en el tiempo y puede ser útil para el abastecimiento del recurso hídrico subterráneo a partir de aljibes que beneficien de forma puntual a las comunidades cuando el recurso hídrico superficial

disminuya. De otra parte, se observa que las unidades hidrogeológicas ubicadas al oriente y sur de la región no presentan altas anomalías a lo largo del tiempo, sin embargo, en el año 2010 y 2022 la tendencia cambia debido al aumento de la precipitación.

En conclusión, se determina que al nor-occidente de la región existe un alto potencial de aguas subterráneas de tipo somero que es generalmente constante en el tiempo y cubre los municipios de Pueblo Viejo, Zona Bananera, El Reten, Remolina, Sitio Nuevo, Ciénaga, Pivijay, El Piñón y Salamina. También, se evidencia que existe un incremento de las anomalías en los medios fracturados ubicados en el sector norte, condición que debe ser evaluada con mayor detalle para facilitar su aprovechamiento, mediante perforaciones horizontales en las zonas preferenciales de flujo.

5.1.4 Análisis GRACE en la región Caribe-Occidental

Las unidades hidrogeológicas de esta región están conformadas principalmente por sedimentos con flujo esencialmente intergranular, los cuales, presentan una alta oferta y demanda de agua subterránea como se evidencia en los sistemas acuíferos del Río Sinú, Cerrito y Arenas Monas. Estos sistemas debido al tipo de litología presentan mayor susceptibilidad al cambio debido a las condiciones de frontera como precipitación y fuentes superficiales, siendo generalmente una alternativa para suplir la demanda de agua. Ahora bien, en el norte de la región se localizan sistemas acuíferos conformados por rocas donde el flujo ocurre esencialmente a través de fracturas, mientras que en el oeste predominan sedimentos y rocas con recursos limitados de agua subterránea. Ambos sistemas presentan fracturamiento.

En este contexto, a continuación, se observa el comportamiento de las anomalías mínimas, promedio y máximas de agua subterránea y su relación con la precipitación.

Figura 34. Anomalías mínimas mensuales de agua subterránea en la región Caribe-Occidental.

El gráfico permite evidenciar que la tendencia en las anomalías del agua subterránea es de tipo descendente para toda la serie de datos, con un valor mínimo de -43.27 cm (2016) y máximo de 65.92 cm (2010), donde la relación con la precipitación en algunos años es fuerte. Por este motivo, y como se evalúa en las anteriores regiones se realiza el análisis de las series temporales con la función estadística correlación cruzada, obteniendo como resultado con las anomalías promedio que en un rezago de 24 meses existe correlación positiva fuerte principalmente en 2 espacios de tiempo como se observa en las siguientes figuras.

Figura 35. Correlación cruzada entre las anomalías de agua subterránea promedio y la precipitación evaluada para un rezago de hasta 24 meses.

Figura 36. Diagramas de dispersión entre las variables agua subterránea y precipitación para el rezago de dos y 14 meses.

Según lo anterior, se determina que la mayor correlación es de 0.34 y se presenta en el mes 2. Esta correlación es positiva y significativa, superando los intervalos de confianza. Posteriormente, en el mes 14, disminuye a 0.27, manteniendo una tendencia positiva, aunque con una correlación baja. El resultado relacionado con las anomalías positivas indica que el sistema subterráneo presenta para los primeros rezagos una relación casi instantánea con los eventos de precipitación, condición que es coherente con el tipo de unidades hidrogeológicas

de carácter intergranular conformadas principalmente por depósitos aluviales y rocas del terciario como la Formación Sincelejo. El comportamiento de esta región es equivalente al de región Caribe-Oriental, ya que, la respuesta de los eventos de precipitación con las anomalías de agua subterránea es similar.

Finalmente, en la siguiente figura se observa de forma distribuida las anomalías promedio de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2011, 2015, 2019 y 2022. Estos periodos fueron seleccionados teniendo en cuenta los mínimos, máximos, periodos de interés y datos faltantes.

Figura 37. Distribución de las anomalías anuales de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2011, 2015, 2019 y 2022 en la región Caribe-Occidental.

En síntesis, la distribución promedio de las anomalías de agua subterránea en la región del Caribe-Occidental, para los años analizados, varía entre -20.26 cm (año 2015) y 19.73 cm (año 2011). En este último, se observan al sur los valores más representativos en términos de almacenamiento de agua subterránea, evidenciando que las unidades hidrogeológicas del Cretácico altamente fracturadas son las que presentan a lo largo de la serie de datos analizada un alto potencial hídrico subterráneo. Dicho potencial puede aprovecharse como una medida de adaptación para el abastecimiento hídrico, mediante la implementación de perforaciones horizontales como alternativa ante la disminución del agua superficial.

De otra parte, en la zona central y norte de la región existe un aumento en las anomalías del agua subterránea para los años 2011 y 2022, donde la precipitación aumenta generando un cambio en la dinámica hídrica subterránea que conlleva posiblemente a un ascenso en los niveles de los acuíferos cuaternarios. Este cambio, como sucede en las demás regiones se da de forma más pronunciada en el 2011 después de la época de alta precipitación presentada en el año 2010.

En conclusión, se determina que al sur de la región Caribe-Occidental existe un alto potencial de aguas subterráneas que es constante en el tiempo y cubre los municipios de Tierra Alta y Valencia. Por otro lado, en el norte de la región se evidencian condiciones generalmente críticas, lo que hace necesario implementar medidas de adaptación, como la recarga artificial de acuíferos, para evitar descensos constantes en los niveles y asegurar que la extracción de agua subterránea no supere su recarga.

5.1.5 ANÁLISIS GRACE DE LA REGIÓN CAUCA NARIÑO.

Las unidades hidrogeológicas de la región están conformadas principalmente por sedimentos o rocas con limitados recursos de agua subterránea que se encuentran en algunas zonas fracturados. Igualmente, entre la cordillera occidental y el océano pacifico predominan sedimentos con flujo esencialmente intergranular. Estos sedimentos, debido a su litología de grano grueso, son más susceptibles a las condiciones de frontera, como la precipitación y las fuentes superficiales, lo que los convierte en una alternativa viable para satisfacer la demanda de agua.

A continuación, se analiza el comportamiento de las anomalías mínimas, promedio y máximas de agua subterránea y su relación con la precipitación.

Figura 38. Anomalías mínimas mensuales de agua subterránea en la región Cauca-Nariño.

El gráfico evidencia que la tendencia en las anomalías del agua subterránea es positiva a lo largo de toda la serie de datos, con un valor mínimo de -19.34 cm (2003) y un máximo de 37.17 cm (2010), donde la relación con la precipitación en algunos años es fuerte. Por este motivo, y siguiendo el análisis realizado en las otras regiones, se emplea la función estadística de correlación cruzada para evaluar las series temporales entre las anomalías mensuales y la precipitación. Los resultados muestran que, en un rezago de 24 meses, existe una correlación positiva fuerte en dos intervalos de tiempo, como se ilustra en las siguientes figuras.

Figura 39. Correlación cruzada entre las anomalías de agua subterránea promedio y la precipitación evaluada hasta un rezago de 24 meses.

Figura 40. Diagramas de dispersión entre las variables agua subterránea y precipitación para el rezago de cinco y 17 meses.

Según lo anterior, se determina que la mayor correlación es de 0.18 y se presenta en el mes 5, la cual, es de tipo positiva y alta, la cual supera los intervalos de confianza. Posteriormente, en el mes 17, la correlación disminuye a 0.12, sin embargo, esta se mantiene positiva. Este resultado indica para las anomalías positivas que, en general, el sistema subterráneo no presenta una relación inmediata con los eventos de precipitación, y que el tiempo de respuesta entre ambas variables no es próximo, a diferencia de lo observado en las otras regiones.

Finalmente, en la siguiente figura se observa de forma distribuida las anomalías promedio de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2009, 2013, 2016 y 2021. Estos periodos fueron seleccionados teniendo en cuenta los mínimos, máximos, periodos de interés y datos faltantes.

Figura 41. Distribución de las anomalías anuales de agua subterránea para los años 2002, 2005, 2009, 2013, 2016 y 2021 en la región Cauca-Nariño.

En resumen, se determina para esta región, que la distribución promedio de las anomalías de agua subterránea para los años de análisis varía de -9.81 cm (año 2002) a 11.38 cm (año 2016). Se observa que las altas anomalías en el almacenamiento del agua subterránea se mantienen constantes en el sector sur entre la ciudad de Pasto e Ipiales, en el Departamento de Nariño. Esta relación podría deberse a la presencia de unidades hidrogeológicas fracturadas como Lavas y Cenizas volcánicas que almacenan agua en los primeros horizontes de meteorización y zonas preferenciales de flujo.

En los otros sectores de la región, como el norte y el occidente, las anomalías de agua subterránea no son constantes en el tiempo. Sin embargo, considerando la presencia de acuíferos de porosidad primaria en municipios como Barbacoas, Tumaco, Roberto Payán, Magüí, Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Mosquera y La Tola, se puede determinar que existe un alto potencial de aguas subterráneas someras, aunque las anomalías no reflejan de forma constante un almacenamiento positivo. En este contexto, para las zonas con alta demanda de agua subterránea y donde se identifiquen impactos en este recurso, se podrían implementar medidas de adaptación como la recarga artificial de acuíferos.

En conclusión, se determina que el sur de la región Cauca-Nariño presenta un alto potencial de aguas subterráneas. Este recurso puede ser aprovechado, especialmente en periodos de baja precipitación, cuando la disponibilidad de agua superficial disminuye, mediante la construcción de aljibes o perforaciones horizontales en medios fracturados.

5.1.6 ANÁLISIS GRACE DE LA REGIÓN META-VICHADA

Las unidades hidrogeológicas de la región están conformadas principalmente por sedimentos con flujo esencialmente intergranular, compuestos por depósitos cuaternarios. Debido a su litología, estos sedimentos son más susceptibles a los cambios derivados de las condiciones de frontera, como la precipitación y las fuentes superficiales, lo que los convierte en una alternativa viable para satisfacer la demanda de agua como sucede en la región. También existen sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterránea, los cuales están ubicados en el piedemonte llanero y presentan un alto fracturamiento.

En este contexto, a continuación, se observa el comportamiento de las anomalías mínimas, promedio y máximas del agua subterránea y su relación con la precipitación.

Figura 42. Anomalías mínimas mensuales de agua subterránea en la región Meta-Vichada.

El grafico permite evidenciar que existe una leve tendencia positiva ascendente en las anomalías del agua subterránea para toda la serie de datos promedio, con un valor mínimo de – 62.94 cm (2016) y máximo de 60.77 cm (2012), donde la relación con la precipitación en algunos años es fuerte. Por este motivo, y como se evalúa las otras regiones las series temporales, se determina que las anomalías promedio en un espacio de 24 meses presentan una correlación positiva fuerte en 3 espacios de tiempo como se observa en las siguientes figuras.

Figura 43. Correlación cruzada entre las anomalías de agua subterránea promedio y la precipitación evaluada para un rezago de hasta 24 meses.

Figura 44. Diagramas de dispersión entre las variables agua subterránea y precipitación para el rezago cero, once y 23 meses.

Según lo anterior, se determina que la mayor correlación es de 0.22 para el rezago 0, lo cual indica que es alta y positiva, como también se evidencia en el mes 11 con un valor de 0.20. Finalmente, en el mes 23 la correlación disminuye, siendo también alta y positiva con un valor de 0.14. Cabe aclarar, que en los 3 momentos las correlaciones superan los intervalos de confianza. Este resultado relacionado a las anomalías positivas indica que el sistema subterráneo presenta una alta relación con los eventos de precipitación y que el tiempo de respuesta entre las 2 variables es casi inmediato.

Finalmente, en la siguiente figura se observa de forma distribuida las anomalías promedio de agua subterránea para los años 2002, 2007, 2011, 2015, 2020 y 2022. Estos periodos fueron seleccionados teniendo en cuenta los mínimos, máximos, periodos de interés y datos faltantes.

Figura 45. Distribución de las anomalías anuales de agua subterránea para los años 2002, 2007, 2011, 2015, 2020 y 2022 en la región Meta-Vichada.

En resumen, la distribución promedio de las anomalías de agua subterránea para los años de análisis en la región de Meta-Vichada varían de -8.80 cm (2020) a 13.14 cm (año 2002). Se observa que las anomalías en los depósitos y rocas de porosidad primaria se mantienen con el tiempo, condición que permite determinar la presencia de un alto potencial hídrico subterráneo. En relación con la zona de piedemonte se determina que las anomalías aumentan en relación con la precipitación, recargando los acuíferos fracturados que pueden ser aprovechados con perforaciones que suplan la demanda en caso de que el recurso hídrico superficial disminuya en época de baja precipitación. Las unidades hidrogeológicas con mayor potencial hídrico subterráneo en medios fracturados son el Grupo Quetame (filitas y cuarcitas de Guayabetal) y el grupo Palmichal.

En síntesis, se determina que los depósitos cuaternarios y rocas del terciario como la Formación Caja presentan un alto potencial hídrico subterráneo, que se mantiene con anomalías altas en casi toda la serie de datos analizada para el departamento de Casanare; esto permite determinar que las medidas de manejo deben ser enfocadas principalmente al departamento del Meta donde las anomalías son bajas.

En conclusión, el análisis de las anomalías del agua subterránea identifica para todas las regiones permite identificar un alto potencial hídrico en áreas con unidades hidrogeológicas fracturadas, condición que puede ser aprovechada como medida de adaptación frente a escenarios de cambio climático. Además, se evidencia que las regiones con los rangos de anomalías más bajos corresponden a Tolima-Huila y Caribe-Oriental, mientras que Boyacá-Santander y Meta-Vichada presentan los rangos más altos. También es importante resaltar que la región con la mayor correlación entre las anomalías positivas y la precipitación es Caribe-Occidental, con un p-valor de 0.34 y una correlación positiva en el mes 2. Esto indica que los acuíferos de la región son altamente susceptibles a las condiciones climáticas en el corto plazo.

6 ESTIMACIÓN DE LA RECARGA

La recarga se puede definir como la entrada de agua a la zona saturada donde comienza a hacer parte de las reservas subterráneas, esta entrada puede darse de dos maneras, por un movimiento descendente del agua debido a las fuerzas de gravedad y luego de presentarse un movimiento horizontal del flujo debido a las diferentes condiciones hidráulicas de las capas que constituyen el perfil del suelo. Es importante saber que muchas de las técnicas existentes para determinar la recarga no cuantifican el valor real, sino que estiman la recarga potencial, la cual refiere al agua que se infiltra pero que puede o no alcanzar el nivel freático (*Métodos para determinar la recarga en acuíferos, María Victoria Vélez Otálvaro, 2004*).

La recarga puede ser generada naturalmente debido a la precipitación, a las aguas superficiales, es decir, a través de ríos y lagos, o por medio de transferencias desde otras unidades hidrogeológicas o acuíferos; pero también puede darse de manera artificial producto de actividades como la irrigación, fugas de redes de abastecimiento o por infiltraciones de embalses y depósitos.

De igual forma, es importante mencionar que además de las condiciones climáticas, la recarga de los acuíferos depende también de factores hidrogeológicos. Su mayor eficiencia se da principalmente en unidades continuas, como acuíferos libres, y en zonas donde afloran las capas permeables de los acuíferos semi-confinados. Por ejemplo, si la recarga potencial es alta en áreas donde no existe continuidad en las unidades hidrogeológicas, el agua infiltrada se convertirá en flujo subsuperficial. En este contexto, el análisis que se desarrolla en el presente documento permitirá definir cuáles son las zonas (cuencas o municipios) donde existe mayor recarga potencial, y si las condiciones hidrogeológicas son las adecuadas se deberá diseñar por la autoridad ambiental una red de monitoreo para tomar decisiones sobre su conservación o medidas de adaptación. Ahora bien, en caso de que no existan unidades hidrogeológicas continuas de tipo libre a semi-confinado, pero que se identifique una alta recarga potencial, se deberá explorar como posible medida de adaptación la construcción de aljibes en zonas donde exista un nivel freático cerca de la superficie.

Finalmente, es importante destacar que acciones como el repoblamiento vegetal o la conservación de zonas de recarga deben implementarse siempre en áreas con un alto potencial de recarga.

Así las cosas, para determinar la recarga potencial de cada región se utiliza el procedimiento de Thornthwaite-Mather, el cual emplea como entradas las variables precipitación y evapotranspiración potencial-ETP (variables obtenidas a partir de insumos generados en el producto B2.), y como constantes los suelos (arcillas y arenas) y el contenido de materia

orgánica para calcular los parámetros hidráulicos como capacidad de campo en la zona no saturada. Para llevar a cabo este procedimiento se desarrolla un código de programación en el entorno de desarrollo integrado (IDE) para el lenguaje de programación R, que adapta un código disponible en la plataforma de Google Colab (https://colab.research.google.com/drive/1xbiz4asmua3Wq7DRxnPqCsXOKwIEPL4?authuser=3#scrollTo=l18M9_r5XmAQ., Derechos de autor comunidad de Earth Engine, 2021).

El análisis de los resultados que se obtienen para recarga potencial de las 6 regiones se describe a continuación. Adicionalmente, en el Anexo-II se encuentran las graficas y archivos nc para el periodo histórico.

Recarga potencial del periodo histórico (1992-2022). Cálculo de la recarga potencial mensual-multianual, serie de tiempo anual, promedio multianual y anual para el periodo húmedo, medio y seco.

Recarga potencial escenarios de cambio climático-ECC (2040-2070). Cálculo de recarga potencial mensual-multianual, serie de tiempo anual y promedio multianual para los escenarios SSP2-4.5 (escenario donde los patrones socio-económicos-tecnológicos se mantienen tal cual se han llevado a la fecha) y SSP5-8.5 (emisiones altas). Es importante retomar lo mencionado en los resultados de cambio climático donde se aclara que las proyecciones no contemplan eventos extremos, condición que disminuye generalmente la recarga en comparación con el periodo histórico.

Recarga potencial del periodo Histórico y escenarios de cambio climático.

- Cálculo del delta o cambio de la recarga potencial entre los años 2040-2070 y 1992-2022.
- Comportamiento de la recarga potencial tanto para el periodo histórico como para los escenarios de cambio climático de las cuencas con mayor área de los tres cultivos priorizados.

De este modo, al comparar los valores más bajos de recarga potencial del periodo histórico con los cambios negativos calculados al comparar los ECC con el periodo histórico, se identifican los municipios y cuencas con mayor impacto, los cuales deben ser objeto de medidas de adaptación.

Así las cosas, a continuación, se analiza el comportamiento de la recarga potencial de las seis regiones para el periodo histórico y el cambio de la recarga entre el periodo histórico y los ECC.

6.1 ANÁLISIS DE LA RECARGA POTENCIAL PARA EL PERIODO HISTÓRICO (1992-2022).

6.1.1 RECARGA POTENCIAL REGIÓN TOLIMA-HUILA.

En la región Tolima-Huila, la recarga potencial mensual multianual varía entre 0 mm/mes y 260 mm/mes. Los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto y septiembre son los de menor recarga (0 mm/mes y 100 mm/mes), lo que sugiere periodos más secos o con menor influencia de precipitaciones significativas. En contraste, los meses de marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre presentan una alta recarga que oscila entre 100 mm/mes a 260 mm/mes, coincidiendo con la temporada de lluvias. El comportamiento descrito refleja un patrón estacional de tipo bimodal.

En la siguiente figura se observa la distribución de la recarga potencial para cada mes del año.

Figura 46. Distribución de la recarga potencial mensual multianual de la región Tolima-Huila.

Adicionalmente, se identifica que la zona central de la región tiene una mayor recarga durante los meses de altas precipitaciones, mientras que al norte y sur la recarga es más uniforme y baja, siendo menos afectadas por las lluvias.

Como complemento a lo anterior, a continuación, se observa la distribución de la recarga potencial multianual y la serie de tiempo anual.

Figura 47. Distribución de la recarga potencial multianual (Izq.) y serie de tiempo de la región Tolima-Huila (Der.).

A partir de las anteriores imágenes, se identifica que la recarga potencial multianual para los 40 años de análisis es alta entre los municipios de Río Blanco, Chaparral y Ataco, con valores que oscilan entre 121 mm/año y 132 mm/año. Esta zona geológica alberga el batolito de Ibagué, una formación rocosa con recursos limitados de agua subterránea; sin embargo, cabe destacar que esta unidad hidrogeológica presenta fracturas debido a la presencia de fallas locales que ponen en contacto el batolito de Ibagué con la Formación Honda. En esta área, los ríos Atá y Anamichu confluyen en el río Saldaña originando depósitos cuaternarios. Por otro lado, en el norte de la región, las áreas con una recarga potencial inferior a 41.50 mm/año se encuentran distribuidas entre los municipios de Rovira, Ortega, San Luis y El Guamo.

Como complemento a lo anterior y según los resultados de GRACE, estas zonas presentan anomalías que demuestran la presencia de agua subterránea. Por ello, para el periodo histórico el aprovechamiento de medios fracturados es una alternativa importante para abastecer a las comunidades en periodos en los que el recurso hídrico superficial se vea comprometido debido a la época de baja precipitación. Es importante señalar que en los municipios de Rovira y Ortega predomina la unidad hidrogeológica batolito de Ibagué, mientras que en San Luis y El Guamo se encuentran depósitos cuaternarios donde el uso de medios fracturados no aplica.

En relación con la serie temporal anual, se concluye que la tendencia de la recarga potencial es ascendente no significativa. Al aplicar la prueba de Mann-Kendall, se obtuvo un p-valor de 0.45 (mayor a 0.05) y un tau de 0.082 (entre -1 (valores negativos tendencia descendente perfecta) y 1 (valores positivos tendencia ascendente perfecta)). Estos resultados indican que la tendencia observada es producto del azar y no es estadísticamente sólida para sugerir una tendencia

ascendente de la recarga. En otras palabras, cualquier patrón aparente es simplemente el resultado de fluctuaciones aleatorias.

Finalmente, para la serie histórica (1982-2022), se identifica que el año con mayor recarga corresponde a 1988, el más seco a 2015, y el año promedio a 2018.

6.1.2 RECARGA POTENCIAL EN LA REGIÓN BOYACÁ-SANTANDER

En esta región la recarga potencial mensual multianual varía entre 0 mm/mes y 317 mm/mes. Los meses enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto y diciembre son los de menor recarga (0 mm/mes y 80 mm/mes), lo que sugiere periodos más secos o con menor influencia de precipitaciones significativas. En contraste, los meses de abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre presentan una alta recarga, la cual oscila entre 80 mm/mes a 317 mm/mes, coincidiendo con la temporada de lluvias. El comportamiento descrito refleja un patrón estacional de tipo bimodal.

En la siguiente figura se observa la distribución de la recarga potencial para cada mes del año.

Figura 48. Distribución de la recarga potencial mensual multianual de la región Boyacá-Santander.

Adicionalmente, se identifica que al occidente y norte la recarga en la región es mayor durante los meses de altas precipitaciones, mientras que al oriente la recarga es baja, siendo menos afectada por las lluvias.

Como complemento a lo anterior, a continuación, se observa la distribución de la recarga potencial multianual y la serie de tiempo anual.

Figura 49. Distribución de la recarga potencial multianual (Izq.) y serie de tiempo de la región Boyacá-Santander (Der.).

Según lo anterior, se identifica que la recarga potencial multianual para los 40 años de análisis es alta en los municipios Chima, Contratación, El Guacamayo, Guadalupe, Suaita, Oiba, Guapota, Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres, con valores que oscilan entre 139.55 mm/año y 166 mm/año. Al occidente de la región donde existe una alta recarga, la geología la conforman principalmente unidades hidrogeológicas del cretácico como la Formación Rosa Blanca y Tablazo (rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)), sin embargo, también se encuentran, aunque en menor proporción, depósitos cuaternarios asociados a fuentes superficiales, como el río Suárez. Ahora bien, en el valle medio del Magdalena existen unidades hidrogeológicas conformadas por sedimentos con flujo esencialmente intergranular asociados principalmente a depositos cuaternarios.

De otra parte, en el sector oriental de la región entre el río Chicamocha y el nevado del Cocuy la recarga también es alta, solo que en menor área. En esta zona según los datos de GRACE existen anomalías del agua subterránea que indican posibilidades para la extracción del recurso hídrico subterráneo en medios fracturados, condición que debe ser explorada para abastecer a las comunidades vulnerables por la disminución del recurso hídrico superficial en época de baja precipitación.

De otra parte, al sur-orientado de la región, las zonas con baja recarga potencial inferior a 10.35 mm/año se distribuyen desde el municipio de Samacá, pasando por Pesca, Paipa, Firavitoba, Nobsa hasta Tasco. Las unidades hidrogeológicas en esta zona de la región varían de rocas con limitados recursos de agua subterránea, rocas con flujo esencialmente a través de fracturas y principalmente depósitos cuaternarios asociados a los ríos Chicamocha y Tota (sedimentos con flujo esencialmente intergranular). De forma general la cuenca del río Chicamocha presenta valores bajos de recarga.

En relación con la serie temporal anual, se concluye que la tendencia de la recarga potencial es descendente no significativa. Al aplicar la prueba de Mann-Kendall, se obtuvo un p-valor de 0.52 (mayor a 0.05) y un tau de -0.070 (entre -1 (valores negativos tendencia descendente perfecta) y 1 (valores positivos tendencia ascendente perfecta)), los cuales indican que no se detecta una tendencia significativa en los datos de recarga.

Finalmente, para la serie histórica (1982-2022), se identifica que el año con mayor recarga corresponde a 1988, el más seco a 2015, y el año promedio a 2018.

6.1.3 RECARGA POTENCIAL DE LA REGIÓN CARIBE-ORIENTAL

En la región Caribe-Oriental, la recarga potencial mensual multianual varía entre 0 mm/mes y 314 mm/mes. Los meses enero, febrero, marzo, abril, y diciembre son los de menor recarga (0 mm/mes y 50 mm/mes), lo que sugiere periodos más secos o con menor influencia de precipitaciones significativas. De otra parte, los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre presentan una alta recarga, la cual oscila entre 50 mm/mes a 314 mm/mes, coincidiendo con las temporadas de lluvias. Este comportamiento describe un patrón estacional de tipo monomodal.

En la siguiente figura se observa la distribución de la recarga potencial para cada mes del año.

Figura 50. Distribución de la recarga potencial mensual multianual de la región Caribe-Oriental.

Adicionalmente, se identifica que, al oriente en estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta la recarga de la región es mayor durante los meses de altas precipitaciones, mientras que al occidente la recarga es baja, siendo menos afectadas por las lluvias.

Como complemento a lo anterior, a continuación, se observa la distribución de la recarga potencial multianual y la serie de tiempo anual.

Figura 51. Distribución de la recarga potencial multianual (Izq.) y serie de tiempo de la región Caribe-Oriental (Der.).

Al observar las gráficas, se identifica que la recarga potencial multianual para los 40 años de análisis es alta al oriente de la región entre los municipios de Ciénaga y Santa Marta, con valores que oscilan entre 133.87 mm/año y 148.11 mm/año. En esta área, la geología la conforman principalmente el Batolito de Santa Marta y los Esquistos de San Lorenzo, los cuales constituyen rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas) y rocas con limitados recursos de agua subterránea. De otra parte, al oriente las zonas con baja recarga potencial inferior a 17.15 mm/año se distribuyen en los municipios de Sitionuevo y Remolino. La geología de estos 2 municipios se basa principalmente en depósitos cuaternarios (sedimentos con flujo esencialmente intergranular).

En relación con la serie temporal anual, se concluye que la tendencia de la recarga potencial es creciente y estadísticamente significativa. Esto se concluye, ya que, al aplicar la prueba de Mann-Kendall, se obtuvo un p-valor de 0.04 (menor a 0.05) y un tau de 0.21 (valores negativos entre -1 (tendencia descendente perfecta) y 1 (valores positivos tendencia ascendente perfecta)). Estos resultados indican que hay la suficiente evidencia para concluir que existe una tendencia ascendente en los datos de recarga, aunque la fuerza de esta tendencia es débil como lo indica el valor de tau.

Finalmente, al igual que las anteriores regiones se identifica que el año con mayor recarga corresponde a 1988, el más seco a 2015, y el año promedio a 2018.

6.1.4 RECARGA POTENCIAL DE LA REGIÓN CARIBE-OCCIDENTAL

En esta región la recarga potencial mensual multianual varía entre 0 mm/mes y 342 mm/mes. Los meses enero, febrero, marzo y diciembre son los de menor recarga (0 mm/mes y 100 mm/mes), lo que comúnmente es consistente con meses más secos o de menor precipitación. En contraste, los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre presentan una alta recarga, la cual oscila entre 100 mm/mes a 342 mm/mes, coincidiendo con las temporadas de lluvias. El comportamiento descrito refleja un patrón estacional de tipo monomodal.

En la siguiente figura se observa la distribución de la recarga potencial para cada mes del año.

Figura 52. Distribución de la recarga potencial mensual multianual de la región Caribe-Occidental.

Adicionalmente, se identifica que al sur de la región entre el municipio de Tierra Alta y la central Hidroeléctrica de Urrá, la recarga potencial es mayor durante los meses de altas precipitaciones, mientras que al norte la recarga se reduce significativamente, siendo menos afectada por las lluvias.

Como complemento a lo anterior, a continuación, se observa la distribución de la recarga potencial multianual y la serie de tiempo anual.

Figura 53. Distribución de recarga potencial multianual (Izq.) y serie de tiempo de la región Caribe-Oriental (Der.).

Según lo anterior, se determina que la recarga potencial multianual para los 40 años de análisis es alta al sur de la región entre los municipios de Tierra Alta e Ituango, con valores que oscilan entre 149.64 mm/año y 214.58 mm/año. En esta área la geología esta conforma principalmente por rocas de la Formación Maralú y unidad Paujil Inferior, las cuales se encuentran fracturas y constituyen rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas). Por otro lado, las zonas con baja recarga potencial, inferior a 17.36 mm/año, se ubican en los municipios de San Bernardo del Viento, Loricá, San Pelayo, Cereté, Chinú y Montería. La geología de estos municipios está dominada principalmente por depósitos cuaternarios, caracterizados por sedimentos con flujo intergranular predominante, y por rocas del Terciario, como la Formación Floresanto, que presentan recursos limitados de agua subterránea.

En relación con la serie temporal anual, se concluye que la tendencia de la recarga potencial es descendente no significativa. Al aplicar la prueba de Mann-Kendall, se obtuvo un p-valor de 0.64 (mayor a 0.05) y un tau de -0.051 (entre -1 (valores negativos tendencia descendente perfecta) y 1 (valores positivos tendencia ascendente perfecta)), los cuales indican no se detecta una tendencia significativa de la recarga.

Finalmente, al igual que las anteriores regiones se identifica que el año con mayor recarga corresponde a 1988, el más seco a 2015, y el año promedio a 2018.

6.1.5 RECARGA POTENCIAL REGIÓN CAUCA-NARIÑO.

En esta región la recarga potencial mensual multianual presenta el segundo valor más alto en comparación con las otras regiones llegando hasta 675 mm/mes. Los meses julio, agosto y septiembre son los de menor recarga (0 mm/mes y 100 mm/mes), lo que sugiere periodos más secos o con menor influencia de precipitaciones significativas. En contraste, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre presentan una alta recarga, la cual oscila entre 100 mm/mes a 675 mm/mes, coincidiendo con las temporadas de lluvias. El comportamiento descrito refleja un patrón estacional de tipo monomodal.

En la siguiente figura se observa la distribución de la recarga potencial para cada mes del año.

Figura 54. Distribución de la recarga potencial mensual multianual de la región Cauca-Nariño.

Adicionalmente, se identifica que, al oriente entre la cordillera occidental y el océano pacifico la recarga de la región es mayor durante los meses de altas precipitaciones, mientras que al occidente la recarga es baja, siendo menos afectadas por las lluvias.

Como complemento a lo anterior, a continuación, se observa la distribución de la recarga potencial multianual y la serie de tiempo anual.

Figura 55. Distribución de la recarga potencial multianual (Izq.) y serie de tiempo de la región Caribe-Oriental (Der.).

De acuerdo con lo anterior, se observa que la recarga potencial multianual durante los 40 años de análisis es alta en el oriente de la región, particularmente en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Magüí, Roberto Payán y Barbacoas, con valores que oscilan entre 363.15 mm/año y 430.71 mm/año. En esta zona, la geología está compuesta principalmente por depósitos fluvio-volcánicos, los cuales representan rocas con recursos limitados de agua subterránea. Adicionalmente, se encuentran depósitos aluviales que corresponden a sedimentos con flujo intergranular.

Por otro lado, al oriente, las zonas con baja recarga potencial inferior a 30.40 mm/año se localizan en los municipios de Guachucal, Cuaspud, Aldan, Pupiales, Sapuyes, Gualmatán, Ipiales, Córdoba, Puerres, Funes, Ospina, Iles, Imués, Tuquerres, Contadero, Guaitarilla, Consacá, Pasto, Tangua, Yacuanquer, Consacá, Policarpa, Taminango, Los Andes y El Peñol, cuya geología está compuesta principalmente por Lavas y Cenizas volcánicas fracturadas que presentan un comportamiento hidrogeológico relacionado con rocas con recursos limitados de agua subterránea. Las Lavas y Cenizas volcánicas es una unidad hidrogeológica que presenta una alta demanda en municipios como Ipiales, Puerres, Iles y Contadero con estructuras como aljibes que suplen de agua a las comunidades tanto para uso agrícola como domestico (Radicado ANLA, 2018030012-1-000 del 14 de marzo de 2018). En esta zona de la región según lo analizado en el capítulo de GRACE existen anomalías representativas que demuestran la presencia de agua subterránea en un medio fracturado, condición que permite contemplar los sistemas

fracturados como alternativa de abastecimiento a las comunidades que se puedan ver afectadas por la disminución del recurso hídrico superficial.

En relación con la serie temporal anual, se concluye que la tendencia de la recarga potencial es creciente a lo largo del tiempo y estadísticamente significativa. Esto se concluye, ya que, al aplicar la prueba de Mann-Kendall, se obtuvo un p-valor de 0.0027 (menor a 0.05) y un tau de 0.32 (entre -1 (valores positivos tendencia descendente perfecta) y 1 (valores negativos tendencia ascendente perfecta)). Estos resultados indican que hay la suficiente evidencia para concluir que existe una tendencia en la recarga a lo largo del tiempo de tipo ascendente.

Finalmente, al igual que las anteriores regiones se identifica que el año con mayor recarga corresponde a 1988, el más seco a 2015, y el año promedio a 2018.

6.1.6 RECARGA POTENCIAL REGIÓN META-VICHADA.

En esta región la recarga potencial mensual multianual presenta el valor más alto en comparación con las otras regiones, llegando hasta 752 mm/mes. Los meses enero, febrero, marzo y diciembre son los de menor recarga (0 mm/mes y 150 mm/mes), lo que comúnmente es consistente con meses más secos o de menor precipitación. En contraste, los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre presentan una alta recarga que oscila entre 150 mm/mes a 752 mm/mes, coincidiendo con la temporada de lluvias. Cabe aclarar que, a partir de septiembre, la recarga disminuye progresivamente hasta diciembre. El comportamiento descrito refleja un patrón estacional de tipo monomodal.

En la siguiente figura se observa la distribución de la recarga potencial para cada mes del año.

Figura 56. Distribución de la recarga potencial mensual multianual de la región Meta-Vichada.

Adicionalmente, se identifica en la franja de piedemonte que la recarga potencial es mayor durante los meses de altas precipitaciones, mientras que en las zonas de llanura y centro Boyacá la recarga se reduce (provincia Ramiriquí), siendo menos afectada por las lluvias.

Como complemento a lo anterior, a continuación, se observa la distribución de la recarga potencial multianual y la serie de tiempo anual.

Figura 57. Distribución de la recarga potencial multianual (Izq.) y serie de tiempo de la región Meta-Vichada (Der.).

Según lo anterior, se identifica que la recarga potencial multianual para los 40 años de análisis es alta al occidente de la región en la zona de piedemonte donde se encuentran los municipios de Guayabetal, Restrepo, el Calvario y Villavicencio. Los valores de recarga potencial oscilan entre 349.02 mm/año y 416.19 mm/año. En esta área la geología esta conforma principalmente por el Grupo Quetame, Grupo Farallones, Grupo Palmichas y Brechas de Buenavista, las cuales se encuentran altamente fracturas y constituyen rocas con recursos limitados de agua subterránea. Por otro lado, las zonas con baja recarga potencial, inferior a 22.76 mm/año, se ubican en los municipios de Samacá, Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé, Villapinzón, Jenesano, Boyacá, Soracá, Viracachá, Cucaita, Tunja y Umbita. La geología de estos municipios está dominada principalmente por rocas del cretácico como Formación Guaduas, Labor Tierna, Plaeners, Conejo y Tibasosa (rocas con recursos limitados de agua subterránea). Existen también depósitos cuaternarios en menor magnitud que forman sedimentos con flujo intergranular.

En cuanto a la serie temporal anual, se concluye que la tendencia de la recarga potencial es descendente pero no significativa. Al aplicar la prueba de Mann-Kendall, se obtuvo un p-valor de 0.10, mayor al umbral de 0.05, y un coeficiente tau de -0.16, lo que indica una tendencia débil. Estos resultados sugieren que no existe una tendencia significativa en los datos y que no se evidencia una disminución clara o consistente en la recarga anual a lo largo del tiempo.

Finalmente, al igual que las anteriores regiones se identifica que el año con mayor recarga corresponde a 1988, el más seco a 2015, y el año promedio a 2018.

En conclusión, las regiones con mayor magnitud de recarga potencial son Cauca-Nariño, con un máximo de 430 mm/año, y Meta-Vichada con 416 mm/año. Por otro lado, las zonas con menor recarga corresponden a Boyacá-Santander, con 41.50 mm/año, y Caribe-Occidental, con 41.50 mm/año.

Con base en este análisis de la línea base de cada región, junto con los resultados de cambio climático que se presentan a continuación, se proponen medidas de adaptación para el recurso hídrico subterráneo en cada área evaluada.

6.2 COMPARACIÓN DE LA RECARGA POTENCIAL DEL PERIODO HISTÓRICO Y DE LOS ECC.

Para calcular la recarga potencial bajo escenarios de cambio climático-ECC con una temporalidad mensual del año 2040 al 2070, se seleccionan de los 20 modelos de circulación global de precipitación el que más se aproxime a la Mediana. Con el modelo seleccionado se calcula la evapotranspiración empleando el modelo de Hargreaves-Samani (Hargreaves & Samani, 1985), el cual utiliza para su cálculo las temperaturas máxima, media y mínima.

Con las variables precipitación y evapotranspiración más los parámetros hidráulicos de los suelos que se mantienen constantes en el tiempo, se calcula la recarga potencial del periodo 2040-2070 para los escenarios SSP2-4.5 (escenario donde los patrones socio-económicos-tecnológicos se mantienen tal cual se han llevado a la fecha) y SSP5-8.5 (emisiones altas). Se utilizan estos escenarios debido a que son los más comunes para el análisis de los impactos de cambio climático en los recursos hídricos; estos ofrecen una visión de un futuro moderadamente controlado y más extremo, lo que permite a los investigadores y planificadores evaluar diversas trayectorias y tomar decisiones en situaciones críticas.

Para el análisis de recarga potencial bajo ECC se toma como premisa que generalmente lo húmedo se vuelve más húmedo y lo seco se vuelve más seco (Robert Maliva, 2021).

Ahora bien, con la recarga potencial por cada escenario, se calcula el cambio en un intervalo de 30 años, comparando los escenarios SSP (2040-2070) con el histórico (1992-2022), *Frédérique M. Mourot (2022)*.

El análisis de la disminución de la recarga potencial para los cultivos priorizados con mayor área en las cuencas de cada región se presenta en el capítulo 9. Esto es configurado en el documento de esta forma, ya que, la medida de adaptación “*Uso eficiente del agua en la producción agrícola*” aplica para todas las regiones.

Así las cosas, a continuación, se presentan los resultados y el análisis de la recarga potencial para los escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5 entre los años 2040 y 2070, así como el cambio de entre los escenarios SSP y el histórico. Este análisis permitirá complementar la toma de decisiones sobre las medidas de adaptación que se deben implementar y las áreas donde deben ser ejecutadas. Adicionalmente, en el Anexo-III se encuentran las gráficas para los 2 SSP y el cambio en la recarga potencial, así como los archivos nc para los 2 SSP de cada región.

6.2.1 RECARGA POTENCIAL BAJO ECC DE LA REGIÓN TOLIMA-HUILA.

El modelo que mejor se ajusta a la mediana para estimar la recarga potencial es el EC-Earth3. Tomando esto como premisa, a continuación, se presenta el análisis correspondiente a cada escenario de cambio climático.

Escenario SSP 2-4.5. El valor máximo de la recarga potencial mensual multianual para este escenario aumenta de 260 mm/mes (histórico) a 294 mm/mes (2040-2070). De igual forma, se identifica que los meses de baja y alta recarga mantienen un comportamiento bimodal según la temporada de precipitación, así como sucede con el periodo histórico.

Al realizar la prueba de Mann-Kendall a la serie de tiempo anual se puede determinar que existe un aumento en la tendencia de la recarga potencial en comparación con el periodo histórico, ya que, el tau pasa de 0.082 a 0.22 bajo el escenario de cambio climático (ECC). Frente a la tendencia de los datos, esta sigue siendo no significativa, ya que, el p-valor para el escenario SSP 2-4.5 es de 0.08 en comparación con el p-valor de 0.45 para periodo histórico, manteniéndose por encima de 0.05.

Escenario SSP 5-8.5. El valor máximo de la recarga potencial mensual multianual para este escenario aumenta de 260 mm/mes (histórico) a 271 mm/mes (2040-2070). De igual forma, se identifica que los meses de baja y alta recarga mantienen un comportamiento bimodal según la temporada de precipitación, así como sucede con el periodo histórico.

Al realizar la prueba de Mann-Kendall a la serie de tiempo anual se puede determinar que existe un leve aumento en la tendencia de la recarga potencial en comparación con el periodo histórico, ya que el tau pasa de 0.082 a 0.10 bajo el escenario de cambio climático (ECC). Frente a la tendencia de los datos, esta sigue siendo no significativa, ya que, el p-valor para el escenario SSP 5-8.5 es de 0.41 en comparación con el p-valor de 0.45 para periodo histórico, manteniéndose por encima de 0.05.

En las siguientes figuras se observa la distribución de la recarga potencial mensual-multianual (2040-2070) y la serie de tiempo anual para la región Tolima-Huila.

Figura 58. Distribución de la recarga potencial mensual multianual (Sup.) y serie de tiempo bajo ECC-SSP 2-4.5 de la región Tolima-Huila (Inf.).

ECC SSP 5-8.5.

Figura 59. Distribución de la recarga potencial mensual multianual (Sup.) y serie de tiempo (Inf.) bajo ECC-SSP 5-8.5 de la región Tolima-Huila.

Los gráficos con una temporalidad mensual multianual indican que, generalmente los meses marzo y octubre la recarga potencial histórica disminuye en comparación con los 2 escenarios. Esto sucede entre los municipios de Río Blanco, Chaparral y Ataco donde la recarga es alta y coincide con la temporada de lluvias. De otra parte, en los meses junio, julio y agosto la recarga aumenta de forma leve, coincidiendo con una tendencia de tipo ascendente en la serie de tiempo para los 2 SSP. Es importante destacar que la magnitud de la tendencia en el período histórico, comparada con la mediana, varía en relación con los dos escenarios SSP. En el escenario histórico, la mediana es mayor, con un valor de 64 mm/año, mientras que para el SSP 2-4.5 es de 58 mm/año y para el SSP 5-8.5 es de 54 mm/año. Esto demuestra que, aunque la recarga potencial aumente, los escenarios permanecen por debajo de la mediana del período histórico.

Finalmente, para interpretar los resultados se calcula el cambio en la recarga potencial de la región Tolima-Huila, donde los tonos rojos representan valores negativos, lo que significa que la

recarga disminuye. En cambio, los tonos azules representan valores positivos que indican aumento. En las siguientes imágenes se observa el cambio entre cada uno de los SSP y el escenario historio.

Figura 60. Distribución del cambio en la recarga potencial mensual multianual entre el periodo historico y el ECC (SSP 2.4-5 (Sup.) y SSP 5.8-5 (Inf.)) para la región Tolima-Huila.

Según lo anterior, se identifica que de abril a agosto existen cambios positivos en la recarga potencial y de enero a marzo al igual que de septiembre a diciembre se presentan cambios negativos. Los cambios positivos en la recarga se concentran principalmente en el municipio de Río Blanco para el mes de mayo, alcanzando hasta 67 mm/mes en el escenario SSP 2-4.5 para y 107 mm/mes en el SSP 5-8.5. El comportamiento detectado es favorable para implementar medidas de adaptación en caso de sequía, como el aprovechamiento del agua subterránea mediante el uso aljibes o medios fracturados. Este último aspecto es especialmente relevante, ya que, según el análisis de GRACE, las anomalías del agua subterránea en esta zona de la región son moderadas.

Existen otras áreas de la región donde la recarga potencial también aumenta, aunque no de forma constante a lo largo del tiempo, ya que estos incrementos se presentan únicamente en los meses de abril, junio y julio, cuando la recarga es baja en el período histórico. Esta condición permite el desarrollo de otras medidas de adaptación en la región, como la recarga artificial de acuíferos en la cuenca baja del río Saldaña para los municipios de Coyaima y Ortega, donde se encuentran las cuencas C45 y C50. En esta zona existen anomalías de agua subterráneas altas donde se ubican depósitos cuaternarios y el acuífero Formación Honda, que son aprovechados para la extracción de agua subterránea. De esta manera con el exceso de agua generado de

abril a julio, estos acuíferos pueden beneficiarse con una recarga adicional, mejorando su capacidad de almacenamiento y sostenibilidad en el tiempo.

Por otro lado, los cambios negativos en la recarga potencial se presentan de forma reiterada en el municipio de Chaparral, afectando a las cuencas C38, C36, C44, C46 y C39, donde la disminución para el mes de marzo alcanza hasta -94 mm/mes en el escenario SSP 2-4.5 y -142 mm/mes en el SSP 5-8.5. Es importante destacar que, en el período histórico, la recarga potencial en este municipio es de mediana a alta, pero esta condición cambia en ambos escenarios SSP, lo que requiere medidas de adaptación para asegurar el abastecimiento de agua para las comunidades, dado que la reducción en las zonas de recarga podría impactar el recurso hídrico disponible. Cabe aclarar, que, para anticiparse a este cambio negativo, se puede recurrir al agua subterránea como medida de adaptación implementando medios fracturados y aljibes para garantizar el suministro de agua a las comunidades en una zona donde las anomalías del agua subterráneas según GRACE son altas.

Cabe destacar que, en el sector norte de la región, las anomalías de agua subterránea son elevadas, lo que favorece el almacenamiento de agua subterráneas para el desarrollo de medios fracturados. Sin embargo, según el análisis de recarga, los cambios tienden a ser negativos de forma leve, lo que descarta esta medida de adaptación para los escenarios analizados (2040-2070). No obstante, en caso de que se presenten impactos asociados a escenarios de cambio climático en otro intervalo de tiempo, esta medida podría ser de gran utilidad para garantizar el suministro de agua a las comunidades.

En conclusión, los cambios en la recarga potencial de la región Tolima-Huila son puntuales, ya que la tendencia anual de la recarga para los 2 SSP es ascendente, sin embargo, existen incrementos en áreas donde antes no las había y disminuciones en zonas donde la recarga en el periodo histórico varia de media a alta. Estas condiciones deben ser anticipadas mediante la implementación de medidas de adaptación como el uso de medios fracturados, la construcción de aljibes y la recarga artificial de acuíferos como se indica en el Capítulo 9.

6.2.2 RECARGA POTENCIAL BAJO ECC DE LA REGIÓN BOYACÁ-SANTANDER.

El modelo que mejor se ajusta a la mediana para estimar la recarga potencial es el TaiESM Tomando esto como premisa, a continuación, se presenta el análisis correspondiente a cada escenario de cambio climático.

Escenario SSP 2-4.5. El valor máximo de la recarga potencial mensual multianual para este escenario aumenta de 317 mm/mes (histórico) a 419 mm/mes (2040-2070). De igual forma, se identifica que los meses de baja y alta recarga mantienen un comportamiento bimodal según la temporada de precipitación, así como sucede con el periodo histórico.

Al realizar la prueba de Mann-Kendall a la serie de tiempo anual se puede determinar que la tendencia de la recarga potencial cambia de negativa a positiva en comparación con el periodo histórico, ya que, el tau pasa de -0.070 a 0.067 bajo el escenario de cambio climático (ECC). Frente a la tendencia de los datos, esta sigue siendo no significativa, ya que, el p-valor para el escenario SSP 2-4.5 es de 0.61 en comparación con el p-valor de 0.52 para periodo histórico, manteniéndose por encima de 0.5.

Escenario SSP 5-8.5. El valor máximo de la recarga potencial mensual multianual para este escenario aumenta de 317 mm/mes (histórico) a 421 mm/mes (2040-2070). De igual forma, se identifica que los meses de baja y alta recarga mantienen un comportamiento bimodal según la temporada de precipitación, así como sucede con el periodo histórico.

Al realizar la prueba de Mann-Kendall a la serie de tiempo anual se puede determinar que existe un aumento en la tendencia negativa de la recarga potencial en comparación con el periodo histórico, ya que el tau pasa de -0.070 a -0.11 bajo el escenario de cambio climático (ECC). Frente a la tendencia de los datos, esta sigue siendo no significativa, ya que, el p-valor para el escenario SSP 5-8.5 es de 0.35 en comparación con el p-valor de 0.52 para periodo histórico, manteniéndose por encima de 0.05.

En las siguientes figuras se observa la distribución de la recarga potencial mensual-multianual (2040-2070) y la serie de tiempo anual para la región Boyacá-Santander.

Figura 61. Distribución de la recarga potencial mensual multianual (Sup.) y serie de tiempo (Inf.) bajo ECC-SSP 4.5 de la región Boyacá-Santander.

Figura 62. Distribución de la recarga potencial mensual multianual (Sup.) y serie de tiempo (Inf.) bajo ECC-SSP 5-8.5 de la región Boyacá-Santander.

Los gráficos con una temporalidad mensual multianual muestran que, la recarga potencial aumenta en los meses de enero, febrero y diciembre bajo el escenario SSP 2-4.5, siguiendo la tendencia proyectada, la cual es de tipo ascendente. Esta condición cambia al descenso para el escenario SSP 5-8.5, disminuyendo la recarga en los mismos meses. Es importante destacar que la magnitud de la tendencia en el período histórico, comparada con la mediana, varía en relación con los dos escenarios SSP. En el escenario histórico, la mediana es menor, con un valor de 35.9 mm/año, mientras que para el SSP 2-4.5 es de 48 mm/año y para el SSP 5-8.5 es de 52 mm/año. Esto demuestra que, la recarga potencial aumenta bajo los 2 SSP en comparación con el período histórico.

Finalmente, para interpretar los resultados se calcula el cambio en la recarga potencial de la región Boyacá-Santander, donde los tonos rojos representan valores negativos, lo que significa que la recarga disminuye. En cambio, los tonos azules representan valores positivos que indican aumento. Esta configuración se debe a que la tendencia de la recarga para los 2 escenarios es al aumento. En las siguientes imágenes se observa el cambio entre cada uno de los SSP y el escenario histórico.

Figura 63. Distribución del cambio en la recarga potencial mensual multianual entre el periodo histórico el ECC (SSP 2.4-5 (Sup.) y SSP 5.8-5 (Inf.)) para la región Boyacá-Santander.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia la presencia de cambios negativos en ambos escenarios SSP, concentrados principalmente en dos zonas de la región. Estos cambios alcanzan un mínimo de -30 mm/mes en el escenario SSP 2-4.5 en el mes de julio y -50.1 mm/mes en el escenario SSP 5-8.5 en el mes de febrero.

La primera zona con disminuciones significativas en la recarga potencial se da en el sector central-occidental de la región, donde históricamente la recarga potencial ha sido elevada. El área afectada abarca el municipio de Encino, donde se encuentran las cuencas C73, C68 y C17. Estos cambios se evidencian principalmente durante los meses de febrero, marzo, julio y diciembre para el SSP 2-4.5 y enero, febrero, marzo, mayo y diciembre para el SSP 2-4.5. En esta zona montañosa, caracterizada por la presencia de fallas que intervienen rocas del Cretácico, donde es posible aprovechar el agua subterránea proveniente de medios fracturados. Asimismo, en áreas donde drenan ríos como el Pienta, se desarrollan depósitos cuaternarios que ofrecen condiciones favorables para la construcción de aljibes. Estas estrategias de adaptación pueden ser implementadas en caso de que se presenten cambios drásticos en las fuentes superficiales que comprometan la seguridad hídrica de las comunidades.

La segunda zona con cambios negativos corresponde al Valle Medio del Magdalena-VMM, donde se localizan los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches. En esta área se encuentran las cuencas C36, C37, C35 y C34, las cuales presentan reducciones significativas en la recarga potencial. La medida de adaptación que aplica para esta zona donde existe una alta demanda de aguas subterráneas debido al tipo de unidades hidrogeológicas es la recarga artificial de acuíferos.

En cuanto a las zonas con cambios positivos, que alcanzan hasta 151 mm/mes en el escenario SSP 2-4.5 y 228 mm/mes en el escenario SSP 5-8.5, se observa que los mayores incrementos ocurren en los meses de octubre y agosto, respectivamente.

Estos aumentos en la recarga para el escenario SSP 2-4.5 se concentran principalmente en dos zonas de la región. La primera se ubica en el Valle Medio del Magdalena (VMM), donde el cambio se manifiesta entre los municipios de Betulia, Girón y Lebrija, dentro de la cuenca C34. Este exceso de agua puede ser aprovechado para recargar los acuíferos, especialmente en aquellas zonas situadas aguas abajo, donde se registran reducciones en la recarga potencial.

La segunda zona se ubica en los municipios de Guadalupe, Guapotá y Oiba donde se ubican las cuencas C14 y C12. En caso de que estos municipios enfrenten desabastecimiento hídrico, el uso de aguas subterráneas a través de aljibes o medios fracturados podría ser una opción importante como medida de adaptación. Esto es respaldado con los resultados de GRACE, que muestran que las anomalías en esta zona de la región tienden a ser moderadas.

También es importante mencionar frente a los cambios positivos de recarga potencial, que estos coinciden con las zonas de mayor recarga en el periodo histórico (sector occidental).

En el caso del escenario SSP 5-8.5 los cambios positivos se dan en el municipio de Guaca, donde se encuentra la cuenca C38. En esta zona las unidades hidrogeológicas se encuentran fracturadas lo cual puede ser una fuente de recarga para su aprovechamiento en caso tal de que se presente escasez hídrica en esta zona de la región.

Finalmente, es importante destacar que en el sector oriental de la región se evidencian elevadas anomalías de agua subterránea, lo que inicialmente sugiere la viabilidad de implementar medidas de adaptación basadas en medios fracturados. Sin embargo, el análisis de recarga indica tendencias mayoritariamente positivas, lo que descarta esta estrategia para los escenarios proyectados entre los años 2040 y 2070. Sin embargo, en caso de que surjan impactos asociados al cambio climático en otros periodos, esta medida podría resultar clave para garantizar el suministro de agua a las comunidades afectadas.

En conclusión, los cambios negativos en la recarga potencial de la región Boyacá-Santander muestran como principal sector para desarrollar medidas de adaptación la cuenca del VMM y

parte alta del río Fonce, donde se encuentran los municipios Barrancabermeja, Puerto Wilches y Encino. Asimismo, se observa un mayor impacto debido al cambio negativo en la recarga bajo el escenario SSP 5-8.5 en comparación con el SSP 2-4.5, especialmente en el mes de febrero y julio, que muestran las mayores variaciones. Estas condiciones deben anticiparse mediante la implementación de medidas de adaptación como se describe en el Capítulo 9.

6.2.3 RECARGA POTENCIAL BAJO ECC DE LA REGIÓN CARIBE-ORIENTAL.

El modelo que mejor se ajusta a la mediana para estimar la recarga potencial es el AWI-CM-1-1-MR. De esta manera, a continuación, se presenta el análisis correspondiente a cada escenario de cambio climático.

Escenario SSP 2-4.5. El valor máximo de la recarga potencial mensual multianual para este escenario aumenta de 314 mm/mes (histórico) a 402 mm/mes (2040-2070). Igualmente, se identifica que los meses de baja y alta recarga mantienen un comportamiento monomodal según la temporada de precipitación, así como sucede con el periodo histórico, no obstante, en los meses de junio y julio la recarga disminuye.

Al realizar la prueba de Mann-Kendall a la serie de tiempo anual se determina que existe un cambio en la tendencia de la recarga potencial, ya que desciende en comparación con el periodo histórico, pasando de un tau de 0.21 a -0.35 bajo el escenario de cambio climático (ECC). De igual forma, la tendencia de los datos sigue siendo significativa, ya que, el p-valor calculado para el escenario SSP 2-4.5 es de 0.005 en comparación con el p-valor de 0.04 para periodo histórico.

Escenario SSP 5-8.5. El valor máximo de la recarga potencial mensual multianual para este escenario disminuye de 314 mm/mes (histórico) a 308 mm/mes (2040-2070). De igual forma, se identifica que los meses de baja y alta recarga mantienen un comportamiento monomodal según la temporada de precipitación, así como sucede con el periodo histórico.

Al realizar la prueba de Mann-Kendall a la serie de tiempo anual se puede determinar que existe un cambio en la tendencia de la recarga potencial, ya que cambia en comparación con el periodo histórico, pasando de un tau de 0.21 a -0.10 bajo el ECC. La tendencia de los datos pasa de ser significativa a no significativa, ya que el p-valor calculado para el escenario SSP 5-8.5 es de 0.41 en comparación con el p-valor de 0.04 para periodo histórico.

En las siguientes figuras se observa la distribución de la recarga potencial mensual-multianual (2040-2070) y la serie de tiempo anual para la región Caribe-Oriental.

ECC SSP 2-4.5.

Figura 64. Distribución de la recarga potencial mensual multianual (Sup) y serie de tiempo (Inf.) bajo ECC-SSP 2-4.5 de la región Caribe-Oriental.

Figura 65. Recarga potencial mensual multianual (Sup.) y serie de tiempo (Inf.) bajo ECC-SSP 5-8.5 de la región Caribe-Oriental.

La recarga potencial mensual multianual bajo los 2 SSP tiende a disminuir en comparación con el periodo histórico, siendo los meses de mayo a julio los que más se ven afectados en la zona norte de la región. Ahora bien, al comparar la mediana de los 3 escenarios se puede determinar lo siguiente: En el caso del escenario histórico la mediana es de 47.3 mm/año, para el SSP 2-4.5 la mediana aumenta a 51 mm/año y para el SSP 5-8.5 la mediana disminuye a 32 mm/año. La tendencia negativa del último escenario genera impactos en el cambio de la recarga potencial como se describe a continuación.

Para interpretar los resultados se calcula el cambio en la recarga potencial de la región Caribe-Orueta, donde los tonos rojos representan valores negativos, lo que significa que la recarga disminuye. En cambio, los tonos azules representan valores positivos que indican un aumento. En las siguientes imágenes se observa el cambio entre el escenario histórico y cada uno de los SSP.

ECC SSP 2-4.5.

Figura 66. Distribución del cambio de la recarga potencial mensual multianual entre el periodo histórico y el ECC (SSP 2.4-5 (Sup.) y SSP 5.8-5 (Inf.)) para la región Caribe-Oriental.

Según lo anterior, los cambios positivos de recarga potencial alcanzan valores hasta de 123 mm/mes en el escenario SSP 2-4.5 para el mes de agosto y 38 mm/mes en el escenario SSP 5-

8.5 para el mes de agosto y diciembre. Los municipios que poseen los mayores cambios positivos son el sur-orientado de Santa Marta y Ciénaga, donde se ubican las cuencas C01, C02, C07, C1, C14, C16, C20 y C29. Las unidades hidrogeológicas de estas cuencas presentan características de porosidad secundaria, lo cual representa una valiosa alternativa de adaptación para el abastecimiento de agua en las cuencas donde los cambios son negativos. Sumado a esto, las anomalías positivas del agua subterránea utilizando GRACE en esta zona de la región, validan la propuesta relacionada con el uso de medios fracturas.

En cuanto a los cambios negativos en la recarga potencial, se determina que las zonas con mayor impacto están ubicadas al occidente del municipio de Santa Marta, sobre las cuencas C13, C12, C09 y C06. En esta área se encuentra el acuífero de Santa Marta, el cual enfrenta procesos de intrusión salina. Esta situación hace necesario implementar medidas de adaptación como:

- Recarga artificial de acuíferos para recuperar el almacenamiento de las unidades hidrogeológicas.
- Medidas para evitar procesos de intrusión salina.

Los cambios negativos calculados se desarrollan en el mes de octubre, alcanzando valores hasta de -101 mm/mes en el escenario SSP 2-4.5 y -141 mm/mes en el escenario SSP 5-8.5.

La fuente de agua para implementar estas medidas de adaptación podría provenir del uso de medios fracturados en las zonas donde el cambio en la recarga y las anomalías del agua subterránea son positivas. Esta condición se da en las cuencas C01, C02, C07, C1, C14, C16, C20 y C29 donde nace el río Manzanares.

Otra zona con cambios negativos en la recarga potencial, aunque menos pronunciados que en Santa Marta, es el municipio de Pivijay, donde se explota agua subterránea en la unidad hidrogeológica Formación Zambrano. Esta condición permite que la recarga artificial de acuíferos sea una medida de adaptación viable para proteger el recurso hídrico ante escenarios de cambio climático.

En conclusión, se identifican cambios negativos en la recarga potencial principalmente en la ciudad de Santa Marta, siendo los meses de abril a noviembre los más presentan impactos para los dos escenarios. Estas condiciones deben anticiparse mediante la implementación de medidas de adaptación que también contemplen el acuífero de Santa Marta donde existe intrusión salina. Igualmente, es relevante destacar que las condiciones del escenario SSP 5-8.5 para la región de estudio son extremas, ya que los cambios positivos en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta solo ocurren en los meses de agosto y diciembre. Por este motivo y para evitar escasez hídrica, se deben desarrollar medidas de adaptación complementarias

como el repoblamiento vegetal de zonas de recarga para así mejorar las condiciones hídricas en las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta.

6.2.4 RECARGA POTENCIAL BAJO ECC DE LA REGIÓN CARIBE-OCCIDENTAL.

El modelo que mejor se ajusta a la mediana para estimar la recarga potencial es el EC-Earth3. De esta manera, a continuación, se presenta el análisis correspondiente a cada escenario de cambio climático.

Escenario SSP 2-4.5. El valor máximo de la recarga potencial mensual multianual para este escenario aumenta ligeramente de 342 mm/mes (histórico) a 349 mm/mes (2040-2070). Igualmente, se identifica que los meses de baja y alta recarga mantienen un comportamiento monomodal según la temporada de precipitación, así como sucede con el periodo histórico.

Al realizar la prueba de Mann-Kendall a la serie de tiempo anual se puede determinar que la tendencia de la recarga potencial se vuelve ascendente en comparación con el periodo histórico, ya que el tau pasa de -0.051 a 0.079 bajo el ECC. De igual forma, la tendencia de los datos sigue siendo no significativa, ya que el p-valor calculado para el escenario SSP 2-4.5 es de 0.54 en comparación con el p-valor de 0.64 para periodo histórico, manteniéndose por encima de 0.05.

Escenario SSP 5-8.5. El valor máximo de la recarga potencial mensual multianual para este escenario disminuye de 342 mm/mes (histórico) a 322 mm/mes (2040-2070). igualmente, se identifica en este escenario que los meses de baja y alta recarga mantienen un comportamiento monomodal según la temporada de precipitación, así como sucede con el periodo histórico.

Al realizar la prueba de Mann-Kendall a la serie de tiempo anual se puede determinar que la tendencia de la recarga potencial en comparación con el periodo histórico es similar, ya que el tau pasa de -0.051 a -0.049 bajo el ECC. Frente a la tendencia de los datos se identifica que esta sigue siendo no significativa, ya que el p-valor calculado para el escenario SSP 5-8.5 es de 0.70 en comparación con el p-valor de 0.64 para periodo histórico, manteniéndose por encima de 0.05.

En las siguientes figuras se observa la distribución de la recarga potencial mensual-multianual (2040-2070) y la serie de tiempo anual para la región Caribe-Occidental.

ECC SSP 2-4.5.

Figura 67. Distribución de la recarga potencial mensual multianual (Sup.) y serie de tiempo (Inf.) bajo ECC-SSP 2-4.5 de la región Caribe-Occidental.

ECC SSP 5-8.5.

Figura 68. Distribución de la recarga potencial mensual multianual (Sup.) y serie de tiempo (Inf.) bajo ECC-SSP 5-8.5 de la región Caribe-Occidental.

Los gráficos muestran que la distribución mensual multianual de la recarga potencial para los 2 SSP, presenta un aumento en el mes de abril en comparación con el periodo histórico. Sin embargo, también se observa una leve disminución de la recarga en el municipio de San Bernardo del Viento. En general, este comportamiento mantiene una tendencia estable y en aumento, una condición que no debería afectar de forma drástica el recurso hídrico disponible. De esta manera, es importante destacar que los órdenes de magnitud de las tendencias del periodo histórico frente a la mediana son similares con respecto a los 2 SSP; en el caso del escenario histórico la mediana es de 44 mm/año, para el SSP 2-4.5 la mediana es 41 mm/año y para el SSP 5-8.5 la mediana es de 42 mm/año. Esto demuestra que así ascienda la recarga potencial, esta se encuentra por debajo de la mediana del periodo histórico.

Finalmente, para interpretar los resultados se calcula el cambio en la recarga potencial de la región Caribe-Occidental, donde los tonos rojos representan valores negativos, lo que significa que la recarga disminuye. En cambio, los tonos azules representan valores positivos que indican un aumento. En las siguientes imágenes se observa el cambio entre el escenario historio y cada uno de los SSP.

Figura 69. Distribución del cambio de la recarga potencial mensual multianual entre el periodo historio y el ECC (SSP 2.4-5 (Sup.) y SSP 5.8-5 (Inf.)) para la región Caribe-Occidental.

En general se determina que las zonas con cambios positivos hacen parte de los sectores donde existe una geomorfología de montaña. Estos cambios son notables en el municipio de Tierra Alta para las cuencas C21, C23 y C24, con aumentos que alcanzan hasta 58 mm/mes en el escenario SSP 2-4.5 para el mes de diciembre y 136 mm/mes en el escenario SSP 5-8.5 para el mes de abril. En el sector sur de la región Caribe-Occidental, es posible implementar medidas de adaptación al cambio climático que permitan abastecer de agua subterránea a la represa central hidroeléctrica de Urra. Esto facilitaría el almacenamiento del recurso hídrico para

suministrar de agua a las zonas con cambios negativos, donde el recurso podría verse comprometido bajo escenarios de cambio climático.

Ahora bien, frente a los cambios negativos se puede determinar que las zonas que se ven más afectadas se ubican principalmente en el municipio de San Bernardo (cuenca C01) para los meses de mayo a octubre donde los cambios son de mínimo -85 mm/mes para el escenario SSP 2-4.5 en el mes de septiembre y -104 mm/mes para el escenario SSP 5-8.5 en el mes de julio.

En conclusión, los cambios negativos en la recarga potencial bajo ECC generan impactos en el municipio de San Bernardo del Viento. Esta situación, sumada a la posible intrusión salina en los acuíferos, podría afectar el recurso hídrico, condición que afectaría a las comunidades y sector turístico. Otro aspecto importante en las zonas con cambios positivos en la recarga potencial es la posibilidad de utilizar medios fracturados para abastecer de agua subterránea a sistemas de almacenamiento y generación de energía, como la represa de Urra. Esta condición es validada según los resultados de GRACE, donde las anomalías del agua subterránea son generalmente altas al sur de la región. Teniendo en cuenta lo anterior, se deben desarrollar medidas de adaptación como se describe en el Capítulo 9.

6.2.5 RECARGA POTENCIAL BAJO ECC DE LA REGIÓN CAUCA-NARIÑO.

El modelo que mejor se ajusta a la mediana para estimar la recarga potencial es el NorESM2-MM. De esta manera, a continuación, se presenta el análisis correspondiente a cada escenario de cambio climático.

Escenario SSP 2-4.5. El valor máximo de la recarga potencial mensual multianual para este escenario aumenta ligeramente de 675 mm/mes (histórico) a 611 mm/mes (2040-2070). Igualmente, se identifica que los meses de baja y alta recarga mantienen un comportamiento monomodal según la temporada de precipitación, así como sucede con el periodo histórico.

Al realizar la prueba de Mann-Kendall a la serie de tiempo anual se puede determinar que la tendencia de la recarga potencial se mantiene ascendente en comparación con el periodo histórico, sin embargo, está presente un leve descenso, ya que el tau pasa de 0.32 a 0.27 bajo el ECC. La tendencia de los datos pasa de ser significativa a no significativa, ya que el p-valor calculado para el escenario SSP 2-4.5 es de 0.13 en comparación con el p-valor de 0.0027 para periodo histórico.

Escenario SSP 5-8.5. El valor máximo de la recarga potencial mensual multianual para este escenario disminuye de 342 mm/mes (histórico) a 322 mm/mes (2040-2070). igualmente, se identifica en este escenario que los meses de baja y alta recarga mantienen un comportamiento monomodal según la temporada de precipitación, así como sucede con el periodo histórico.

Al realizar la prueba de Mann-Kendall a la serie de tiempo anual se puede determinar que la tendencia de la recarga potencial se mantiene ascendente en comparación con el periodo histórico, sin embargo, está presente un leve descenso, ya que el tau pasa de 0.32 a 0.20 bajo el ECC. Frente a la significancia de los datos se puede determinar que esta pasa de ser significativa a no significativa, ya que el p-valor calculado para el escenario SSP 2-4.5 es de 0.13 en comparación con el p-valor de 0.10 para periodo histórico.

En las siguientes figuras se observa la distribución de la recarga potencial mensual-multianual (2040-2070) y la serie de tiempo anual para la región Cauca-Nariño.

Figura 70. Distribución de la recarga potencial mensual multianual (Sup.) y serie de tiempo (Inf.) bajo ECC-SSP 2-4.5 de la región Cauca-Nariño.

Figura 71. Distribución de la recarga potencial mensual multianual (Sup.) y serie de tiempo (Inf.) bajo ECC-SSP 5-8.5 de la región Cauca-Nariño.

Los gráficos indican que la distribución mensual multianual de la recarga potencial para ambos escenarios SSP presentan un leve aumento en el sector occidental para los meses de noviembre y diciembre en comparación con el período histórico. En este contexto, es relevante mencionar que las órdenes de magnitud de las tendencias del periodo histórico frente a la mediana aumentan con respecto a los 2 SSP; en el caso del escenario histórico la mediana es de 64.41 mm/año, para el SSP 2-4.5 la mediana es 68 mm/año y para el SSP 5-8.5 la mediana es de 92 mm/año. Esto demuestra que, la recarga potencial aumenta bajo los 2 SSP en comparación con el período histórico.

Finalmente, para interpretar los resultados se calcula el cambio en la recarga potencial de la región Cauca-Nariño, donde los tonos rojos representan valores negativos, lo que significa que la recarga disminuye. En cambio, los tonos azules representan valores positivos que indican un aumento. En las siguientes imágenes se observa el cambio entre el escenario historio y cada uno de los SSP.

Figura 72. Cambio de la recarga potencial mensual multianual entre el periodo histórico y el ECC (SSP 2 4.5 (Sup.) y SSP 5 8.5 (Inf.)) para la región Cauca-Nariño.

Los cambios calculados en la recarga potencial de la región Cauca-Nariño muestran que, en general, las zonas con alta recarga en el período histórico experimentan reducciones significativas, alcanzando para el mes de abril valores hasta de -200 mm/mes en el escenario SSP 2-4.5 y -230 mm/mes en el escenario SSP 5-8.5. No obstante, aunque el escenario de emisiones altas muestra los mayores cambios negativos, se observa que los meses de febrero, agosto, noviembre y diciembre presentan generalmente variaciones positivas en comparación con el escenario SSP2-4.5. En este último, los únicos meses que tienden a mostrar cambios son enero y diciembre.

Por otro lado, en la zona oriental de la región, donde la recarga ha sido históricamente baja, los cambios en ambos escenarios SSP tienden a ser mínimos, manteniendo condiciones similares a las del período histórico.

En general, las zonas con los cambios negativos más representativos de recarga potencial para los 2 escenarios SSP se concentran principalmente al sur-oeste de la región, en los municipios de Barbacoas y Ricaurte (cuencas C66 y C68). En este último municipio, según los resultados de GRACE, se identificaron anomalías que señalan la presencia de agua subterránea en medios fracturados; recurso que podría ser aprovechado para satisfacer las necesidades hídricas de la comunidad.

De otra parte, las zonas con los cambios positivos se encuentran en los municipios de Mosquera (cuena C73), El Tambo (cuena C05), Samaniego y Santacruz (cuenas C60 y C61) y el Tablón (cuena C31). En estos municipios existen anomalías que indican la presencia de agua subterránea, en específico en el municipio de El Tablón donde existen unidades hidrogeológicas fracturadas. Otro aspecto importante para resaltar es el desarrollo de medidas de adaptación para evitar la intrusión salina en el municipio de Mosquera donde el aumento del nivel mar puede contaminar los acuíferos costeros.

Cabe aclarar que los cambios positivos se dan en el mes de enero, alcanzando hasta 58 mm/mes en el escenario SSP 2-4.5 para el mes de diciembre y 136 mm/mes en el escenario SSP 5-8.5 para el mes de abril.

En conclusión, la región Cauca-Nariño presenta cambios negativos en la recarga potencial que podrían afectar el recurso hídrico principalmente en el sector sur-occidental donde se deben implementar medidas de adaptación como el uso de medios fracturados y aljibes como se indica en el Capítulo 9. Es importante destacar que las medidas de adaptación, como el aprovechamiento de medios fracturados en áreas con cambios positivos en la recarga potencial y anomalías que indiquen la presencia de agua subterránea, deben considerarse para su implementación como una alternativa de abastecimiento en caso de que exista disminución del recurso superficial bajo escenarios de cambio climático.

6.2.6 RECARGA POTENCIAL BAJO ECC DE LA REGIÓN META-VICHADA.

El modelo que mejor se ajusta a la mediana para estimar la recarga potencial es el Earth3-Veg-LR. A continuación, se presenta el análisis correspondiente a cada escenario de cambio climático.

Escenario SSP 2-4.5. El valor máximo de la recarga potencial mensual multianual para este escenario aumenta ligeramente de 752 mm/mes (histórico) a 834 mm/mes (2040-2070). Igualmente, se identifica que los meses de baja y alta recarga mantienen un comportamiento monomodal según la temporada de precipitación, así como sucede con el periodo histórico.

Al realizar la prueba de Mann-Kendall a la serie de tiempo anual se puede determinar que la tendencia de la recarga potencial cambia de descendente a ascendente en comparación con el periodo histórico, ya que el tau pasa de -0.16 a 0.19 bajo el ECC. Frente a la significancia de los datos se puede determinar que esta se mantiene no significativa, ya que el p-valor calculado para el escenario SSP 2-4.5 es de 0.12 en comparación con el p-valor de 0.10 para periodo histórico, manteniéndose por encima de 0.05.

Escenario SSP 5-8.5. El valor máximo de la recarga potencial mensual multianual para este escenario disminuye de 752 mm/mes (histórico) a 807 mm/mes (2040-2070). igualmente, se identifica en este escenario que los meses de baja y alta recarga mantienen un comportamiento monomodal según la temporada de precipitación, así como sucede con el periodo histórico.

Al realizar la prueba de Mann-Kendall a la serie de tiempo anual se puede determinar que la tendencia de la recarga potencial se mantiene descendente en comparación con el periodo histórico, ya que el tau pasa de -0.16 a -0.26 bajo el ECC. Frente a la significancia de los datos se puede determinar que esta pasa de ser no significativa a significativa, ya que, el p-valor calculado para el escenario SSP 2-4.5 es de 0.041 en comparación con el p-valor de 0.10 para periodo histórico.

En las siguientes figuras se observa la distribución de la recarga potencial mensual-multianual (2040-2070) y la serie de tiempo anual para la región Meta-Vichada.

Figura 73. Distribución de la recarga potencial mensual multianual (Sup.) y serie de tiempo (Inf.) bajo ECC-SSP 2-4.5 de la región Meta-Vichada.

Figura 74. Distribución de la recarga potencial mensual multianual (Sup.) y serie de tiempo (Inf.) bajo ECC-SSP 5-8.5 de la región Meta-Vichada.

Los gráficos indican que la distribución mensual multianual de la recarga potencial para ambos escenarios SSP, mantiene la tendencia bimodal del periodo histórico, con aumentos en meses de alta recarga como mayo, junio y julio. Igualmente, es relevante destacar que los órdenes de magnitud de las tendencias del periodo histórico frente a la mediana disminuyen levemente con respecto a los 2 SSP. En el caso del escenario histórico la mediana es de 107 mm/año, para el SSP 2-4.5 la mediana es 106 mm/año y para el SSP 5-8.5 la mediana es de 105 mm/año.

Finalmente, para interpretar los resultados se calcula el cambio en la recarga potencial de la región Meta-Vichada, donde los tonos rojos representan valores negativos, lo que significa que la recarga disminuye. En cambio, los tonos azules representan valores positivos que indican un aumento. En las siguientes imágenes se observa el cambio entre el escenario histórico y cada uno de los SSP.

ECC SSP 2-4.5.

Figura 75. Distribución del cambio de la recarga potencial mensual multianual entre el periodo historio y el ECC (SSP 2.4.5 (Sup.) y SSP 5.8.5 (Inf.)) para la región Meta-Vichada.

Los cambios calculados para la región Meta-Vichada indican que para el escenario SSP 2-4.5 se presentan cambios negativos de enero a abril que cubren casi toda la región con valores de recarga potencial que llegan a -183 mm/mes, en cambio, en el escenario SSP 5-8.5 los cambios negativos van de enero a abril, octubre y diciembre cubriendo casi toda la región con valores de recarga potencial que llegan a -202 mm/mes.

Frente a las zonas donde históricamente la recarga potencial es alta, se evidencia que existen cambios negativos para los 2 escenarios SSP, siendo los municipios de San Luis de Cubarral (cuenca C04) y Villavicencio (cuencas C25, C26 y C20) los que presentan mayor impacto. Estos municipios deben implementar medidas de adaptación como el uso de aljibes, y en el caso de Villavicencio, el aprovechamiento de medios fracturados. Según los resultados de GRACE, las anomalías identificadas en esta zona de la región indican un alto potencial de aguas subterráneas, lo que podría garantizar el abastecimiento del recurso hídrico a las comunidades que se puedan ver afectadas por la disminución de las fuentes superficiales durante la época de baja precipitación.

En cuanto a los cambios positivos en la recarga potencial, se identifica que los municipios de Santa María (cuenca C46), Chámeza (cuenca C72) y Sabanalarga (cuenca 049) son los que presentan los mayores beneficios frente a la disponibilidad del recurso hídrico, ya que se encuentran en una zona de recarga, donde también existen anomalías del agua subterránea que indican anomalías generalmente positivas.

En síntesis, se evidencia que en las zonas de mayor recarga según el escenario histórico existen bajo los 2 SSP cambios negativos, situación que debe ser anticipada mediante la implementación de medidas de adaptación para satisfacer la demanda, como lo indica en el Capítulo 9.

En conclusión, de las 6 regiones analizadas los mayores cambios negativos se presentan en Meta-Vichada, con valores de hasta -202 mm/mes en el escenario SSP 5-8.5, y Cauca-Nariño, donde los valores alcanzan -230 mm/mes. En las 2 regiones, las zonas de mayor recarga según el periodo histórico son las que se ven afectadas para los dos escenarios SSP. Asimismo, se observa que la región Caribe-Oriental presenta cambios negativos en casi todos los meses del escenario SSP 5-8.5.

Así mismo, la región Boyacá-Santander presenta cambios negativos en menor magnitud, con reducciones de -30 mm/mes para el SSP 245 y -50.1 mm/mes para el SSP 585. No obstante, cabe resaltar que en esta región existe una zona que experimenta impactos significativos debido a cambios negativos en la recarga; esta corresponde a la cuenca alta del río Chicamocha.

7 RECOMENDACIONES PARA VALIDAR LOS RESULTADOS DE ANOMALÍAS DE AGUA SUBTERRÁNEA Y RECARGA POTENCIAL.

Si bien los análisis realizados en este documento representan una aproximación importante a las medidas de adaptación, es fundamental destacar que presentan ciertas limitaciones debido

a la escala de las observaciones satelitales y los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Por esta razón, es necesario realizar validaciones de las anomalías gravimétricas y de la recarga potencial del agua subterránea, teniendo en cuenta lo siguiente:

En el caso de las anomalías gravimétricas del agua subterránea, es fundamental identificar de qué unidad hidrogeológica se están obteniendo las anomalías. Esto permitirá correlacionar los niveles registrados en cada red de monitoreo y determinar si dichas anomalías son constantes o no a lo largo del tiempo.

Para comparar los datos de GRACE con los niveles de agua subterránea, y así complementar la información o validar los resultados, es necesario calcular el cambio utilizando como referencia el valor inicial de la serie de datos menos su promedio como se describe en el Capítulo 6. El grafico que debe ser construido para validar las anomalías de cada región frente a una unidad hidrogeológica es el siguiente.

Figura 76. Variaciones de agua subterránea (NF) y de altura de agua equivalente provista por GRACE (H Grace) para la estación de La Plata durante el año 2009.
Fuente: (Montenegro M. S., 2010).

De otra parte, para validar la recarga potencial se pueden usar los datos anuales del coeficiente de almacenamiento por unidad hidrogeológica y niveles piezométrico o freáticos medidos en una red de monitoreo del recurso hídrico. Para esto se emplea la siguiente ecuación (*Métodos para determinar la recarga en acuíferos, María Victoria Vélez Otálvaro, 2004*).

$$R = S \frac{dh}{dt} = S \frac{\Delta h}{\Delta t}$$

Donde, S es el coeficiente de almacenamiento, Δh es la variación en la altura del nivel piezométrico y Δt es el tiempo. Cabe aclarar que esta ecuación calcula la recarga real y puede ser usada para validar los resultados de la recarga potencial.

Finalmente, es importante mencionar que las modelaciones numéricas desarrolladas en WEAP para cada región (Producto B3: Modelación hidrológica del período histórico y escenarios de cambio climático) son una herramienta fundamental para validar los resultados, ya que con estas modelaciones se pueden responder preguntas como: ¿Cuánto flujo base puede aportar la recarga artificial de acuíferos en un sistema con descensos de niveles?, ¿Es adecuado el cambio en el área y tipo de coberturas para mejorar el potencial hídrico en las zonas de recarga?.

En conclusión, cada región puede evaluar la aplicabilidad y los resultados presentados en este informe para implementar acciones acordes con la dinámica subterránea, optimizando de esta manera los recursos económicos.

8 OTRAS VARIABLES PARA ORIENTAR LA SELECCIÓN DE MEDIDAS

Para complementar la selección de las medidas, es fundamental en cada región calcular indicadores de presión por uso del agua subterránea (IDEAM, Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación regional del agua, 2013); para esto se proponen los indicadores Índice de Extracción de Aguas Subterráneas (IEAS) y Índice de Reservas Temporalmente Aprovechable (IRTA). Estos rangos permiten determinar cómo es la presión de la demanda con respecto a la recarga (IEAS) y si existen reservas disponibles para cubrir la demanda (IRTA).

Para implementar estos índices es fundamental caracterizar de forma detallada las unidades hidrogeológicas objeto de explotación, cuantificando el consumo otorgado y concesionado a los usuarios.

A continuación, se describe la metodología para calcular los índices.

Índice de Extracción de Aguas Subterráneas (IEAS). El Índice de Extracción de Aguas Subterráneas se define como el caudal extraído con relación a la recarga directa. Su cálculo se realiza a partir de la recarga potencial y el caudal extraído.

En relación con el caudal extraído, es importante mencionar que generalmente existen limitaciones frente a la información disponible real, por este motivo, y en caso de no controlar el valor extraído, se debe tomar el caudal concesionado (Evaluación Regional del Agua – Cuenca Río Bogotá, 2021).

En síntesis, para calcular el IEAS se debe determinar el caudal total de extracción en m³/días y la recarga potencial total en m³/días implementando la siguiente fórmula.

$$IEAS = \frac{\text{Extracción Total de A.S}}{\text{Recarga}} * 100$$

Los rangos en % y categorías según su significado se observan en la siguiente tabla:

Tabla 7. Rangos y categorías del índice de extracción aguas subterráneas (IEAS).

Rango IEAS (%)	CATEGORÍA	SIGNIFICADO
>50	Muy Alto	La presión de la demanda es muy alta con respecto a la recarga.
20.01 - 50	Alto	La presión de la demanda es alta con respecto a la recarga.
10.1 - 20	Moderado	La presión de la demanda es moderada con respecto a la recarga.
1 - 10	Bajo	La presión de la demanda es baja con respecto a la recarga.
≤ 1	Muy Bajo	La presión de la demanda no es significativa con respecto a la recarga.

Índice de Reservas Temporalmente Aprovechable (IRTA). Se define como el uso de una fracción o parte de agua que se encuentra almacenada durante un tiempo determinado, es decir, la gestión no sostenible del agua subterránea. Este índice permite establecer una medida para evaluar la disponibilidad de reservas de agua subterránea que pueden ser aprovechadas temporalmente en una cuenca hidrográfica.

El Índice de Reservas Temporalmente Aprovechable (IRTA) se calcula considerando varios factores clave que determinan la disponibilidad de agua subterránea en una cuenca hidrográfica:

- **Determinación de las reservas de agua subterránea:** Se evalúan las reservas existentes de agua subterránea en la cuenca. Esto incluye la cantidad de agua almacenada en los acuíferos.
- **Cálculo de la recarga de agua subterránea:** Se estima la cantidad de agua que se infiltra y recarga los acuíferos. Este valor puede variar según las condiciones climáticas, el tipo de suelo y la vegetación.
- **Evaluación de la demanda de agua:** Se analiza la demanda de agua en la cuenca, considerando todos los usos, como el agrícola, industrial, doméstico y ambiental.
- **Análisis de transferencias de agua:** Se tienen en cuenta las transferencias de agua entre diferentes subunidades espaciales dentro de la cuenca, así como las importaciones y exportaciones de agua.

- **Consideración de pérdidas del sistema:** Se incluyen las pérdidas de agua debido a fugas en los sistemas de distribución, que pueden afectar la cantidad de agua disponible.
- **Cálculo del Balance Hídrico:** Se realiza un balance hídrico que compara la oferta (reservas + recarga) con la demanda y las pérdidas. Este balance ayuda a determinar la cantidad de agua que puede ser aprovechada temporalmente sin comprometer la sostenibilidad del recurso.

El IRTA se expresa generalmente como un porcentaje o un índice que refleja la relación entre la oferta y la demanda de agua subterránea en una cuenca específica. Por definición, aún no se encuentra establecido un porcentaje de uso de las reservas en almacenamiento de agua subterránea, ni un tiempo específico para utilizar estas reservas, generalmente se usa el 10% de las reservas de agua subterránea, y un tiempo de uso de bombeo de 1 a 10 años. Estos valores pueden ser ajustas según las condiciones y comportamiento de los acuíferos en cada región.

El IRTA se calcula de la siguiente forma.

$$IRTA = \frac{Da}{Vta}$$

Donde, **Da** es la demanda anual en m³/s y **Vta** es el volumen temporalmente aprovechable en m³/s.

La variable **Vta** puede calcularse fijando un porcentaje (por ejemplo 10%) para representar el volumen de agua que podría aprovecharse del almacenamiento sin que implique una amenaza de agotamiento de los recursos de agua subterránea (a corto o mediano plazo). Para efectos de control y monitoreo del recurso hídrico subterráneo, se fija un período razonable de tiempo (por ejemplo 10 años), durante el cual se podría extraer el volumen calculado según las condiciones hidrogeológicas. Con los datos de (Vta) y t, se calcula el caudal que se puede extraer en la cuenca hidrogeológica o zona de estudio durante el período seleccionado.

Los rangos del IRTA se observan en la siguiente tabla.

Tabla 8. Rangos y categorías del índice de extracción aguas subterráneas (IRTA).

Rango de Valores IRTA (%)	CATEGORÍA	SIGNIFICADO
>50	Muy Alto	El uso de las reservas de agua subterránea amenaza con su agotamiento a mediano o largo plazo.
20.01 - 50	Alto	La presión de la demanda es muy alta con respecto a las reservas temporalmente disponibles.
10.1 - 20	Moderado	Las reservas disponibles para cubrir la demanda en periodos críticos son bajas.

1 - 10	Bajo	Existen reservas disponibles, aunque limitadas para cubrir la demanda, en periodos críticos.
≤ 1	Muy Bajo	Existen reservas disponibles para cubrir la demanda, durante periodos críticos.

En síntesis, los índices IEAS e IRTA son una herramienta fundamental para gestión del recurso hídrico subterráneo, ya que pueden guiar la tomar decisiones sobre medidas de adaptación como conservación de zonas de recarga o control de la demanda frente a regímenes de bombeo y caudales.

9 RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de las medidas de adaptación para cada región, basadas en la caracterización hidrogeológica, los datos de recarga potencial para el escenario histórico y los dos escenarios de trayectoria socioeconómica compartida (SSP) y las anomalías de agua subterránea. Cabe aclarar, que la selección de las cuencas a desarrollar las medidas de manejo proviene del análisis del cambio entre la recarga potencial para el escenario histórico y los escenarios de cambio climático.

También se seleccionan los cultivos priorizados con mayor área para identificar si se presentan impactos en la recarga potencial de las cuencas analizadas. Cabe destacar que las medidas de adaptación se detallan tanto para el escenario histórico como para los 2 escenarios SSP.

Es importante destacar que, además de las medidas de adaptación propuestas en este documento, deben implementarse acciones adicionales si se detectan cambios en las direcciones de flujo o alteraciones en la calidad del agua en las unidades hidrogeológicas explotadas. Entre estas acciones se incluyen: la reducción de volúmenes, porcentajes y tiempos de bombeo de agua subterránea en pozos profundos, la aplicación de medidas de manejo para prevenir la intrusión salina, la conservación y repoblación vegetal en zonas de recarga, y la recarga artificial de acuíferos.

Otro aspecto relevante a destacar, como se mencionó anteriormente, es que la utilización de pozos profundos para el abastecimiento de agua subterránea no es una medida de adaptación adecuada en acuíferos que ya presentan impactos significativos, tales como alteraciones en la dinámica hídrica, contaminación, abatimientos o subsidencia.

Las medidas de adaptación son las siguientes. Cabe aclarar, que en el Anexo IV se encuentran lo mapas con las cuencas seleccionadas donde se deben desarrollar las medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial bajo ECC.

9.1 REGIÓN TOLIMA-HUILA

Las medidas de adaptación para la región Tolima-Huila son las siguientes:

Tabla 9. Medidas de adaptación región Tolima-Huila.

Histórico (1992-2022) Municipios y Cuencas	Medidas de adaptación	ECC SSP 2-4.5 _ SSP 5-8.5 Municipios y Cuencas	Medidas de adaptación
Aumento en la recarga: Municipio de río Blanco (cuencas C34, C37, C31). Municipio de Chaparral (cuenca C38). Municipio de Ataco (cuenca C26).	- Uso de Medios fracturados. - Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales (río Anamichú, Ata y Blanco).	Cambio + en la recarga: Municipio de río Blanco (cuenca C34).	- Uso de Medios fracturados. - Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales (río Anamichú).
Disminución en la recarga: Municipio de Ortega (cuencas C73 y C75). Municipio de Rovira (cuencas C71 y C72).	- Uso de Medios fracturados. - Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales río Chili).	Cambio - en la recarga: Municipio de Chaparral (cuencas C38, C36, C44, C46 y C39). Municipio de Coyaima (cuenca C45). Municipio de Ortega (cuenca C50).	Uso de Medios fracturados. Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales (río Amoya). Recarga artificial de acuíferos.

La siguiente figura muestra las cuencas donde se deben ejecutar las medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.

Figura 77. Cuencas donde se deben desarrollar medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.

9.1.1 CULTIVOS TOLIMA-HUILA.

A continuación, se observa la distribución de los cultivos, las cuencas seleccionadas, el grafico de barras con las áreas de los cultivos priorizados, el porcentaje que representa cada cultivo en relación con la región y la serie de tiempo anual de la recarga potencial histórica y bajo ECC para cada cuenca. Es importante señalar que se seleccionaron diez cuencas en las que los cultivos priorizados presentan la mayor densidad y extensión en cada área cultivada.

Figura 78. Distribución de los cultivos priorizados y su relación con recarga potencial bajo los escenarios de cambio climático evaluados en la región Tolima-Huila

De acuerdo con lo anterior, las cuencas que presentan los mayores cambios negativos y en las cuales se debe implementar la medida de adaptación "Uso eficiente del agua en la producción agrícola" son la C47 y la C48. Estos cambios negativos reducen la recarga hasta 15.9 % para el escenario SSP 2-4.5 y 25.4 % para el escenario SSP 5-8.5.

Cabe aclarar, que las cuencas C47 y C48 se localizan en los ríos Amoya y Tetuán, lo cual es una condición favorable debido a la presencia de depósitos cuaternarios. Esta característica de tipo

local permite que la construcción de aljibes (de ser necesario), sea una fuente de abastecimiento de agua para los cultivos con mayores variaciones en la recarga potencial.

9.2 REGIÓN BOYACÁ-SANTANDER

Las medidas de adaptación para la región Boyacá-Santander son las siguientes:

Tabla 10. Medidas de adaptación región Boyacá-Santander.

Histórico (1992-2022)	Medidas de adaptación	ECC SSP 2-4.5 _ SSP 5-8.5	Medidas de adaptación
Municipios y Cuencas		Municipios y Cuencas	
<p>Aumento en la recarga:</p> <p>Municipios de Chima, Contratación y El Guacamayo (Cuenca C13).</p> <p>Municipio de Guadalupe (cuencas C13 y C12).</p> <p>Municipio de Suaita (cuencas C13, C11, C12 y C74).</p> <p>Municipio de Oiba (cuencas C11 y C12).</p> <p>Municipio de Guapota (cuenca C12).</p>	<p>- Uso de Medios fracturados.</p> <p>- Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales (río Suarez).</p>	<p>Cambio + en la recarga:</p> <p>Municipios del Valle Medio del Magdalena-VMM: Betulia, Girón y Lebrija (cuenca C34).</p> <p>Municipios de Guadalupe, Guapotá y Oiba (cuencas C12 y C14).</p> <p>Municipio de Guaca (cuenca C38).</p>	<p>- Uso del agua excedente en la recarga artificial de acuíferos en el VMM.</p> <p>- Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales como el río Suarez, río Oibita.</p> <p>- Uso de Medios fracturados.</p>
<p>Disminución en la recarga:</p> <p>Municipios ubicados desde de Samacá, Sáchica, Sora, Cucaita, Tunja, Sora, Motavita, Soracá, Cómbita, Oicatá, Chicatá, Siachoque, Tuta, Toca, Pesca, Paipa, Firavitova, Tibasosa, Iza, Sogamoso, Nobsa, Gameza, Santa Rosa de Viterbo, Mongui, Topaga, Corrales, Busbanzá, Betéitiva y Tasco (cuencas C10, C61, C58, C57, C53, C49, C60, C59, C50, C52, C51, C47, y C48).</p>	<p>- Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales (río Chicamocha y Pesca).</p> <p>- Recarga artificial de acuíferos en los depósitos cuaternarios del río Chicamocha y Pesca.</p>	<p>Cambio - en la recarga:</p> <p>Municipio de Encino (cuenca C17, C73 y C68).</p> <p>Municipios del Valle Medio del Magdalena-VMM: Barrancabermeja y Puerto Wilches (C36, C37, C35 y C34).</p>	<p>- Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales (río Pienta).</p> <p>- Uso de Medios fracturados.</p> <p>- Recarga artificial de acuíferos en el VMM.</p>

Como complemento a lo anterior, se resalta que entre el río Chicamocha y el nevado del Cocuy se encuentra un área donde la recarga potencial varía entre 25 mm/año a 70 mm/año, la cual es caracterizada por anomalías positivas del agua subterránea. Esta condición hace que el aprovechamiento de medios fracturados sea una medida de adaptación clave para garantizar el

abastecimiento de las comunidades vulnerables ante la disminución del recurso hídrico superficial durante períodos de baja precipitación.

La siguiente figura muestra las cuencas donde se deben ejecutar las medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.

Figura 79. Cuencas donde se deben desarrollar medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.

9.2.1 CULTIVOS BOYACÁ-SANTANDER

A continuación, se observa la distribución de los cultivos, las cuencas seleccionadas, el gráfico de barras con las áreas de los cultivos priorizados, el porcentaje que representa cada cultivo en relación con la región y la serie de tiempo anual de la recarga potencial histórica y bajo ECC para cada cuenca. Es importante señalar que se seleccionaron 9 cuencas en las que los cultivos priorizados presentan la mayor densidad y extensión en cada área cultivada.

Figura 80. Distribución de los cultivos priorizados y su relación con recarga potencial bajos los escenarios de cambio climático evaluados en la región Boyacá-Santander.

De acuerdo con lo anterior, la cuenca C58 muestra cambios positivos; sin embargo, en comparación con las otras cuencas, es la que menor incremento presenta en recarga potencial, por este motivo, es necesario implementar como medida de adaptación el "Uso eficiente del agua en la producción agrícola". Cabe aclarar, que en esta cuenca drena el río Chicamocha, condición que es favorable debido a la presencia de depósitos cuaternarios donde se pueden

construir aljibes (de ser necesario), como fuente de abastecimiento de agua para los cultivos con mayores variaciones en la recarga potencial.

9.3 REGIÓN CARIBE ORIENTAL

Las medidas de adaptación para la región Caribe-Oriental son las siguientes:

Tabla 11. Medidas de adaptación región Caribe-Oriental.

Histórico (1992-2022) Municipios y Cuencas	Medidas de adaptación	ECC SSP 2-4.5 _ SSP 5-8.5 Municipios y Cuencas	Medidas de adaptación
Aumento en la recarga: Municipios de Santa Marta y Ciénaga (cuencas C01, C10, C14, C16 y C20).	- Uso de Medios fracturados. - Medidas para evitar la intrusión salina en el acuífero de Santa Marta.	Cambio + en la recarga: Municipios de Santa Marta y Ciénaga (cuencas C01, C02, C07, C1, C14, C16, C20 y C29).	- Uso de Medios fracturados para abastecer a las cuencas C13, C12, C09 y C06.
Disminución en la recarga: Municipios de Sitionuevo y Remolino (cuencas C77, C76, C78, C73, C72, C75 y C74).	- Recarga artificial de acuíferos en los depósitos cuaternarios del río Magdalena.	Cambio - en la recarga: Municipio de Santa Marta (cuencas C13, C12, C09 y C06).	- Recarga artificial de acuíferos en los depósitos cuaternarios del río Manzanares. - Medidas para evitar la intrusión salina en el acuífero de Santa Marta.

La siguiente figura muestra las cuencas donde se deben ejecutar las medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.

Figura 81. Cuencas donde se deben desarrollar medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.

9.3.1 CULTIVOS CARIBE-ORIENTAL.

A continuación, se observa la distribución de los cultivos, las cuencas seleccionadas, el gráfico de barras con las áreas de los cultivos priorizados, el porcentaje que representa cada cultivo en relación con la región y la serie de tiempo anual de la recarga potencial histórica y bajo ECC para cada cuenca.

Es importante señalar que se seleccionaron 9 cuencas en las que los cultivos priorizados presentan la mayor densidad y extensión en cada área cultivada.

Figura 82. Distribución de los cultivos priorizados y su relación con recarga potencial bajos los escenarios de cambio climático evaluados en la región Caribe-Oriental.

De acuerdo con lo anterior, la cuenca C22 presenta los mayores cambios negativos, por lo cual se debe implementar la medida de adaptación "Uso eficiente del agua en la producción agrícola". Estos cambios negativos reducen la recarga hasta 0.21 % para el escenario SSSP 2-4.5 y 0.52 % para el escenario SSP 5-8.5. En esta cuenca existen depósitos cuaternarios donde (de ser necesario) se pueden construir aljibes para abastecer de agua subterránea a los cultivos de la cuenca C22.

9.4 REGIÓN CARIBE OCCIDENTAL

Las medidas de adaptación para la región Caribe-Occidental son las siguientes:

Tabla 12. Medidas de adaptación región Caribe-Occidental.

Histórico (1992-2022) Municipios y Cuencas	Medidas de adaptación	ECC SSP 2-4.5 _ SSP 5-8.5 Municipios y Cuencas	Medidas de adaptación
Aumento en la recarga: Municipios de Tierra Alta e Ituango (cuencas C24, C25 y C26).	- Uso de Medios fracturados.	Cambio + en la recarga: Municipio de Tierra Alta (cuencas C21, C23 y C24).	- Uso de Medios fracturados.
Disminución en la recarga: Municipios de San Bernardo del Viento, Lórica, San Pelayo, Cereté, Chinú y Montería (cuencas C01, C02 y C06).	- Recarga artificial de acuíferos en los depósitos cuaternarios. - Medidas para evitar la intrusión salina.	Cambio - en la recarga: Municipio de San Bernardo (cuenca C01).	- Recarga artificial de acuíferos en los depósitos cuaternarios. - Medidas para evitar la intrusión salina.

La siguiente figura muestra las cuencas donde se deben ejecutar las medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.

Figura 83. Cuenca donde se deben desarrollar medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.

9.4.1 CULTIVOS CARIBE-OCCIDENTAL.

A continuación, se observa la distribución de los cultivos, las cuencas seleccionadas, el gráfico de barras con las áreas de los cultivos priorizados, el porcentaje que representa cada cultivo en relación con la región y la serie de tiempo anual de la recarga potencial histórica y bajo ECC para cada cuenca. Es importante señalar que se seleccionaron 3 cuencas en las que los cultivos priorizados presentan la mayor densidad y extensión en cada área cultivada.

Figura 84. Distribución de los cultivos priorizados y su relación con recarga potencial bajo los escenarios de cambio climático evaluados en la región Caribe-Occidental.

De acuerdo con lo anterior, la cuenca C13 presenta los mayores cambios negativos, por lo cual se debe implementar la medida de adaptación "Uso eficiente del agua en la producción agrícola". Estos cambios negativos reducen la recarga hasta 0.070 % para el escenario SSP 2-4.5 y 0.052 % para el escenario SSP 5-8.5. En esta cuenca existen depósitos cuaternarios que permitirían (de ser necesario) la construcción de aljibes para abastecer de agua subterránea a los cultivos de la cuenca C13.

9.5 REGIÓN CAUCA-NARIÑO

Las medidas de adaptación para la región Cauca-Nariño son las siguientes:

Tabla 13. Medidas de adaptación región Cauca-Nariño.

Histórico (1992-2022)	Medidas de adaptación	ECC SSP 2-4.5 _ SSP 5-8.5	Medidas de adaptación
Municipios y Cuencas		Municipios y Cuencas	
<p>Aumento en la recarga:</p> <p>Municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Magüí, Roberto Payán y Barbacoas (cuencas C72, C73, C74, C69, C68, C70, C71, C69 y C68).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales (río Telembí). - Medidas para evitar la intrusión salina. 	<p>Cambio + en la recarga:</p> <p>Municipios de Mosquera (cuenca C73), El Tambo (cuenca C05), Samaniego y Santacruz (cuencas C60 y C61) y el Tablón (cuenca C31).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Medidas para evitar la intrusión salina. - Uso de Medios fracturados. - Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales.
<p>Disminución en la recarga:</p> <p>Municipios de Guachucal, Cuaspud, Aldan, Pupiales, Sapuyes, Gualmatán, Ipiales, Córdoba, Puerres, Funes, Ospina, Iles, Imués, Tuquerres, Contadero, Guaitarilla, Consacá, Pasto, Tangua, Yacuanquer, Consacá, Policarpa, Taminango, Los Andes y El Peñol (cuencas C41, C42, C43, C45, C44, C37, C36 y C33).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales. - Uso de Medios fracturados. 	<p>Cambio - en la recarga:</p> <p>Municipios de Barbacoas y Ricaurte (cuencas C66 y C68).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales (río Telembí). - Uso de Medios fracturados (municipio de Ricaurte).

La siguiente figura muestra las cuencas donde se deben ejecutar las medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.

Figura 85. Cuencas donde se deben desarrollar medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.

9.5.1 CULTIVOS CAUCA-NARIÑO.

A continuación, se observa la distribución de los cultivos, las cuencas, las áreas de los cultivos priorizados con las cuencas seleccionadas con en el grafico de barras, el porcentaje que representa cada cultivo en relación con la región y la serie de tiempo anual de la recarga potencial histórica y bajo ECC para cada cuenca. Es importante señalar que se seleccionaron 12 cuencas en las que los cultivos priorizados presentan la mayor densidad y extensión en cada área cultivada.

Figura 86. Distribución de los cultivos priorizados y su relación con recarga potencial bajo los escenarios de cambio climático evaluados en la región Cauca-Nariño.

De acuerdo con lo anterior, las cuencas que presentan los mayores cambios negativos y en las cuales se debe implementar la medida de adaptación "Uso eficiente del agua en la producción agrícola" son la C07 y la C50. Estos cambios negativos reducen la recarga a 0.27 % para el escenario SSP 2-4.5 y 0.23 % para el escenario SSP 5-8.5.

Cabe destacar que en estas cuencas existen depósitos cuaternarios formados por los ríos Patía y Quilcacé, lo que crea condiciones favorables para la construcción de aljibes que, de ser

necesario, pueden funcionar como fuente de abastecimiento de agua para los cultivos con mayores variaciones en la recarga potencial.

9.6 REGIÓN META-VICHADA

Las medidas de adaptación para la región Meta-Vichada son las siguientes:

Tabla 14. Medidas de adaptación región Meta-Vichada.

Histórico (1992-2022)	Medidas de adaptación	ECC SSP 2-4.5 _ SSP 5-8.5	Medidas de adaptación
Municipios y Cuencas		Municipios y Cuencas	
<p>Aumento en la recarga:</p> <p>Municipios de Guayabetal, Restrepo, el Calvario y Villavicencio (cuencas C25, C17, C20, C26 y C27).</p>	- Uso de Medios fracturados.	<p>Cambio + en la recarga:</p> <p>Municipios de Santa María (cuenca C46), Chámeza (cuenca C72) y Sabanalarga (cuenca 049)</p>	<p>- Uso de Medios fracturados.</p> <p>- Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales.</p>
<p>Disminución en la recarga:</p> <p>Municipios de Samacá, Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé, Villapinzón, Jenesano, Boyacá, Soracá, Viracachá, Cucaita, Tunja y Umbita (cuenca C40).</p>	- Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales.	<p>Cambio - en la recarga:</p> <p>Municipios De San Luis de Cubarral (cuenca C04) y Villavicencio (cuencas C20, C25 y C26).</p>	<p>- Construcción de aljibes en depósitos cuaternarios o suelos conectados a fuentes superficiales (río Apiari).</p> <p>- Uso de Medios fracturados (municipio de Villavicencio).</p>

La siguiente figura muestra las cuencas donde se deben ejecutar las medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.

Figura 87. Cuencas donde se deben desarrollar medidas de adaptación debido al cambio negativo en la recarga potencial.

9.6.1 CULTIVOS META-VICHADA.

A continuación, se observa la distribución de los cultivos, las cuencas, las áreas de los cultivos priorizados con las cuencas seleccionadas con en el grafico de barras, el porcentaje que representa cada cultivo en relación con la región y la serie de tiempo anual de la recarga potencial histórica y bajo ECC para cada cuenca. Es importante señalar que se seleccionaron 5 cuencas en las que los cultivos priorizados presentan la mayor densidad y extensión en cada área cultivada.

Figura 88. Distribución de los cultivos priorizados y su relación con recarga potencial bajo los escenarios de cambio climático evaluados en la región Meta-Vichada.

De acuerdo con lo anterior, la cuenca C51 presenta los mayores cambios negativos, por lo cual se debe implementar la medida de adaptación "*Uso eficiente del agua en la producción agrícola*". Estos cambios negativos reducen la recarga hasta 0.03 % para el escenario SSSP 2-4.5 y 0.07 % para el escenario SSP 5-8.5. En esta cuenca existen depósitos cuaternarios formados por el río Guayuriba que permitirían (de ser necesario) la construcción de aljibes para abastecer de agua subterránea a los cultivos en la cuenca C13.

En resumen, los municipios y cuencas que presentan descensos y cambios negativos al comparar el periodo histórico con los dos escenarios SSP son: Municipio de Ortega (cuenca C50) en la región Tolima-Huila. Municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Encino (cuencas C36, C37, C35, C34 (VMM), C17, C68 y C73) en la región Boyacá-Santander. Municipio de San Bernardo (cuenca C01) en la región Caribe-Occidental. Estas cuencas requieren una evaluación detallada para identificar como se deben desarrollar las medidas de adaptación propuestas.

Las medidas de adaptación propuestas presentan una alta incertidumbre asociada tanto a las proyecciones climáticas futuras como a la respuesta humana, por este motivo es fundamental comenzar la planificación, implementación y monitoreo de acciones de adaptación comunitarias. Con el tiempo, estas acciones podrán ajustarse en función de su efectividad, las condiciones climáticas cambiantes y la dinámica humana en constante evolución.

10 CONCLUSIONES

- En Colombia existen pocos estudios que vinculen el cambio climático con medidas de adaptación específicas para el agua subterránea. Esto puede deberse a varios factores, como el limitado impulso de políticas relacionadas con el manejo de este recurso, el pronto retorno de las lluvias que contribuyen a la recuperación de los sistemas hídricos, y la insuficiente investigación sobre los acuíferos, tanto profundos como superficiales.
- Las medidas de adaptación deben ser planificadas en el marco de la gobernanza del agua para todos los niveles políticos y los tomadores de decisiones sobre el suministro de agua, identificando los horizontes temporales de planificación y evitando que la toma de decisiones sea aislada de los expertos técnicos. Solo de esta manera se podrá generar resiliencia a la variabilidad del clima optimizando las reservas y minimizando de esta manera los costos.

- Las medidas de adaptación que deben ser desarrolladas en cada región según el tipo de dinámica hídrica son: Recarga artificial de acuíferos, uso de aguas subterráneas someras, medidas de manejo ante la intrusión salina y uso eficiente de agua subterránea en la producción agrícola.
- El análisis realizado en este documento sobre medidas de adaptación en el componente hidrogeológico por efectos de los escenarios de cambio climático revela hallazgos importantes para la gestión del agua subterránea en Colombia. El estudio de las seis regiones priorizadas muestra generalmente patrones preocupantes en la disponibilidad futura de recursos hídricos subterráneos bajo diferentes escenarios de cambio climático.
- Las condiciones climáticas futuras inherentemente tienen una alta incertidumbre, ya que, no se sabe cuál escenario futuro de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se materializará. Las concentraciones futuras de GEI en la atmósfera están pobremente delimitadas, y existen incertidumbres sobre cómo las concentraciones de GEI afectarán realmente las temperaturas globales y locales, así como la precipitación (es decir, existen errores inherentes en los modelos climáticos). Por este motivo, las medidas de adaptación que se proponen deberán presentar el suficiente detalle para su implementación.
- El análisis de las anomalías del agua subterránea permite identificar un alto potencial hídrico en áreas con unidades hidrogeológicas fracturadas, una condición que puede ser aprovechada como medida de adaptación frente a escenarios de cambio climático. Además, se evidencia que las regiones con los rangos de anomalías más bajos corresponden a Tolima-Huila (-11.94 cm (año 2002) y 10.23 cm (año 2018)) y Caribe-Oriental (-19.34 cm (año 2003) y 15.81 cm (año 2010)), mientras que Boyacá-Santander (-31.47 cm (año 2016) y 30.48 cm (año 2010)) y principalmente Meta-Vichada (-62.94 cm (año 2016) y 60.77 cm (año 2012)) presentan los rangos más altos.
- Las anomalías de agua subterránea positivas para la serie de datos analizada se dan en la región Tolima-Huila generalmente al norte, en la región Boyacá-Santander al este, en la región Caribe-Oriental al oeste y nor-este, en la región Caribe-Occidental al sur, en la región Cauca-Nariño al oeste y sur-este y en la región Meta-Vichada al este.
- Además de las condiciones climáticas, la recarga de los acuíferos depende también de factores hidrogeológicos. Su mayor eficiencia se da principalmente en unidades

continuas, como acuíferos libres, y en zonas donde afloran las capas permeables de los acuíferos semi-confinados.

- En caso de que no existan unidades hidrogeológicas continuas de tipo libre a semi-confinado, pero que se identifique una alta recarga potencial, se deberá explorar como posible medida de adaptación la construcción de aljibes en zonas donde exista un nivel freático cerca de la superficie.
- Acciones como el repoblamiento vegetal o la conservación de zonas de recarga deben implementarse siempre en áreas con un alto potencial de recarga.
- La mayor recarga potencial del periodo histórico para la serie de datos analizada se da principalmente en la región Tolima-Huila al centro, en la región Boyacá-Santander al centro y oeste, en la región Caribe-Oriental al nor-este, en la región Caribe-Occidental al sur, en la región Cauca-Nariño al oeste y en la región Meta-Vichada al este.
- Las regiones con mayor magnitud de recarga potencial histórica son Cauca-Nariño, con un máximo de 430 mm/año, y Meta-Vichada con 416 mm/año. Por otro lado, las zonas con menor recarga corresponden a Boyacá-Santander, con 41.50 mm/año, y Caribe-Occidental, con 41.50 mm/año.
- Para calcular la recarga potencial bajo escenarios de cambio climático-ECC con una temporalidad mensual del año 2040 al 2070, se seleccionan de los 20 modelos de circulación global de precipitación el que más se aproxime a la Mediana.
- Se utilizan los SSP2-4.5 y SSP5-8.5 para el análisis de recarga potencial bajo escenarios de cambio climático debido a que son los más comunes para el análisis de los impactos en los recursos hídricos; estos ofrecen una visión de un futuro moderadamente controlado y más extremo, lo que permite a los investigadores y planificadores evaluar diversas trayectorias y tomar decisiones en situaciones críticas.
- De las 6 regiones analizadas los mayores cambios negativos de recarga potencial se presentan en Meta-Vichada, con valores de hasta -202 mm/mes en el escenario SSP 5-8.5, y Cauca-Nariño, donde los valores alcanzan -230 mm/mes. De estas 2 regiones, las zonas de mayor recarga según el periodo histórico, son las que se ven afectadas para los

dos escenarios SSP. Asimismo, se observa que la región Caribe-Oriental presentan cambios negativos en casi todos los meses del escenario SSP 5-8.5.

- La región Boyacá-Santander presenta cambios negativos en menor magnitud en comparación con las otras regiones, con reducciones de -30 mm/mes para el SSP 245 y -50.1 mm/mes para el SSP 585. Los cambios en la recarga potencial muestran como principal sector para desarrollar medidas de adaptación la cuenca del VMM y parte alta del río Fonce, donde se encuentran los municipios Barrancabermeja, Puerto Wilches y Encino.
- Los municipios y cuencas que presentan descensos y cambios negativos al comparar el periodo histórico con los dos escenarios SSP son: Municipio de Ortega (cuenca C50) en la región Tolima-Huila. Municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Encino (cuencas C36, C37, C35, C34 (VMM), C17, C68 y C73) en la región Boyacá-Santander. Municipio de San Bernardo (cuenca C01) en la región Caribe-Occidental.
- Los cambios negativos de recarga potencial al comparar el periodo histórico con los 2 SSP, se dan generalmente en las zonas donde la recarga para el periodo histórico es alta.
- Los cultivos analizados para la región Tolima-Huila, indican que las cuencas que presentan los mayores cambios negativos y en las cuales se debe implementar la medida de adaptación "*Uso eficiente del agua en la producción agrícola*" son la C47 y la C48. Estos cambios negativos reducen la recarga hasta 15.9 % para el escenario SSP 2-4.5 y 25.4 % para el escenario SSP 5-8.5.
- Los cultivos analizados para la región Boyacá-Santander, indican que la cuenca C58 muestra cambios positivos; sin embargo, en comparación con las otras cuencas, es la que menor incremento presenta en recarga potencial, por este motivo, es necesario implementar como medida de adaptación el "*Uso eficiente del agua en la producción agrícola*". En esta cuenca drena el río Chicamocha, condición que es favorable debido a la presencia de depósitos cuaternarios donde se pueden construir aljibes (de ser necesario), como fuente de abastecimiento de agua para los cultivos con mayores variaciones en la recarga potencial.
- Los cultivos analizados para la región Caribe-Oriental, indican que la cuenca C22 presenta los mayores cambios negativos, por lo cual se debe implementar la medida de

adaptación "*Uso eficiente del agua en la producción agrícola*". Estos cambios negativos reducen la recarga hasta 0.21 % para el escenario SSSP 2-4.5 y 0.52 % para el escenario SSP 5-8.5. En esta cuenca existen depósitos cuaternarios donde (de ser necesario) se pueden construir aljibes para abastecer de agua subterránea a los cultivos en la cuenca C22.

- Los cultivos analizados en la región Caribe-Occidental, indican que la cuenca C13 presenta los mayores cambios negativos, por lo cual se debe implementar la medida de adaptación "*Uso eficiente del agua en la producción agrícola*". Estos cambios negativos reducen la recarga hasta 0.070 % para el escenario SSSP 2-4.5 y 0.052 % para el escenario SSP 5-8.5. En esta cuenca existen depósitos cuaternarios que permitirían (de ser necesario) la construcción de aljibes para abastecer de agua subterránea a los cultivos de la cuenca C13.
- Los cultivos analizados en la región Cauca-Nariño, indican que las cuencas que presentan los mayores cambios negativos y en las cuales se debe implementar la medida de adaptación "*Uso eficiente del agua en la producción agrícola*" son la C07 y la C50. Estos cambios negativos reducen la recarga a 0.27 % para el escenario SSSP 2-4.5 y 0.23 % para el escenario SSP 5-8.5. Cabe destacar que en estas cuencas existen depósitos cuaternarios formados por los ríos Patía y Quilcacé, lo que crea condiciones favorables para la construcción de aljibes que, de ser necesario, pueden funcionar como fuente de abastecimiento de agua para los cultivos con mayores variaciones en la recarga potencial.
- Los cultivos analizados en la región Meta-Vichada, indican que la cuenca C51 presenta los mayores cambios negativos, por lo cual se debe implementar la medida de adaptación "*Uso eficiente del agua en la producción agrícola*". Estos cambios negativos reducen la recarga hasta 0.03 % para el escenario SSSP 2-4.5 y 0.07 % para el escenario SSP 5-8.5. En esta cuenca existen depósitos cuaternarios formados por el río Guayuriba que permitirían (de ser necesario) la construcción de aljibes para abastecer de agua subterránea a los cultivos en la cuenca C13.
- La recarga artificial de acuíferos es la medida de adaptación más utilizada en acuíferos libres en todo el mundo, ya que, amortigua los descensos de los niveles y aprovecha los excesos de agua que se pierden por escorrentía o evaporación, mitigando en algunos

casos el riesgo de inundación al tiempo que conserva el agua de inundación en períodos húmedos para aprovecharla durante futuros episodios de sequía.

- Es importante señalar que los análisis realizados representan una aproximación valiosa para la definición de medidas de adaptación, pero presentan ciertas limitaciones debido a la escala de las observaciones satelitales y los escenarios de cambio climático. Por esta razón, se recomienda realizar validaciones de las anomalías gravimétricas y de la recarga potencial del agua subterránea, identificando las unidades hidrogeológicas específicas de donde provienen estas anomalías y correlacionando los niveles registrados en las redes de monitoreo de agua subterránea, aunque sea limitados sus registros en Colombia son sumamente relevantes para la validación.

REFERENCIAS

- Adger WN. (2005). *Successful adaptation to climate change across*. Springer Hydrogeology.
- Alcaldía de Santiago de Cali. (2019). *MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSERVACION DEL ACUIFERO Y ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO 2019 – 2031*.
- Authors, C. 2. (n.d.). *Google Colab*. Retrieved from <https://colab.research.google.com/github/google/earthengine-community/blob/master/tutorials/groundwater-recharge-estimation/index.ipynb?authuser=6#scrollTo=dJsDa34yJzux>
- Bolaños Chavarría, S., & Betancur Vargas, T. (2018). Estado del arte sobre el cambio climático y las aguas subterráneas. Ejemplos en Colombia. *Revista Politécnica*.
- Coviandes. (2021). *2021054434-1-000 del 26 de marzo de 2021*. Bogotá: ANLA.
- DEPARTAMENTO. (2019). *Medidas de manejo ambiental para la conservación del acuífero y administración del recurso hídrico subterráneo 2019 – 2031*. Cali.
- Fernández et al., (2016). La gestión de la recarga artificial de acuíferos en el marco del desarrollo sostenible. *DINA-MAR*.
- Füssel HM. (2007). *Adaptation planning for climate change: Concepts, assessment approaches, and*. Springer Hydrogeology.
- GLORIA ARGELIA RAMÍREZ ORDÓÑEZ. (2023). *“MODELO TRIDIMENSIONAL DE LA INTRUSIÓN SALINA Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DEL ACUÍFERO DE MANGLARALTO, SANTA ELENA – ECUADOR”*.
- Hussain et al. (2019). Management of Seawater Intrusion in Coastal Aquifers. *A Review*. *Water*.
- IDEAM. (2013). *Aguas Subterráneas en Colombia-Una Visión General*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- IDEAM. (2013). *Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua - ERA*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- Instituto de Hidrología, M. y.-I. (2015). *Tercera comunicación nacional de cambio climático*. Bogotá.
- José Luis Navarro Mercado. (2020). *Monitoreo de las obras piloto de recarga artificial en el acuífero Morroa, departamento de Sucre, Colombia*.

- Lyles, F. (2017). Climate Change Adaptation for Southern California Groundwater Managers: A Case Study of the Six Basins Aquifer. *Claremont Colleges*.
- M. Mourot, F. (2022). Climate change and New Zealand's groundwater resources: A methodology to support adaptation. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 25.
- Maliva, R. (2021). *Climate Change and Groundwater Planning and Adaptations for a Changing and Uncertain Future*.
- Maliva, R. (2021). *Climate Change and Groundwater: Planning and Adaptations for a Changing and Uncertain Future*.
- Maliva, R. (2021). *Climate Change and Groundwater: Planning and Adaptations For a Changing and Uncertain Future* . Florida: Springer Hydrogeology.
- Mercado, J. L. (2020). *Monitoreo de las obras piloto de recarga artificial en el acuífero Morroa, departamento de Sucre, Colombia*. Medellín: EAFIT.
- Ministerio de Agricultura-Gobierno de Chile. (2014). *Marco operativo para proyectos de recarga artificial de acuíferos*. Santiago de Chile.
- Ministerio de Agricultura-Gobierno de Chile. (2014). *Recarga de Acuíferos Gestionada*.
- Molano, C. (2009). https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-8757-3_11. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-8757-3_11.
- Montenegro, M. (2010). *Variaciones de las reservas de agua durante la sequía del año 2009 en la provincia de Buenos Aires a partir de datos satelitales de la misión GRACE*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata.
- Montenegro, M. S. (2010). *Variaciones de las reservas de agua durante la sequía del año 2009 en la provincia de Buenos Aires a partir de datos satelitales de la misión GRACE*.
- Partnership Global Water. (2013). *Aguas subterráneas y agricultura de regadío: haciendo una relación beneficiosa más sostenible*.
- Partnership-GWP, G. W. (2012). *Aguas subterráneas y agricultura de regadío: haciendo una relación beneficiosa más sostenible* . Estocolmo.
- Pedro José Romero León. (2023). *Assemblage of satellite information to produce insights into groundwater storage in Colombia's five major basins*.
- Postel S. (1992). Last oasis: facing water scarcity. *WW Norton*.
- Romero, P. (2023). *Assemblage of satellite information to produce insights into groundwater storage in Colombias five major basins*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Sánchez, J. M. (2020). *Desarrollo del modelo hidrogeológico conceptual del municipio.*

Vélez Otálvaro, M. (2004). Métodos para determinar la recarga de acuíferos. *Universidad Nacional de Colombia.*

Wallace JS, & Batchelor CH. (1997). Managing water resources for crop production. *Biol Sci.*

World Bank Group. (2014). *The economics of groundwater in times of climate change, The hidden wealth of nations.*

Wu, Min-Hui Lo, W.-Y. (2020). Divergent effects of climate change on future groundwater availability in key mid-latitude aquifers. *Nature Communications.*